

PROYECTO
PAE | **GOLFO DE**
GEM | **MÉXICO**

Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Tamaulipas

Informe Técnico en extenso

Preparado por LANRESC, 2026

Créditos y agradecimientos

Responsables técnicos del proyecto

Dr. Paulo Salles Afonso de Almeida, Dra. Sophie Ávila Foucat, Dr. Nuno Simões

Equipo operativo LANRESC

M. en C. Karol Granados Martínez, *Coordinación y facilitación*

M. en C. Marta Paola Rodríguez González, *Coordinación y facilitación*

Dr. Armando Carmona Escalante, *Coordinación y facilitación*

Lic. Andrea Reyes Aguilar, *Coordinación y facilitación*

Dra. Jazmín Deneb Ortigosa Gutiérrez, *Moderación y facilitación*

M. en C. Daniel Morales Méndez, *Análisis de datos*

M. en C. Sandra Gallegos Fernández, *Análisis de datos y facilitación*

Dra. Alejandra Ramírez, *Análisis de contenido mixto*

Lic. Meztli Jashui Hernández Cristerna, *Facilitación*

Lic. Alberto Guerra, *Diseño e ilustración*

Cita: Granados Martínez, K. P., Rodríguez González, M. P., Carmona-Escalante, A., Ortigosa, D., Morales Méndez, D., Gallegos-Fernández, S., Ramírez, A., Hernández Cristerna, M. J., Guerra Escamilla, A., Salles, P., Avila Foucat, V., & Simões, N. (2026). Informe Técnico en extenso de la Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Tamaulipas.

Financiamiento y agradecimientos: Este informe fue realizado con fondos del subproyecto "Elaboración de cinco Tarjetas de Reporte en el Golfo de México", clave UNOPS 012, ejecutado por el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) y administrado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el marco del proyecto Implementación del PAE GdM, financiado por el GEF y respaldado por UNEP, UNOPS y SEMARNAT. Cofinanciado por la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM. Agradecemos a CONANP, Pronatura Noreste y Johnny Valdez por el acompañamiento en campo.

Aviso legal

El contenido de este documento tiene fines educativos y de difusión general, y la información fue proporcionada y validada por los propios participantes de los talleres. Los datos que respaldan esta TR fueron recopilados al 21 de noviembre de 2025. El objetivo de este informe es reportar cada uno de los resultados y proceso para la elaboración de la TR.

Contenido

Resumen	5
1. Introducción	6
2. Objetivos	7
2.1 Objetivo general:	7
2.2 Objetivos Específicos:	7
3. Marco conceptual	7
3.1 Socioecosistemas	8
3.2 Modelo PER	9
3.3 Criterios SMART	10
3.4 Objetivos ODS	11
4. Tarjeta de Reporte	13
4.1 Proceso de elaboración de una TR	13
4.1.1 PASO 0: Delimitación y regionalización del área de estudio	14
4.1.2 PASO 1: Identificación de valores y amenazas del sitio	14
4.1.3 PASO 2: Selección de indicadores	15
4.1.4 PASO 3: Definición de umbrales	15
4.1.5 PASO 4: Cálculo de puntuaciones	16
4.1.6 PASO 5: Comunicación de resultados	16
5. Actividades de elaboración de la TR	17
5.1 Taller virtual 1: 06 al 08 de noviembre de 2024	17
5.2 Primera sesión de seguimiento: 04 de marzo de 2025	20
5.3 Fase de campo: 15 al 23 de marzo de 2025	22
5.4 Reuniones temáticas: 27 de junio al 10 de julio de 2025	24
5.5 Taller virtual 2: 08 al 10 de octubre de 2025	25
5.6 Reunión de presentación final: 28 de enero de 2026	27
6. Análisis estadístico	28
6.1 Análisis de contenido mixto	28
6.1.1 Levantamiento de datos	29
6.1.2 Análisis de contenido mixto	30
6.2 Cálculo de puntuaciones	31
6.2.1 Definición de indicadores y umbrales	32
6.2.2 Elaboración de indicadores y calificaciones	33
6.2.3 Normalización	33
6.2.4 Método de Análisis Jerárquico Multicriterio (AHP)	35
6.2.5 Cálculos globales	37
7. Resultados	38
7.1 Regionalización de Tamaulipas	38
7.2 Valores y amenazas del socioecosistema	41

7.3 Resultados de la ponderación	47
7.4 Indicadores	49
7.5 Calificaciones	139
7.6 Indicadores no desarrollados	140
8. Comunicación de resultados	145
8.1 Importancia de la zona costero-marina de Tamaulipas	145
8.2 Todo está conectado	145
8.3 Numeralias	147
8.4 Recomendaciones	151
8.5 Línea del tiempo	154
8.6 Historias de la costa	156
9. Referencias	158
10. Anexos	161
Anexo 1. Lista de participantes	161
Anexo 2. Base de datos	170
Anexo 3. Cálculo integrado	170
Anexo 4. Comentarios de retroalimentación	171
Anexo 5. Ligas de Mural	171

Resumen

Este informe técnico en extenso reporta todos los elementos de la elaboración de la Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Tamaulipas.

La TR se elaboró a partir de dos talleres virtuales llevados a cabo del 6 al 8 de noviembre de 2024 y del 8 al 10 de octubre de 2025, y varias sesiones de seguimiento. Durante todas las sesiones se desarrollaron las 5 fases de elaboración, enfocándose en la consolidación de indicadores, la definición de umbrales, y la evaluación de la información disponible para construir la primera versión de la TR. Ambos talleres contaron con la participación de un total de 137 participantes pertenecientes a los sectores académico, gubernamental, privado y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Además se llevó a cabo una fase de campo del 15 al 22 de marzo de 2025, con un total de 65 participantes entrevistados y 7 comunidades clave visitadas.

Estos esfuerzos culminaron con la definición de 44 indicadores clave utilizados para la construcción de la primera Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Tamaulipas (TR-Tamaulipas). El resultado inicial de esta evaluación indica que una condición actual del socioecosistema (SES), en una escala de 5 condiciones (desde A hasta E). Este proceso no sólo generó una base preliminar de indicadores técnicos, sino que también fortaleció significativamente la colaboración interinstitucional y multisectorial en torno a la gestión y manejo sostenible del socioecosistema.

1. Introducción

Las Tarjetas de Reporte (TR) representan una herramienta estratégica para evaluar el estado de salud de los socioecosistemas. Uno de sus objetivos es proveer insumos valiosos para la toma de decisiones informadas y comunicar de manera efectiva al público general. Mediante la integración de diversos indicadores ambientales, sociales, económicos, las TR permiten monitorear los cambios en un área de interés a lo largo del tiempo.

La metodología de Costanzo y colaboradores (2017) para la elaboración de una TR se estructura en etapas clave, combinando talleres (presenciales y/o virtuales), con ciertas actualizaciones por parte del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) incluyendo una fase de campo. Durante los talleres, se realiza un análisis de información inicial y una recopilación de datos, lo que posibilita la definición de valores, amenazas e indicadores prioritarios con la participación de actores de diversos sectores: académico, gubernamental, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y privado. Este enfoque colaborativo facilita la obtención de datos cruciales para las primeras tres fases de la TR.

En la fase de campo, se validó y enriqueció esta información a través de la interacción directa con actores locales en comunidades estratégicas, empleando metodologías participativas. De esta manera, se garantiza que los resultados reflejen con precisión la situación actual del socioecosistema.

Al basarse en un enfoque científico y colaborativo, las TR proporcionan un soporte robusto para la toma de decisiones destinadas a mejorar la calidad del agua, mitigar amenazas y promover la sostenibilidad del socioecosistema. En el marco de esta metodología, este informe en extenso reporta todo el proceso de elaboración de la TR y los resultados obtenidos durante cada una de las etapas del proceso de elaboración.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general:

Elaboración de una TR para la evaluación integral del estado de salud de la zona costero-marina de Tamaulipas, mediante la integración de la perspectiva y el conocimiento de los actores clave del socioecosistema.

2.2 Objetivos Específicos:

- Vinculación de los diferentes actores relacionados con el socioecosistema para el aseguramiento de su participación activa.
- Fortalecimiento del compromiso y la apropiación del proyecto por parte de los diversos sectores sociales y los tomadores de decisiones.
- Identificación de los valores y amenazas prioritarios del sitio para la selección de los indicadores de monitoreo más efectivos a largo plazo.
- Establecimiento de los umbrales y validación de las fuentes de información para cada indicador clave.
- Conformación de grupos de trabajo multidisciplinarios para el abordaje de las diversas temáticas del sitio de estudio.
- Validación de la propuesta de indicadores, sus umbrales y condiciones para la consolidación de la evaluación integral del socioecosistema.

3. Marco conceptual

Las TR evalúan el estado de salud de un ecosistema con base en indicadores y umbrales respaldados. El estado de salud de un ecosistema a su vez, implica la integridad de componentes químicos, físicos y biológicos, no obstante, se incluyen también valores sociales y económicos, así como aspectos de salud y gobernanza. Bajo el enfoque de socioecosistemas adoptado por el LANRESC, las TR sirven como línea base para evaluar las interacciones bidireccionales entre las dimensiones ambiental y social, permitiendo reconocer la interdependencia sistémica y los efectos mutuos entre ambos componentes.

Para robustecer este análisis, el proceso integra marcos metodológicos complementarios: el modelo Presión-Estado-Respuesta (PER), que organiza la información mediante la distinción entre amenazas y valores presentes; los criterios SMART, que garantizan el desarrollo de indicadores específicos, medibles y relevantes; y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), vinculando la realidad local con los compromisos internacionales de sostenibilidad. En conjunto, estos enfoques permiten estructurar, medir y comunicar de manera coherente el estado del sistema evaluado y las acciones necesarias para su mejora.

3.1 Socioecosistemas

Los socioecosistemas son unidades conformadas por las interacciones sociales y ambientales. El concepto surge tras reflexionar sobre la necesidad de no dissociar los procesos existentes entre los componentes sociales y los biogeofísicos. Se reconoce que existen interacciones e interdependencias entre estos procesos, lo cual ha generado incluso la fusión de las diversas ciencias (Ratzalaff, 1970 en Ávila Foucat y Espejel, 2020). De acuerdo con Folke y colaboradores (2016), la delimitación entre el sistema social y natural es artificial y arbitrario. Lo social se refiere a la dimensión humana y sus diversas facetas incluida la económica, la política, la tecnológica y la cultural; lo natural o ecológico se refiere a la delgada capa de la tierra donde se encuentra la vida, es decir la biósfera. La biósfera es entonces el sistema ecológico global que integra todos los seres vivos y sus relaciones, incluidos los humanos, sus acciones, y su dinámica que interactúa con la atmósfera, el ciclo del agua, los ciclos biogeoquímicos y todas sus interrelaciones en el planeta Tierra. Entre ambos existe codependencia, se modifican mutuamente y evolucionan en conjunto (Figura 1).

Figura 1. Representación conceptual de un socioecosistema (tomado de Vidal-Hernández et al., (2020), basado en Liehr et al., (2017).

3.2 Modelo PER

El modelo Presión-Estado-Respuesta (PER), fue desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE por sus siglas en inglés) en 1993, y está basado en una lógica de causalidad; es decir, las actividades humanas ejercen presiones sobre el ambiente y cambian la calidad y cantidad de los recursos naturales (estado). Asimismo, la sociedad responde a estos cambios a través de políticas ambientales, económicas y sectoriales (respuestas).

El modelo PER es de gran utilidad para el análisis de los vínculos que existen entre las condiciones ambientales y las actividades humanas (sobre su uso para la evaluación del impacto acumulado (Neri *et al.*, 2016). El esquema PER (Figura 2) responde a tres preguntas básicas: la primera; ¿qué está ocurriendo con el ambiente? (estado), segunda, ¿por qué está ocurriendo? (presión), tercera, ¿qué se está haciendo al respecto? (respuesta).

Figura 2. Representación de modelo PER.

Este modelo organiza los sistemas socioambientales en tres componentes según el enfoque al que se asocian:

- **Presión:** Actividades humanas o fenómenos naturales que generan impactos (ej. pesca, urbanización, cambio climático).
- **Estados:** Condición actual del ecosistema (ej. cobertura de manglar, riqueza de peces).
- **Respuestas:** Acciones sociales, institucionales o de gestión (ej. ANP, financiamiento, regulación).

Este modelo atiende la necesidad de estandarizar indicadores ambientales entre países, facilitar la comparabilidad internacional, conectar la información ecológica con las políticas públicas y traducir los datos científicos en herramientas útiles para la gestión y la toma de decisiones.

3.3 Criterios SMART

Una forma de precisar objetivamente los indicadores a escoger, es sometiéndose a una evaluación SMART (Bertule *et al.* 2017, modificado por el LANRESC), por sus siglas en inglés (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timed). Tales acrónimos, hacen referencia a características necesarias en los indicadores para obtener indicadores de calidad y realizar una mejor medición y monitoreo conforme a los objetivos del proyecto. Esto garantiza que los indicadores sean técnicamente medibles, útiles para la toma de decisiones y permitan el seguimiento periódico de la componente evaluada. Con el objetivo de depurar la lista inicial de indicadores y asegurar su calidad técnica, se aplica una serie de preguntas de validación basadas en los criterios SMART. Este proceso de filtrado permite verificar sistemáticamente si cada indicador cumple con lo siguiente:

Sensibles:

- ¿Logra reflejar espacial y/o temporalmente los cambios en las condiciones ambientales?
- ¿El indicador es claro y no vago en su definición?
- ¿El indicador refleja los cambios en el tiempo?

Medibles:

- ¿Los resultados de los indicadores son comparables a lo largo del tiempo y en distintos lugares?

Disponibles:

- ¿Existen restricciones para compartir o acceder a los datos?
- ¿Existe la capacidad institucional (local) y la voluntad de recopilar los datos necesarios?

Relevantes:

- ¿Proporciona la información necesaria para mejorar la toma de decisiones, los objetivos o metas del proyecto?

Umbrales:

- ¿Existen umbrales adecuados para este indicador?
- ¿Se pueden aplicar estos al contexto actual? Si no hay un umbral disponible, ¿se puede desarrollar uno?

Esto garantiza que los indicadores sean técnicamente medibles, útiles para la toma de decisiones y permitan el seguimiento periódico de la componente evaluada.

3.4 Objetivos ODS

Bajo el enfoque de socioecosistemas adoptado para las TR del Golfo de México, los ODS (Tabla 1) funcionan como un marco de referencia global para la clasificación y alineación de los indicadores. Esta integración permite que la evaluación de la zona de estudio no solo responda a necesidades locales, sino que también se vincula con los compromisos internacionales de sostenibilidad para asegurar un futuro equitativo y resiliente.

Tabla 1. Listado de ODS.

Objetivo	Descripción
Objetivo 1 Fin de la pobreza	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Objetivo 2 Hambre cero	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3 Salud y bienestar	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Objetivo 4 Educación de calidad	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivo 5 Igualdad de género	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Objetivo 6 Agua limpia y saneamiento	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Objetivo 7 Energía asequible y no contaminante	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
Objetivo 8 Trabajo decente y crecimiento económico	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivo 9 Industria, innovación e infraestructura	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 10 Reducción de las desigualdades	Reducir la desigualdad en y entre los países.
Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Objetivo 12 Producción y consumo responsables	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Objetivo 13 Acción por el clima	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivo 14 Vida submarina	Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
Objetivo 15 Vida de ecosistemas terrestres	Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
Objetivo 16 Paz, justicia e instituciones sólidas	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Objetivo 17 Alianzas para lograr los objetivos	Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

4. Tarjeta de Reporte

Las TR son una herramienta útil para evaluar el estado de salud de los socioecosistemas y con ello servir de insumo para la toma de decisiones e informar al público en general. En ellas se contrastan e integran diversos indicadores con el fin de monitorear los cambios positivos o negativos dentro de un área de interés a lo largo del tiempo. Cabe señalar que un indicador se define como aquel parámetro útil para describir el estado de un fenómeno de interés considerando su escala espacial y temporal (Azuz-Adeath *et al.*, 2010).

4.1 Proceso de elaboración de una TR

La elaboración de las TR, de acuerdo con la metodología de Costanzo y colaboradores (2017) y modificada por el LANRESC, requiere considerar seis pasos y dos etapas (Figura 3): a) talleres de modalidad presencial o virtual, y b) visitas a campo. Los talleres virtuales se enfocan en el análisis inicial de información y la recopilación de datos clave, permitiendo definir los valores, amenazas y proponer indicadores prioritarios para la zona de estudio a través de la participación de distintos actores de los sectores académico, gubernamental, OSC y privado que a lo largo de tres días de trabajo es posible obtener información útil relacionada con los tres primeros pasos de elaboración de una TR.

Por su parte, la fase de campo tiene como objetivo validar y enriquecer esta información mediante la interacción directa con actores locales en comunidades clave previamente definidas (e.g. pescadores, prestadores de servicios turísticos, tiendas de buceo, etc) y la aplicación de metodologías participativas, garantizando así que los resultados reflejen fielmente el contexto y situación actual del objeto de estudio.

Figura 3. Proceso de elaboración de Tarjetas de Reporte de Costanzo y colaboradores (2017) y modificada por el LANRESC.

4.1.1 PASO 0: Delimitación y regionalización del área de estudio

Esta etapa consiste en establecer los límites espaciales que definen el alcance geográfico total del sistema a evaluar, asegurando que todos los componentes relevantes estén incluidos para un análisis integral. Posteriormente, se realiza la regionalización, que consiste en subdividir esta área extensa en unidades geográficas más manejables y homogéneas.

Esta subdivisión se justifica en base a criterios específicos (biofísicos, hidrológicos, socioeconómicos, etc.) o documentos base que permitan que los futuros indicadores sean especialmente representativos. La regionalización es esencial para que la evaluación final de la TR no sea un promedio diluido, sino que ofrezca diagnósticos precisos y contextualizados, facilitando así la implementación de estrategias de manejo adecuadas para cada subregión.

4.1.2 PASO 1: Identificación de valores y amenazas del sitio

En esta etapa se definen los valores dentro del sistema que deben ser protegidos o restaurados y las amenazas que están causando la degradación de esos valores o impidiendo su restauración. Una vez que se obtuvo el listado de valores y amenazas, el siguiente paso consistió en clasificar la información con base en los grupos temáticos de la TR. La información recopilada para elaborar una TR considera la integridad química, física y biológica de los sistemas, los valores culturales y socioeconómicos que dichos sistemas aportan a la sociedad, los cambios en el clima, así como los sistemas de gestión y gobernanza que proporcionan un entorno propicio para el mantenimiento o la restauración de dichos espacios. Por tanto, los siete grupos temáticos utilizados permitieron clasificar los indicadores considerando la información que cada métrica contiene en términos de los valores y amenazas del sitio.

a. Grupos temáticos

- **Recursos hidrológicos:** Indicadores relacionados con la disponibilidad y calidad de agua, la intrusión salina y los contaminantes que afectan la salud del socioecosistema.
- **Biodiversidad:** Indicadores relacionados con el registro, presencia y abundancia a nivel de especies; bajo alguna categoría de riesgo, invasoras o endémicas.
- **Comunidad y cultura:** Indicadores relacionados con el padrón de beneficiarios de un programa y los espacios disponibles de cultura del agua.
- **Cambio climático:** Indicadores de variaciones de la temperatura y precipitación a lo largo del tiempo, así como la vulnerabilidad del sistema al cambio climático.

- **Economía:** Indicadores relacionados con el porcentaje de la población en situación de pobreza con base en alguna carencia social o económica u otras métricas económicas.
- **Ecosistemas y paisajes:** Indicadores enfocados en la fragmentación del paisaje por causas antropogénicas y las tasas de cambio en la cobertura de humedales y otros tipos de vegetación.
- **Manejo y gobernanza:** Indicadores basados en acciones o medidas implementadas en materia de agua con base en la normatividad vigente.

Finalmente, el resultado de esta primera etapa consistió en obtener la priorización de aquellos valores y amenazas identificados en el sitio de interés y clasificado para los siete grupos temáticos.

4.1.3 PASO 2: Selección de indicadores

La selección de los indicadores debe reflejar el objetivo de la TR, así como los valores y amenazas del sistema. Seleccionar muchos indicadores puede sesgar la interpretación, exceder los recursos humanos y financieros para su colección y análisis. En contraste, pocos indicadores incrementan la sensibilidad de la calificación ante el cambio de uno de ellos, por lo que se corre el riesgo de no representar adecuadamente la salud del ecosistema. Por lo anterior, se debe procurar construir un listado de indicadores, utilizando criterios (e.g. criterio SMART) que permitan filtrar y/o descartar la información, así como utilizar umbrales para obtener la condición de cada indicador propuesto (Costanzo *et al.*, 2017).

4.1.4 PASO 3: Definición de umbrales

Los umbrales para cada indicador son límites, metas o estándares específicos que representan un cambio en las condiciones del recurso o valor que el indicador representa. Dichos umbrales manifiestan un valor o rango, que, al ser cruzado, muestran que el indicador se está alejando o moviendo fuera del estado –de salud-deseado y rumbo a un punto no deseable. Esta es una de las etapas más desafiantes ya que no siempre se tienen antecedentes o referencias para los umbrales. Algunos lineamientos o guías para identificar los umbrales son:

- Documentos legales o normativos, deberá darse preferencia a los documentos locales sobre los internacionales.
- Límites biológicos, por ejemplo, aquellos factores y límites necesarios para la vida como oxígeno disuelto, temperatura, etc.
- Líneas base o condiciones de referencia, hallados en registros históricos o en sitios del sistema con menor impacto.

- Requisitos socio-económicos, por ejemplo, aquellos para mantener el equilibrio, como el máximo rendimiento sustentable de una pesquería.
- Juicio profesional, aquél consultado con los expertos en cuestión y cuando no existan referencias o información disponible.

4.1.5 PASO 4: Cálculo de puntuaciones

Se pueden utilizar múltiples acercamientos para evaluar si un indicador se ajusta o excede determinado límite, sin embargo, se debe entender que los resultados de los indicadores deben estandarizarse y ajustarse a una escala común de 0 a 100 (Costanzo *et al.*, 2017). Para la generación de rangos puede utilizarse un método lineal de conversión o un método no lineal que se pueda ajustar de mejor forma al indicador estudiado. Una vez que se tienen todos los resultados para todos los indicadores, se pueden realizar los promedios para establecer las calificaciones finales, esto normalmente se establece otorgando el mismo peso a cada indicador, a cada categoría de indicadores y a cada región.

4.1.6 PASO 5: Comunicación de resultados

La TR puede ser un material impreso, una página web o preferentemente ambas. Previo a la publicación, debe elaborarse un informe técnico en extenso que documente el proceso de elaboración de la TR con el fin de brindar transparencia y pueda ser replicado este esfuerzo en el corto o mediano plazo (Costanzo *et al.*, 2017). El reporte deberá incluir descripciones sobre los actores involucrados, los expertos consultados, las fuentes de datos, fichas de los indicadores, los métodos de cálculo y las referencias. Para su lanzamiento es importante diseñar una estrategia de difusión que involucre a los participantes y público en general.

5. Actividades de elaboración de la TR

La TR-Tamaulipas se elaboró mediante una serie de talleres y reuniones desarrolladas bajo una metodología mixta, que incluyó sesiones presenciales y virtuales, así como trabajo de campo con actores locales. El objetivo de los talleres fue avanzar en el desarrollo metodológico, la identificación de indicadores y la regionalización del socioecosistema, como parte de los esfuerzos para evaluar su salud ambiental.

5.1 Taller virtual 1: 06 al 08 de noviembre de 2024

El taller "Evaluación del estado de salud actual de la región costero-marina de Tamaulipas: Hacia la construcción de indicadores socioambientales" se realizó los días 06, 07 y 08 de noviembre de 2024, de manera virtual vía Zoom, de 09:00 a 13:00 horas. En este evento se contó con la participación de 95 actores (52 mujeres, 40 hombres y 3 no especificados) representando a los sectores académico, gobierno y OSC (Tabla 2).

Tabla 2. Número de actores por sector que asistieron al taller virtual 1.

Sector	Total de actores
Académico	22
Gobierno	66
OSC	2
Privado	5
Total	95

A lo largo de las sesiones, participaron actores en un proceso colaborativo orientado a validar la delimitación y subregionalización del área de estudio, así como a identificar y priorizar los principales valores y amenazas del territorio. De manera conjunta, se avanzó en la selección preliminar de indicadores socioambientales organizados por grupos temáticos y, mediante dinámicas participativas en plataformas digitales, se establecieron criterios SMART, fuentes de información y determinados umbrales de evaluación. Para generar las propuestas de subregionalización y caracterización, los participantes fueron dirigidos aleatoriamente a sesiones grupales con un integrante del equipo facilitador. El geoportal y los mapas temáticos de zonificaciones previas ayudaron a identificar, trazar y caracterizar cuatro propuestas preliminares de subregionalización basadas en criterios ecológicos y socioeconómicos. Los resultados de esta actividad se plasmaron en una plantilla Mural (herramienta digital que permite a los participantes trabajar conectados de forma remota mediante un espacio de trabajo visual) (Figura 4).

Figura 4. Mural con propuestas de subregionalización.

Los actores participaron, en sesión plenaria, en una lluvia de ideas para identificar las principales amenazas y valores en la zona de estudio, las cuales fueron clasificadas en alguno de los siete grupos temáticos: recursos hidrológicos, biodiversidad, ecosistemas y paisajes, comunidad y cultura, manejo y gobernanza, economía y cambio climático. Posteriormente, se realizó la priorización de las amenazas y valores agrupados de la lluvia de ideas para elegir los tres valores y las tres amenazas más relevantes. La actividad se llevó a cabo para cada uno de los siete grupos temáticos (Figura 5).

Figura 5. Mural de amenazas y valores del objeto de estudio por grupo temático.

Con base a la clasificación del modelo PER, se realizó una lluvia de ideas de los posibles indicadores para evaluar el estado de salud de la zona de estudio a partir de los valores y amenazas más priorizadas, de cada uno de los siete grupos temáticos. Previo al trabajo grupal, se impartió una inducción sobre los criterios SMART y la

definición de umbrales, utilizando casos prácticos para estandarizar la comprensión de los conceptos. Los participantes fueron asignados a salas de trabajo para identificar una lista de indicadores preseleccionados para su grupo temático. A partir de esta lista, los participantes evaluaron los indicadores aplicando los criterios SMART, lo cual permitió realizar un filtrado preliminar.

Una vez identificados los indicadores preliminares, los actores definieron las fuentes de información, la escala espacial y temporal de los datos, la guía o directriz de los umbrales (líneas base o condiciones históricas de referencia; estándares o normativas internacionales, nacionales, estatales, locales; requerimientos socioeconómicos; límites biológicos y/o; juicio profesional de expertos) y los umbrales (Figura 6).

Figura 6 . Mural con indicadores, criterios SMART, fuentes y umbrales.

Con estas actividades se dio por concluido el primer taller virtual. En la Figura 7 se detalla la representatividad y participación de los diversos actores clave que asistieron al evento. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en MURAL ver Anexo 5.

Figura 7. Evidencia fotográfica del taller virtual 1.

5.2 Primera sesión de seguimiento: 04 de marzo de 2025

El día 04 de marzo de 2025, de manera virtual, vía Zoom, de 10:00 a 12:00 horas, se llevó a cabo una reunión de seguimiento en la que se contó con la participación de 49 actores representando al sector académico, gobierno, OSC y privado. La sesión dio continuidad al primer taller virtual, enfocándose en la consolidación de los aspectos metodológicos clave de la TR-Tamaulipas. Durante la sesión se definió: a) la regionalización final de la TR-Tamaulipas, b) validación de zonas de erosión, c) la retroalimentación del esquema sistémico "Todo está conectado" y, d) la validación de los indicadores finales.

- a. **Definición de la regionalización final:** El equipo facilitador presentó la propuesta final de subregionalización del área de estudio, la cual integra las ideas generadas en los talleres iniciales. Para la elección de la subregionalización, se realizó una votación a través de la aplicación de Zoom, en la que 29 de 41 de los participantes optaron por la propuesta número 2; mientras que, 12 de 41 eligió la propuesta número 1 (Figura 8). La regionalización aprobada consta de cuatro regiones construidas tomando de referencia la regionalización administrativa del estado de Tamaulipas.

Figura 8. Resultados de la votación de las propuestas de subregionalización.

- b. **Validación de zonas de erosión:** Los actores ingresaron a una plantilla Mural (Figura 9) e identificaron las zonas de erosión y acreción costera (marcadores rojos y verdes, respectivamente) dentro del mapa de subregionalización previamente seleccionado. El objetivo de la actividad fue obtener retroalimentación activa de los actores para identificar y validar la construcción del indicador de erosión costera.

Figura 9. Mural con la identificación de zonas de erosión costera.

- c. **Retroalimentación del esquema sistémico:** Se llevó a cabo la dinámica "Todo está conectado" (Figura 10). Los participantes revisaron y retroalimentaron un esquema base que interconectaban los valores y amenazas socioambientales identificados previamente. Esta actividad fue crucial para visualizar las relaciones sistémicas entre los diferentes componentes del socioecosistema.

Figura 10. Plantilla Mural con el esquema "Todo está conectado" (elementos socio-ambientales) de la zona costero-marina de Tamaulipas.

- d. **Validación de indicadores preliminares:** Finalmente, se presentaron los indicadores preliminares organizados en siete grupos temáticos. Se solicitó a los participantes revisar esta información en Mural (Figura 11) y elegir un grupo temático de su interés para participar en las reuniones de seguimiento

posteriores. El objetivo de esta fase fue validar y recibir comentarios iniciales de los actores clave antes de la etapa de consenso final.

Figura 11. Plantilla Mural con indicadores preliminares.

Por último, los participantes eligieron el grupo de su interés para participar en las reuniones de seguimiento. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5.

5.3 Fase de campo: 15 al 23 de marzo de 2025

La fase de campo, se llevó a cabo del 15 al 23 de marzo de 2025, incluyó entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque con actores clave en actividades referentes a la pesca, el turismo, la restauración ecológica y organismos gubernamentales y académicos. En total, se realizaron 10 grupos de enfoque y ocho entrevistas, lo que permitió obtener información cualitativa y cuantitativa sobre valores, amenazas y posibles indicadores que aporten al desarrollo de la TR.

A manera de síntesis, en la Tabla 3 se presenta la numeralia de las entrevistas por sector, comunidad clave y género (femenino (F) o masculino (M)). Se contó con la participación de 65 actores (39 hombres y 26 mujeres), al ser comunidades costeras enfocadas mayormente a los recursos marinos, se nota una mayor cantidad de hombres entrevistados en comparación con el número de mujeres. Estos estuvieron representados en siete comunidades clave y por los sectores académico (18), gobierno (11), OSC (26), y privado (10) con actividades turísticas, pesqueras, restauración y conservación. El rango de edad de los entrevistados estuvo entre los 17 y 72 años.

Tabla 3. Numeralia de entrevistas en la costa de Tamaulipas.

Sector	Municipio	Comunidad clave	Género	Total Género
Académico	Ciudad Victoria	Ciudad Victoria	M	4
	Soto la Marina	La Pesca	F	5
			M	8
		Miguel de la Madrid	M	1
Total Académico				18
Gobierno	Aldama	Barra del Tordo	M	1
	Altamira	Miramar	M	2
	Ciudad Victoria	Caza y pesca	F	1
			M	1
		Ciudad Victoria	F	2
			M	3
	Soto la Marina	Soto la Marina	M	1
Total Gobierno				11
Organización de la Sociedad Civil	Aldama	Barra del Tordo	F	4
			M	4
	Ciudad Victoria	Ciudad Victoria	F	6
			M	7
	Soto la Marina	Miguel de la Madrid	F	3
			M	1
	Tampico	Tampico	F	1
Total Organización de la Sociedad Civil				26
Privado	Aldama	Barra de Tordo	F	1
	Soto la Marina	La Pesca	F	3
			M	6
Total Privado				10
Suma total				65

Para la fase de campo, se definieron grupos objetivo clave, priorizando sectores relevantes como pescadores, operadores turísticos, miembros del sector privado y

autoridades locales. Se diseñaron instrumentos específicos, incluyendo guiones para entrevistas semiestructuradas y dinámicas de grupos focales (Figura 12).

La dinámica de consulta se estructuró a partir de una serie de preguntas detonadoras orientadas a que los participantes realizarán una caracterización integral de la zona costera en términos ambientales, sociales y económicos. Posteriormente, se identificaron las principales amenazas y valores observados en un periodo retrospectivo de cinco a diez años, con el fin de proponer indicadores específicos para el monitoreo y evaluación de los aspectos prioritarios para la conservación y el conocimiento de su estado de salud. Este esquema de interrogación permitió capturar una visión dual, integrando tanto la perspectiva de los participantes como miembros de la comunidad, como su experiencia técnica y operativa en actividades de aprovechamiento, restauración y manejo de los recursos.

Figura 12. Evidencia fotográfica de grupos de enfoque y entrevistas.

5.4 Reuniones temáticas: 27 de junio al 10 de julio de 2025

Durante el periodo comprendido del 27 de junio al 10 de julio de 2025, se llevaron a cabo siete sesiones de trabajo orientadas a cada grupo temático. El propósito central de estas reuniones fue presentar los avances en la elaboración de la TR, así como revisar, validar y precisar las fuentes de información necesarias para la construcción de los indicadores derivados del taller virtual y la fase de campo.

La dinámica de las sesiones se centró en la priorización de indicadores bajo criterios de disponibilidad, pertinencia temática y factibilidad de desarrollo. Este proceso contó con la retroalimentación directa de actores expertos y conocedores de la zona de estudio, permitiendo fortalecer la construcción colaborativa de la TR. A través de la revisión del contexto general y de los indicadores preliminares, se realizó una clasificación técnica de los mismos en cuatro categorías operativas:

1. Indicadores con viabilidad de desarrollo: Aquellos que cuentan con datos aplicables directamente a las regiones de estudio para su procesamiento inmediato.

2. Reasignación temática: Identificación de indicadores que, por su naturaleza o enfoque técnico, requieren ser trasladados a un grupo temático más adecuado.
3. Restricciones de información: Detección de indicadores cuya base de datos no se encuentra disponible de manera pública o presenta niveles críticos de dificultad en su acceso.
4. Ajuste y precisión técnica: Indicadores que, aunque son pertinentes, presentan definiciones con niveles de generalidad o especificidad adecuados, requiriendo un proceso de desagregación o ajuste para su correcta medición.

Este espacio buscó propiciar la retroalimentación con actores expertos en materia por grupo temático y experiencia en la zona de estudio, permitiendo así fortalecer el proceso colaborativo de construcción de la TR. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5.

5.5 Taller virtual 2: 08 al 10 de octubre de 2025

El taller denominado "Evaluación del estado de salud actual de la región costero-marina de Tamaulipas: Hacia la construcción de la condición socioambiental" se realizó los días 08, 09 y 10 de octubre de 2025, de manera virtual vía Zoom, de 09:00 a 13:00 horas. En dicho evento participaron 65 actores (30 mujeres y 35 hombres) que pertenecen principalmente a los sectores académico, gobierno y de OSC (Tabla 4).

Tabla 4. Número de actores por sector que asistieron al taller.

Sector	Total de actores
Académico	18
Gobierno	42
OSC	1
Privado	1
Otro	3
Total	65

A lo largo de los tres días de trabajo, se abordó la metodología de las TR, enfocándose en las fases 4 y 5 del proceso de elaboración. Se destacó entre las actividades pendientes el cálculo de puntuaciones por grupo de trabajo. Se mostraron los indicadores establecidos para grupo de trabajo categorizados por condición, como: realizado, en construcción, con posibilidad de desarrollarse y en proceso de consolidación.

Alineado con el objetivo general del Proyecto del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México, el cual se centra en la mejora de la calidad del agua, la rehabilitación de

ecosistemas costeros y la prevención del agotamiento de recursos, se implementó un método jerárquico multicriterio (Figura 13). Este enfoque permite contextualizar y jerarquizar la importancia de los indicadores en cada grupo temático, asegurando que la evaluación responda directamente a los desafíos críticos y objetivos estratégicos del proyecto.

Figura 13. Mural del ejercicio de ponderación en sesión plenaria.

Tras la presentación de la estructura de la TR, se procedió a la construcción colectiva de contenidos mediante mesas de trabajo virtuales, donde los participantes se integraron en grupos técnicos enfocados en la importancia de la zona costera, la descripción de la regionalización y la definición de la numeralia. Este ejercicio de codiseño se apoyó en facilitadores y una plantilla de Mural (Figura 14) y Zoom para moderar la discusión y sistematizar la votación de los elementos clave de la "Historia de la costa". Una vez concluidas las votaciones, los asistentes centraron sus esfuerzos en la redacción de recomendaciones estratégicas para la gestión de la zona costero-marina, fundamentando dichas propuestas en las condiciones actuales y tendencias observadas en los indicadores analizados.

Figura 14. Mural de ejemplo del contenido de una TR, votación de Numeralia y de los textos realizados previamente.

Este proceso participativo asegura que el documento final no solo sea un diagnóstico técnico, sino una herramienta de política pública con pertinencia local y consenso intersectorial. Después de la presentación, se abrió un espacio para la retroalimentación para cada apartado, lo que demuestra un enfoque iterativo y colaborativo en la construcción del instrumento. Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5. En la Figura 15 se detalla la representatividad y participación de los diversos actores clave que asistieron al evento.

Figura 15. Evidencia fotográfica del taller virtual 2.

5.6 Reunión de presentación final: 28 de enero de 2026

El 28 de enero de 2026, se llevó a cabo una reunión clave con el objetivo de presentar los resultados finales del cálculo de indicadores, así como la calificación global de la TR (Figura 16). Esta sesión funcionó como la instancia final de validación para confirmar los resultados obtenidos, verificar la precisión de los datos y detallar los ajustes realizados en indicadores específicos que tuvieron adecuaciones o inclusiones de último momento. Con este ejercicio de transparencia técnica, se asegura que el producto final cuente con el respaldo y la certidumbre de todos los actores involucrados.

Figura 16. Mural de validación de resultados y calificaciones.

Para los accesos de cada uno de los ejercicios en Mural ver Anexo 5. El documento con atención a comentarios se encuentra en el Anexo 4.

6. Análisis estadístico

Para el análisis de los resultados obtenidos en el proceso de la TR, se aplicaron metodologías de contenido mixto con el fin de examinar sistemáticamente la percepción de los actores consultados tanto en las fases de campo como en los talleres virtuales. En cuanto al cálculo de puntuaciones, el procedimiento se fundamentó en la propuesta de Costanzo y colaboradores (2017) para las primeras tres etapas, centrando la atención en la aplicación de normalizaciones lineales y no lineales, así como en la definición de las escalas de calificación. Finalmente, para las etapas de integración y ponderación (4 y 5), se implementó un método jerárquico multicriterio basado en las matrices de Saaty, siguiendo el enfoque de Merino-Benitez y Bojórquez-Tapia (2021) para determinar el nivel de importancia de los indicadores por grupo temático.

6.1 Análisis de contenido mixto

En el estudio de estas interacciones socioecológicas, la percepción de las personas recabadas mediante datos cualitativos permiten entender a profundidad el proceso de cambio socioambiental y comprender el papel de la naturaleza y los actores sociales en un contexto de cambio constante e incluso de conflictos socioambientales (Herrera Racionero y Lizcano Fernández, 2012). Estas relaciones no son universales ni estáticas,

cobran sentido en un contexto histórico y cultural concreto, de ahí la relevancia de comprender cómo el ser humano y la naturaleza se retroalimentan para transformarse y adaptarse a la influencia del otro en un contexto local específico (Herrera Racionero y Lizcano Fernández, 2012; Berkes *et al.*, 2008). Además, de los datos cualitativos se pueden obtener datos cuantitativos que respaldan las observaciones, percepciones y opiniones de los habitantes de las zonas costeras. Así, los resultados obtenidos de este análisis permitirán identificar y recopilar información para la generación de indicadores, fuentes y umbrales. Teniendo en cuenta la diversidad de los actores ya mencionados, así como de las distintas condiciones de acceso debido a las características geográficas en cada sitio de estudio, se elaboraron dos tipos de técnicas para la recolección de datos, las cuales consisten en:

a. Entrevistas semiestructuradas

Las entrevistas mediante un diálogo directo entre el entrevistador y el entrevistado, guiado por un conjunto de preguntas semi estructuradas diseñadas previamente. Este enfoque permite recolectar información detallada desde la perspectiva de los entrevistados, considerando sus palabras y experiencias compartidas dentro de un contexto social común. Además, facilita la descripción e interpretación de elementos no observables directamente, como emociones, impresiones o eventos pasados (Herrera Racionero y Lizcano Fernández, 2012). Por ello, se prioriza la realización de entrevistas a actores con un conocimiento profundo de las zonas de estudio, quienes requieren un espacio dedicado para compartir su experiencia.

b. Grupos de enfoque

También conocidos como grupos focales o de discusión, esta técnica tiene como objetivo fomentar el diálogo y el intercambio de ideas entre los participantes, con el propósito de entender cómo piensan, sienten y viven en su contexto. Estas sesiones se desarrollaron a partir de preguntas previamente definidas, con objetivos claros y siguiendo lineamientos específicos. Para su realización, se diseñó una guía de preguntas, se seleccionaron a los participantes, se planificaron las reuniones y se grabaron las discusiones (Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2012). Los grupos suelen estar conformados por un mínimo de 5 y un máximo de 15 personas, y pueden organizarse de manera homogénea según las actividades o roles de los integrantes, con el fin de explorar sus perspectivas, intereses y actividades particulares (Herrera Racionero y Lizcano Fernández, 2012).

6.1.1 Levantamiento de datos

Las preguntas aplicadas fueron diseñadas para asemejarse a las preguntas de discusión planteadas en los talleres virtuales. Esto permitió coleccionar el mismo tipo de información tanto de manera virtual como en campo. Estas preguntas se aplicaron mediante entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque a fin de profundizar en la comprensión de las percepciones y conocimientos de los habitantes locales.

Las entrevistas individuales permitieron explorar en detalle las experiencias y opiniones de cada participante, y los grupos de enfoque facilitaron la identificación de patrones comunes, la construcción de significados compartidos y la exploración de dinámicas sociales. En conjunto, ambas técnicas proporcionan una visión más integral de la realidad socioambiental de las zonas costero-marinas en estudio ya que lograron capturar tanto las particularidades individuales como las dinámicas colectivas que influyen en la relación entre las comunidades locales y sus entornos costeros (Preiser *et al.*, 2021). Las preguntas de discusión empleadas tanto en las entrevistas como en los grupos de enfoque fueron las mismas y todas las interacciones fueron grabadas.

Por su parte, para seleccionar a los informantes en campo se ocupó un muestreo en bola de nieve que es una técnica de muestreo no probabilístico utilizada cuando los participantes potenciales son difíciles de identificar o pertenecen a un subgrupo específico de la población. Este método se basa en la referencia de sujetos iniciales para generar nuevos sujetos, expandiendo la muestra de manera similar a una bola de nieve que crece al rodar (Corbin y Strauss, 2012). De este modo, se contactó a personas desempeñadas en los ámbitos gubernamental, comunitario, de la sociedad civil, y académicos con amplio conocimiento de las interacciones socioecológicas locales, y se logró abarcar los principales sectores, actividades económicas e instituciones a nivel local.

6.1.2 Análisis de contenido mixto

El análisis de contenido centra el objeto de observación en el texto pero enfatiza la importancia del contexto para su adecuada comprensión. Implica la adopción de una visión interpretativa que aprovecha el potencial del enfoque mixto en el procesamiento y análisis de datos (Domínguez-Gómez, 2022). Desde un enfoque cuantitativo, el análisis de contenido ofrece resultados de interés descriptivo con énfasis en la objetivación de criterios de análisis, como índices de frecuencia o de concurrencia. Desde un punto de vista cualitativo, ofrece la posibilidad de comprender los discursos que articulan la comunicación, su estructura, su carga simbólica o de significados en general.

Dentro de este análisis, también se ocupa un enfoque mixto deductivo-inductivo, en el que los pasajes de texto se nombran y clasifican mediante códigos en una secuencia que abarca: 1) codificación, 2) categorización y 3) descripción (Kuckartz y Rädiker, 2019). La codificación es un proceso que asigna etiquetas a fragmentos de texto para identificar temas, o conceptos recurrentes y sirven para organizar, clasificar y sintetizar la información obtenida. Por su lado, la categorización consiste en agrupar los códigos asignados a los fragmentos de texto en categorías más amplias y abstractas, es decir, las categorías representan los temas centrales que emergen de los datos. Finalmente, la descripción consiste en proporcionar una narración detallada y exhaustiva de los hallazgos emergentes del análisis de datos. Así, este análisis es un proceso iterativo y dinámico, con triangulación constante de datos para confrontar los resultados y evaluar la confiabilidad y generalizaciones de la información interpretada (Carvalho

Pires de Sousa *et al.*, 2019). En este contexto, la Figura 17 describe la secuencia metodológica del análisis planteado.

Figura 17. Secuencia metodológica para el análisis de contenido mixto de entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque aplicados para la elaboración de las TR. Fuente: elaboración propia.

Para describir los resultados se ocuparon: (1) nubes de palabras, (2) mapas de proximidad de códigos, (3) tablas de frecuencias, y (4) testimonios clave de los participantes. Una nube de palabras es una representación visual que muestra los términos más frecuentes en un conjunto de datos textuales, donde el tamaño de cada palabra es proporcional a su frecuencia o relevancia dentro del texto. Este método permite identificar de manera rápida los temas principales, patrones y tendencias en los datos, lo que facilita el análisis inicial y la interpretación cualitativa. Por su parte, para elaborar los mapas de proximidad de códigos se generaron las matrices de adyacencia de códigos en el programa MAXQDA para luego generar un grafo con esa información en R a fin de mostrar las relaciones y conexiones entre los códigos en función de su co-ocurrencia dentro de los datos analizados. Es decir, identifica qué códigos aparecen juntos en los mismos segmentos de texto, visualizándose en un mapa donde la cercanía entre los códigos refleja la intensidad de su relación.

6.2 Cálculo de puntuaciones

Durante la fase técnica de manejo y análisis de datos, así como de cálculo de puntuaciones, se identifican cinco etapas principales (Figura 18).

Figura 18. Diagrama de flujo de la elaboración de indicadores para las TR del GoM. Fuente: elaboración propia.

La metodología parte de Costanzo y colaboradores (2017) desde el punto 1 hasta el punto 3, resaltando lo linealidad y no-linealidad en las normalizaciones y las escalas de calificación. Para las etapas 4 y 5 se aplicó un método jerárquico multicriterio a partir de matrices de Saaty (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021).

6.2.1 Definición de indicadores y umbrales

La definición de indicadores y de sus respectivos umbrales se llevó a cabo mediante un proceso participativo estructurado, que incluyó talleres presenciales, virtuales y reuniones técnicas de seguimiento. Estos espacios permitieron integrar el conocimiento experto de especialistas, tomadores de decisión y actores con experiencia directa en los distintos componentes del socioecosistema. Durante estas sesiones se discutió la pertinencia, representatividad y viabilidad operativa de cada indicador, así como la disponibilidad y confiabilidad de las fuentes de información.

Los indicadores se desarrollaron conforme a 7 grupos temáticos que buscan abarcar de manera integral todas las dimensiones del socioecosistema. Los grupos temáticos definidos son: recursos hidrológicos, biodiversidad, ecosistemas y paisajes, comunidad y cultura, economía, manejo y gobernanza, y cambio climático. Los indicadores

establecidos en los diferentes talleres y sesiones de seguimiento respondieron a amenazas y valores de origen, así como a una condición del modelo PER. Cada indicador cumple con el modelo SMART, asegurando su representatividad actual y a futuro.

6.2.2 Elaboración de indicadores y calificaciones

La elaboración de los indicadores se realizó a partir de metodologías diversas, definidas en función de la naturaleza de cada variable, la escala de análisis y el tipo de información disponible. Este proceso incluyó el tratamiento de datos espaciales, temporales y estadísticos, así como la integración de información cualitativa cuando fue necesario. Para ello, se emplearon principalmente Sistemas de Información Geográfica, hojas de cálculo y, en menor medida, herramientas de programación en R.

Cada indicador fue calculado de manera independiente para los cinco estados del Golfo de México, garantizando la coherencia metodológica y la trazabilidad de los datos. En los casos en que la información presentó diferencias de resolución espacial o temporal entre estados, se aplicaron criterios de homologación previamente acordados en los talleres y sesiones de seguimiento, con el fin de mantener la comparabilidad de los resultados.

Una vez elaborados, los indicadores fueron calificados con base en los umbrales definidos en la etapa previa. La calificación se expresó mediante una escala ordinal de cinco categorías, asociadas a códigos de color que facilitan su interpretación (Tabla 5).

Tabla 5. Escala de calificaciones y condiciones.

Calificación	Condición
A Muy alta	Los indicadores conducen a una condición óptima, idónea o favorable
B Alta	Los indicadores conducen a una condición adecuada, deseable o aceptable
C Media	Los indicadores conducen a una condición estable o con poco cambio
D Baja	Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro
E Muy baja	Los indicadores conducen a una condición insuficiente, inadecuada o deteriorada
Sin datos	

Esta escala constituye el vínculo entre los valores cuantitativos o cualitativos de los indicadores y su interpretación sintética dentro de la TR.

6.2.3 Normalización

Con el objetivo de integrar indicadores de distinta naturaleza, escala y unidad de medida, los resultados obtenidos en la etapa de calificación fueron sometidos a un proceso de normalización. Este procedimiento permite expresar todos los indicadores en una escala

continua y comparable entre 0 y 1, donde 1 representa la condición más alta posible y 0 la condición más baja.

Para la TR se definieron dos tipos principales de normalización (Figura 19): a) la normalización lineal por tramos utilizando percentiles, y b) la normalización basada en umbrales definidos, de carácter no lineal. La selección del método de normalización se realizó en función del tipo de indicador, la distribución de los datos y la existencia de criterios de referencia previamente establecidos.

Figura 19. Tipos de normalización aplicada. Fuente: elaboración propia.

Normalización lineal por tramos usando percentiles: Se aplicó a indicadores cuantitativos continuos para los cuales no existían umbrales normativos o valores de referencia explícitos, o cuando se requirió una aproximación relativa basada en la distribución estadística de los datos; utiliza percentiles para definir tramos dentro del rango de valores observados y asignarlos de manera proporcional a la escala 0–1, ya sea de forma directa cuando los valores mayores representan la condición más alta, o de forma inversa cuando los menores valores representan la condición más baja, permitiendo capturar gradientes de desempeño de manera continua y sensibles a la variabilidad de los datos.

Normalización directa (percentiles): Modalidad de la normalización lineal por tramos empleada cuando los valores más altos del indicador representan la condición más alta, de manera que los valores cercanos al percentil superior se aproximan a 1 y los valores más bajos a 0.

Normalización inversa (percentiles): Modalidad de la normalización lineal por tramos utilizada cuando los valores más altos del indicador representan la condición más baja, en la cual la asignación a la escala se realiza de forma inversa, de modo que los valores más altos se aproximan a 0 y los valores más bajos a 1.

Normalización por umbrales definidos (no lineal): Se aplicó cuando, a partir de los talleres, la literatura especializada o normas oficiales, se identificaron intervalos de referencia claros para la evaluación del indicador; este enfoque no asume necesariamente una relación proporcional entre los valores del indicador y la escala normalizada, sino que se basa en rangos previamente establecidos que representan condiciones cualitativamente distintas.

Normalización por umbrales definidos cuantitativa: Modalidad aplicada a indicadores numéricos para los cuales se definieron umbrales específicos, en la que los valores del indicador se normalizan utilizando directamente los límites de dichos umbrales y se asignan valores en la escala 0–1 conforme a la condición representada dentro de cada intervalo.

Normalización por umbrales definidos cualitativa: Modalidad utilizada para indicadores categóricos sin una métrica numérica continua, en la cual las categorías definidas se asocian directamente a las calificaciones de la TR, ordenadas de la condición más alta a la más baja (A, B, C, D y E), y posteriormente se expresan en la escala normalizada de 0 a 1.

6.2.4 Método de Análisis Jerárquico Multicriterio (AHP)

La integración de los indicadores normalizados y la obtención de calificaciones sintéticas por grupo temático se realizó mediante la aplicación del Método de Análisis Jerárquico Multicriterio (AHP) (Sendra y García, 2000; Pacheco y Contreras, 2008). Este método permite incorporar de manera explícita el juicio experto en la asignación de pesos relativos a los indicadores, asegurando al mismo tiempo un control formal de la consistencia de dichos juicios (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021). La figura 20 presenta de manera esquemática el procedimiento general seguido en esta etapa.

El proceso AHP se desarrolló a partir de la ponderación definida en el segundo taller de seguimiento, en el cual los participantes evaluaron la importancia relativa de los indicadores dentro de cada grupo temático. Con el fin de mantener matrices con niveles aceptables de consistencia, los grupos temáticos se estructuraron entre 5 y 7 indicadores.

Figura 20 . Esquema del método AHP. Fuente: elaboración propia.

En una primera fase se construyeron las matrices de comparación pareada, una por cada grupo temático y estado, en las cuales los indicadores se compararon dos a dos en función de su importancia relativa. Estas comparaciones se realizaron siguiendo la escala fundamental del método AHP, de modo que la parte superior de la matriz representa la preferencia de un indicador sobre otro, mientras que la parte inferior corresponde al inverso de dicha relación. Posteriormente, las matrices de comparación fueron normalizadas por columnas, dividiendo cada elemento entre la suma de su respectiva columna. Este procedimiento permitió transformar los valores originales a un intervalo común y facilitó la estimación de la contribución relativa de cada indicador dentro del grupo temático (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021).

A partir de las matrices normalizadas se obtuvo el vector de ponderaciones, calculado como el promedio de los valores de cada fila. Este vector representa el peso relativo de cada indicador y constituye el insumo principal para la agregación de los indicadores normalizados en las etapas posteriores (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021). Los pesos obtenidos reflejan la importancia asignada por los expertos durante los talleres y son específicos para cada grupo temático.

Con el fin de evaluar la coherencia interna de los juicios de comparación, se calculó el valor propio principal λ_{\max} de cada matriz, a partir de la relación entre la matriz de comparaciones original y el vector de ponderaciones. Este valor se utilizó para estimar el Índice de Consistencia (CI) y la Razón de Consistencia (CR), la cual se obtuvo al comparar el CI con el Índice Aleatorio (RI) correspondiente al tamaño de la matriz. Únicamente se aceptaron aquellas matrices con valores de $CR \leq 0.10$, garantizando así un nivel adecuado de consistencia en los juicios expertos (Merino-Benítez y Bojórquez-Tapia, 2021). Finalmente, las calificaciones por grupo temático se obtuvieron mediante una sumatoria lineal ponderada, en la que cada indicador normalizado se multiplicó por su peso correspondiente y los resultados se agregaron para obtener un valor sintético único. Este valor representa el desempeño relativo del grupo temático y fue posteriormente clasificado de acuerdo con una escala de intervalos constantes.

6.2.5 Cálculos globales

La etapa final del proceso metodológico consistió en la integración de las calificaciones obtenidas por grupo temático para generar resultados sintéticos a escala regional y del socioecosistema. El procedimiento consistió en promediar los resultados por grupo temático, por cada subregión y para todo el socioecosistema, los resultados por subregiones se clasificaron por percentiles para obtener los umbrales de calificación que asignan las calificaciones globales.

7. Resultados

7.1 Regionalización de Tamaulipas

Durante los dos talleres virtuales parte de las actividades atendieron el objetivo de establecer la regionalización para estudiar la zona costero-marina de Tamaulipas, asegurando que los indicadores sean representativos espacialmente y que reflejaran con precisión las características y condiciones específicas de la región, para ello se elaboraron varias propuestas con criterios propios (Tabla 6).

Criterios considerados para las propuestas de subregionalización:

Se tomó como referencia la regionalización administrativa del Estado de Tamaulipas (Figura 21), las cuales se definieron para tener un mejor control sobre el nivel de actividad de los distintos municipios del estado, dividiendo a la entidad en seis regiones: Región fronteriza, conformada por los municipios de Reynosa, Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. Región Valle de San Fernando, que se integra por los municipios de Méndez, Burgos, Cruillas y San Fernando. Región Centro, integrada por los municipios de Abasolo, Güemez, Hidalgo, Jiménez, Llera, Mainero, Padilla, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Victoria, Villa de Casas y Villagrán. Región Sur, que abarca los municipios de González, Aldama, Altamira, Tampico y Madero. Región Mante, que se conforma con los municipios de Nuevo Morelos, Antiguo Morelos, Mante, Xicoténcatl, Ocampo y Gómez Farías. Región Altiplano, conformada por los municipios de Miquihuana, Palmillas, Bustamante y Tula.

Figura 21. Regionalización administrativa del estado de Tamaulipas (tomado de: <https://www.tamaulipas.gob.mx/recursoshidraulicos/sector-agua/regiones/>).

En este contexto, la delimitación del área a evaluar en la TR se dividió en cuatro subregiones, basándose en las delimitaciones de cada región administrativa costera de la entidad para definir los límites de los polígonos de cada subregión (Figura 22). La subregión 1 abarca los límites del municipio costero (Matamoros) de la Región Fronteriza, la subregión 2 los del municipio costero de San Fernando que forma parte de la Región Valle de San Fernando (San Fernando), la subregión 3 el límite de Soto la Marina en la Región Centro y la subregión 4 los de Región Sur (Aldama, Altamira, Ciudad Madero y Tampico (Figura 22). Considerando los primeros 25 kilómetros de la línea de costa hacia la parte marina, delimitando el polígono en los extremos oeste y este con base en los límites de mar territorial del estado.

Tabla 6. Comparación de la delimitación del área de estudio en cada propuesta.

Zona costera	Propuesta 1	Propuesta 2
Continental	<p>El área se dividió en 3 subregiones, considerando la urbanización como un factor importante.</p> <p>La zona costera continental de la subregión 1 (Norte) se delimitó con los polígonos de los municipios costeros que forman parte de las regiones Fronteriza y Valle de San Fernando, abarcando la desembocadura del Río Bravo, el sistema lagunar Laguna Madre y Delta del Río Bravo.</p> <p>La subregión 2 (Centro) se delimitó con los municipios costeros de la región administrativa Centro, considerando que abarca la desembocadura del río Soto La Marina.</p> <p>La subregión 3 (Sur) se delimitó con la región Sur de la entidad, tomando en cuenta la cuenca del río Tamesí-Guayalejo y la del río Pánuco, así como el sistema lagunar presente en el área.</p>	<p>La delimitación del área a evaluar se dividió en cuatro subregiones, basándose en las delimitaciones de cada región administrativa costera de la entidad.</p> <p>La subregión 1 abarca los límites de la Región Fronteriza.</p> <p>La subregión 2 los de la Región Valle de San Fernando.</p> <p>La subregión 3 el límite de la Región Centro y la subregión 4 los de Región Sur.</p>
Marina	La zona costera marina se delimitó tomando como referencia la isóbata de 200 m de profundidad.	

Figura 22. Delimitación del área de estudio: TR-Tamaulipas. Fuente: elaboración propia.

Durante el segundo taller virtual en la sección de redacción de contenidos los actores de manera participativa redactaron el texto de subregionalización de la zona tomando en cuenta las características más relevantes de cada subregión:

Regionalización

Las cuatro subregiones comparten la actividad pesquera, con características particulares. La subregión 1 es una metrópoli fronteriza asociada al paso migratorio; integra el delta del río Bravo y el norte de la Laguna Madre, con ecosistemas clave para aves migratorias y especies marinas. La subregión 2, escasamente urbanizada, abarca la parte central de la Laguna Madre y se localiza en un ANP costera, en la categoría Área de Protección de Flora y Fauna (APFF), la más extensa del país, donde se realizan actividades cinegéticas. La subregión 3, predominantemente agrícola, incluye dunas costeras, manglares, pastos marinos y sitios de desove de tortugas, y también forma parte del ANP. La subregión 4 concentra la principal flota pesquera del Golfo de México y combina industria, puertos y turismo con zonas urbanas, ganadería, sistemas lagunares y sitios de anidación de especies protegidas.

7.2 Valores y amenazas del socioecosistema

El análisis de los testimonios recogidos revela un panorama complejo de amenazas que afectan a las comunidades costeras de Tamaulipas. Estas se pueden clasificar en dos grandes rubros: ambientales y socioeconómicos (Figura 23). Las amenazas socioecológicas son múltiples y están interconectadas, la falta de regulación, la falta de conciencia ambiental, la inseguridad, y el cambio climático son factores que exacerbaban la situación. Con respecto a las amenazas ambientales, se encuentran la contaminación del agua que fue mencionada en múltiples personas. Las fuentes de contaminación son diversas, incluyendo descargas residuales, vertidos industriales, agroquímicos, y desechos de hoteles. La contaminación por metales pesados y la presencia de coliformes son preocupaciones específicas. La sobreexplotación de recursos, particularmente la pesca, es un tema central en varios documentos. Se destaca el uso de artes de pesca destructivas como las redes de arrastre, la pesca ilegal, y la sobrepesca generalizada. La falta de regulación y el control por parte del crimen organizado agravan la situación. La destrucción de hábitats, especialmente la deforestación de manglares es una amenaza significativa. Esto se relaciona con la construcción, la producción de carbón, y la expansión agrícola. La pérdida de vegetación costera y la erosión costera también contribuyen a la degradación de los ecosistemas. El cambio climático emerge como una amenaza transversal, manifestándose en eventos meteorológicos extremos, erosión costera, aumento del nivel del mar, y cambios en la salinidad. Las amenazas específicas a las tortugas marinas incluyen la perturbación de nidos, el saqueo de nidos, la pesca incidental, y la contaminación lumínica.

Con respecto a las amenazas socioeconómicas, la falta de oportunidades económicas y la vulnerabilidad social se relacionan con la dependencia del turismo estacional o la sobreexplotación de recursos. La desigualdad y la competencia por recursos como el agua también son factores importantes. La inseguridad y la influencia del crimen organizado afectan la pesca, el turismo, y la investigación. Esta amenaza dificulta la implementación de medidas de conservación y el desarrollo social. La falta de regulación y de aplicación de la ley es un problema transversal. Esto incluye la falta de monitoreo ambiental, la insuficiencia de personal, y la falta de conciencia ambiental en la población. La impunidad y la burocracia también contribuyen a este problema.

El mapa de proximidad de códigos (Figura 23) revela varios clústeres de amenazas interconectadas en Tamaulipas, los cuales agrupan problemáticas ambientales y socioeconómicas en función de su relación y frecuencia de coaparición en los datos analizados. Se pueden distinguir 3 clusters relacionados con (1) (verde) conflictos socioeconómicos; (2) (naranja) presiones climáticas y ambientales; (3) (azul) amenazas por otras actividades económicas y contaminación.

Figura 23. Proximidad de códigos que identifican amenazas en la zona costero-marina de Tamaulipas. Fuente: elaboración propia.

La visión de los valores en la zona costero-marina de Tamaulipas es multidimensional, integrando la conservación ambiental, el desarrollo socioeconómico sostenible y la preservación de los valores culturales y sociales de las comunidades locales. La conservación de la biodiversidad emerge como un tema central, con un énfasis particular en la protección de las tortugas marinas y los manglares. Se destaca la activa participación de las comunidades locales en programas de conservación, mostrando un fuerte compromiso con la preservación de estos ecosistemas. La importancia de los manglares se resalta repetidamente por su función ecológica, incluyendo su capacidad de captura de carbono y su papel como hábitat crucial para diversas especies. La preocupación por la erosión costera, la contaminación lumínica y la pesca ilegal se reiteran como amenazas a la biodiversidad.

Los valores socioeconómicos están intrínsecamente ligados a la conservación. La pesca artesanal se presenta como una actividad económica fundamental, pero su sostenibilidad se cuestiona ante la disminución de las capturas y el deterioro del ecosistema motivo por el cual en este análisis se colocó como una amenaza. El mismo caso es el del turismo, aunque reconocido como fuente de ingresos, también genera preocupaciones sobre su impacto ambiental. La acuicultura sostenible se propone como una alternativa, destacando el potencial de la Laguna Madre. La colaboración entre diferentes actores es esencial para la gestión sostenible de los recursos.

Los valores culturales y sociales también son importantes. La cohesión comunitaria y la amabilidad de la población se presentan como valores a preservar, así como el orgullo por la cultura pesquera. La educación ambiental y el desarrollo sostenible se identifican como cruciales para las futuras generaciones. Se observa un cambio generacional, con jóvenes más comprometidos con la conservación. La participación de las mujeres en los esfuerzos de conservación es destacada en varios documentos. La Figura 24 muestra cómo los valores de la tabla anterior se conectan entre sí. Para comprender mejor estas conexiones, en las siguientes secciones se explican los patrones encontrados.

Figura 24. Proximidad de códigos que identifican valores en la zona costero-marina de Tamaulipas. Fuente: elaboración propia.

El mapa de proximidad de códigos revela varios clústeres de valores interconectados en Tamaulipas, los cuales agrupan valores ambientales y sociales en función de su relación y frecuencia de coaparición en los datos analizados. Se pueden distinguir 2 clústeres relacionados con (1) (verde) valores sociales y comunitarios; (2) (naranja) valores ecológicos y ecosistémicos.

Las ideas identificadas para entender el contexto actual de Tamaulipas fueron agrupadas en los siete grupos temáticos, reflejando tanto los atributos clave a proteger como los procesos de degradación (Tabla 7). Estos valores y amenazas fueron el insumo principal para identificar los indicadores que evalúan el estado de salud del socioecosistema.

Tabla 7. Listado de valores y amenazas identificadas para Tamaulipas.

Grupo Temático	Valores	Amenazas
<p>Recursos Hidrológicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Conservación de los cuerpos de agua para consumo humano y riego ● Recursos hidrológicos abundantes ● Aguas marinas y costeras con buena calidad ● Sistema lagunar y su hidrodinámica ● Presencia de cuerpos de agua salobre para el desarrollo de la acuicultura marina ● Calidad en el agua potable 	<ul style="list-style-type: none"> ● Contaminación por plásticos, agroquímicos o industrias ● Descarga de aguas residuales ● Contaminación por derrames de hidrocarburos ● Inadecuado manejo hidrico costero ● Erosión y sedimentación / Azolve de sistemas lagunarios ● Falta de monitoreo periódicos de los cuerpos de agua ● Falta de mantenimiento a bocanarras ● Desequilibrio sedimentario por incremento del nivel del mal ● Cambios en salinidad
<p>Ecosistemas y Paisajes</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Conservación de los suelos costeros ● Sistemas dunares ● Servicios ecosistémicos de los humedales (manglares, pastos marinos) ● Sistema de lagunas costeras ● Conservación de ecosistemas terrestres ● Riqueza en paisajismo natural ● Dos regiones biogeográficas ● Conectividad marino terrestre de la diversidad ● Arrecifes pertenecientes al sistema Laguna Madre ● Bioregeneración de los ecosistemas costeros ● Urbanización planificada 	<ul style="list-style-type: none"> ● Deforestación de las riberas de los cuerpos de agua ● Erosión de la línea de costa ● Basureros como modificación del paisaje y del ecosistema ● Deforestación de manglares ● Fragmentación del hábitat ● Cambios de uso del suelo ● Invasión de infraestructura turística ● Crecimiento irregular de asentamientos humanos ● Derrames de hidrocarburos tanto continentales como marinos ● Modificación de dunas costeras ● Daños al patrimonio paisajístico

Grupo Temático	Valores	Amenazas
Biodiversidad	<ul style="list-style-type: none"> ● Diversidad biológica, tanto especies terrestres como acuáticas-marinas. ● Protección y conservación de la flora y fauna ● Corredores biológicos (Laguna Madre) ● Recursos cinegéticos como venado, jabalí y paloma blanca ● Presencia de pastos marinos ● Diversidad de moluscos para su aprovechamiento en el sector acuícola ● Tortugas marinas (principal sitio de anidación para Lora) ● Diversidad de especies pesqueras 	<ul style="list-style-type: none"> ● Falta de información biológica, pesquera y económica sobre especies ● Amenazas directas a la flora y fauna marina ● Desplazamiento de fauna hacia zonas no habituales ● Depredación ● Sobreexplotación de recursos naturales ● Introducción de especies exóticas invasoras ● Flora y fauna en peligro de extinción ● Alteraciones en los ciclos vitales de flora y fauna
Comunidad y Cultura	<ul style="list-style-type: none"> ● Educación equitativa, educación ambiental y cultura de la limpieza ● Participación de la mujer en la actividad industrial / nivel educativo femenino ● Conocimiento tradicional para un manejo sustentable ● Cultura y tradiciones / patrimonio arqueológico / paisajes culturales ● Actividades de conservación por grupos comunitarios en ANP ● Redignificación de la labor de los y las pescadoras y pescadores ● Integración cultural 	<ul style="list-style-type: none"> ● Inseguridad social y económica ● Cohesión social por delincuencia organizada ● Desplazamiento de comunidades ● Poca participación comunitaria en decisiones ● Turismo irresponsable ● Falta de conciencia ambiental ● Afectación de salud pública por contaminación ambiental ● Pérdida de talento laboral y fragmentación familiar por migración de población a los EE. UU. en la región huasteca ● Invisibilidad del elemento indígena en el estado

Grupo Temático	Valores	Amenazas
<p style="text-align: center;">Manejo y gobernanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Gobernanza y responsabilidad ambiental ● Estrategias o lineamientos para la conservación de la biodiversidad ● Capacitaciones en materia de extracción de hidrocarburos ● Aguas con calidad para la acuicultura ● Normativa para los desechos industriales ● Colaboración multidisciplinaria e institucional ● Áreas Naturales Protegidas y reservas naturales ● Desarrollo sustentable /Gestión ambiental urbana ● Protección de la línea de costa ● Protección y conservación de los ecosistemas lacustres, costeros y marinos ● Ordenamiento y aprovechamiento sostenible del litoral 	<ul style="list-style-type: none"> ● Manejo inadecuado de residuos sólidos urbanos ● Bajo nivel de gobernanza e inseguridad social ● Falta de información de capacidad de carga ● Gestión costera fragmentada ● Falta de datos diferenciados por género en temas ambientales ● Actividades pesqueras no reguladas ● Falta de interés político ● Falta de educación ambiental ● Falta de vigilancia y monitoreo para cumplimiento de normativas ● Presiones económicas y políticas externas ● Derrame de hidrocarburos, perforaciones incompletas y fugas de gas natural ● Intervención humana en ANP ● Falta de plantas de aguas residuales ● Desarrollo urbano y turístico no sostenible
<p style="text-align: center;">Economía</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Uso sostenible de los recursos naturales ● Oferta de servicios (educación, salud, comercio internacional) ● Áreas para el desarrollo de acuicultura sustentable ● Oferta turística ● Generación de empleo a pobladores ● Territorializar las ganancias sociales y económicas ● Polos de desarrollo en cada extremos 	<ul style="list-style-type: none"> ● Negocios ilícitos ● Explotación minera ● Presión económica para generar cambios de uso de suelo ● Afectaciones a sectores productivos ● Modelos económicos extractivistas ● Inseguridad social y económica ● Presiones económicas y políticas externas ● Inflación artificial por cobro de derecho de piso

Grupo Temático	Valores	Amenazas
	<ul style="list-style-type: none"> ● Incentivar comercio regional ● Desarrollo industrial ● Recursos pesqueros 	<ul style="list-style-type: none"> ● Afectaciones a sectores productivos
<p style="text-align: center;">Cambio climático</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Captura y almacenamiento de carbono (sumideros de carbono) ● Regulación del clima local ● Control en la emisión de contaminantes ● Protección costera natural ante huracanes y nortes ● Estabilización natural de la línea de costa (dunas, humedales y vegetación) ● Protección contra eventos extraordinarios 	<ul style="list-style-type: none"> ● Eventos meteorológicos extremos ● Inundaciones costeras ● Alteración en los ciclos climáticos marinos ● Incremento del nivel del mar ● Modificación de la línea de costa ● Incremento en el consumo de energía (climatización) ● Aumento de temperatura en el mar ● Falta de diagnósticos y planes de adaptación y de contingencia ● Aumento de emisiones de gases de efecto invernadero

7.3 Resultados de la ponderación

Durante el segundo taller de seguimiento se realizó una dinámica participativa orientada a definir la relevancia de los indicadores en cada grupo temático. En esta actividad, las y los participantes compararon los distintos indicadores socioambientales y asignaron mayor o menor peso según su percepción sobre la situación actual del socioecosistema y los temas que consideran más importantes en el territorio.

La incorporación de estas ponderaciones en el cálculo reconoce el aporte del conocimiento local en la evaluación del socioecosistema. Las personas participantes compartieron su experiencia y comprensión de las dinámicas territoriales, lo que permitió contextualizar el papel de cada indicador dentro de su grupo temático. De este modo, la calificación resultante no se basa únicamente en el comportamiento numérico de los indicadores, sino también en su pertinencia en la realidad local. En la Tabla 8 se presentan los resultados de la ponderación obtenida para cada grupo temático ordenados según importancia (1 el más relevante y 7 el de menor relevancia).

Tabla 8. Indicadores enlistados según el nivel de importancia.

Grupo temático	Indicador	Orden de importancia
Recursos hidrológicos	Índice integral de calidad del agua marina	1
	Grado de eutrofización en lagunas costeras	2
	Presencia de Florecimientos Algales Nocivos (FAN)	3
	Disponibilidad media anual de agua superficial en las cuencas hidrológicas	4
	Condición de la calidad de agua continental	5
Biodiversidad	Porcentaje de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010	1
	Número de especies exóticas terrestres	2
	Riqueza de aves	3
	Número de especies exóticas acuáticas	4
	Presencia de especies de tortugas marinas	5
	Presencia de pato cabeza roja	6
Ecosistemas y paisajes	Tasa de cambio de la cobertura de suelo	1
	Superficie quemada por número de incendios anuales	2
	Porcentaje de cobertura de pastos marinos	3
	Porcentaje de cobertura de manglar	4
	Tasa de erosión de la línea de costa	5
	Índice de antropización de manglar	6
	Almacenamiento estimado de carbono en manglares	7
Comunidad y cultura	Nivel de riesgo sobre el patrimonio biocultural	1
	Porcentaje de Población Económicamente Activa (PEA) femenina	2
	Grado de rezago social	3
	Tasa de cambio de población anual	4
	Porcentaje de población no originaria	5
	Porcentaje de población indígena y afroamericana	6
Economía	Grado de marginación	1
	Porcentaje de población en situación de pobreza	2
	Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA)	3
	Índice de suficiencia vial	4
	Precio de los recursos pesqueros comerciales	5
	Nivel de ocupación del sector pesquero	6

Grupo temático	Indicador	Orden de importancia
	Número de empresas del sector pesquero y acuícola	7
Manejo y gobernanza	Número de concesiones autorizadas para el uso de las playas	1
	Porcentaje del volumen de aguas residuales tratadas	2
	Porcentaje de superficie de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando	3
	Porcentaje de instrumentos de política ambiental operando	4
	Número de sitios de gestión de residuos urbanos por cada 10 mil habitantes	5
	Número de delitos en materia ambiental	6
Cambio climático	Índice de Peligro por Inundación (IPI)	1
	Porcentaje de localidades susceptibles al aumento del nivel del mar	2
	Frecuencia e intensidad de precipitación extrema	3
	Índice de resiliencia	4
	Emisiones totales de contaminantes atmosféricos	5
	Número de meses con sequía hidrológica al año	6
	Tasa de cambio de la temperatura del aire	7

A partir de estas posiciones, los indicadores conservaron el orden y peso definidos dentro de cada grupo temático para su incorporación en el cálculo final. Esta estructura se mantuvo de manera consistente en las bases de datos, los listados y en la integración general de la Tarjeta de Reporte, asegurando coherencia entre el proceso participativo y los resultados presentados.

7.4 Indicadores

En total se elaboraron 44 indicadores, tanto ambientales como socioeconómicos, que permiten evaluar el estado de salud del socioecosistema de Tamaulipas en relación con sus siete grupos temáticos (Figura 25). Estos se organizan en 5 indicadores de Recursos Hidrológicos, 6 de Biodiversidad, 7 de Ecosistemas y Paisajes, 6 de Comunidad y Cultura, 7 de Economía, 6 de Manejo y Gobernanza y 7 de Cambio Climático.

La base de información estuvo conformada principalmente por 39 indicadores provenientes de fuentes oficiales y bases de datos disponibles, complementados con 2 indicadores derivados de literatura científica, 2 de información y bases de datos proporcionadas por actores, y 1 indicador retomado de proyectos LANRESC previos.

Figura 25. Número de indicadores elaborados por grupo temático. Fuente: elaboración propia.

En esta sección se reúne de forma estandarizada toda la información necesaria para comprender qué mide cada indicador y cómo se construye por medio de fichas técnicas. En ellas se documenta su identificación dentro del sistema de evaluación, incluyendo el nombre del indicador, el grupo temático al que pertenece, la condición que representa, la actividad de origen asociada, los ODS a los que contribuye y su clasificación en el modelo PER.

Asimismo, las fichas describen el marco de referencia del indicador, señalando las amenazas y los valores de origen que permiten interpretar sus resultados. También se detallan los datos utilizados para su cálculo, especificando las variables utilizadas, la cobertura espacial y temporal, el periodo de análisis, las unidades, las fuentes de información y si esta es de acceso público.

Finalmente, cada ficha técnica presenta la metodología empleada para el cálculo del indicador, incluyendo la forma analítica o fórmula, los umbrales o valores de referencia, el tipo de normalización aplicado y su interpretación. Asimismo, se incorporan recomendaciones sobre las limitaciones identificadas durante el desarrollo de los indicadores y sus áreas de oportunidad, así como metadatos adicionales que apoyan su trazabilidad y actualización.

A continuación se presentan las fichas técnicas de los 44 indicadores para zona costero-marina de Tamaulipas (Tabla 9-Tabla 52):

Tabla 9. Información general del indicador 1: Índice integral de calidad del agua marina.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	1
	Nombre del indicador	Índice integral de calidad del agua marina
	Descripción	Evalúa la eutrofización marina como un sistema de alerta temprana mediante cinco parámetros ambientales, utilizando datos satelitales y modelos numéricos, con base en el Índice Integral de Calidad del Agua Marina (ICAM-SIMAR-Integral), adaptado del ICAM de Horton (1965).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Contaminación por plásticos, agroquímicos o industrias.
	Valores de origen	Aguas marinas y costeras con buena calidad.
Información de los datos utilizados	Variables	Puntos con valores del Índice integral de calidad del agua marina.
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio.
	Periodicidad	Diario
	Referencia temporal	2000-2025
	Unidades	Adimensional
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Caballero-Aragón, H.; Santamaría-del-Ángel, E.; CerdeiraEstrada, S.; Martell-Dubois, R.; Rosique-de-la-Cruz, L.; ValdezChavarin, J. Analyzing Eutrophication Conditions in the Gulf of Mexico Using the SIMARIntegral Marine Water Quality Index (ICAM-SIMAR-Integral). Sustainability 2025, 17, 11354. https:// doi.org/10.3390/su172411354 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) - Sistema de Información y Análisis Marino Costero (SIMAR) https://simar.conabio.gob.mx/explorer/

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio anual de los valores del Índice de Calidad del Agua (ICAM-SIMAR)		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales establecidos por CONABIO		
		Nivel	Calificación	Umbrales
		Oligotrofico	A Muy alta	71-100
		Mesotrofico	B Alta	51-70
Eutrofico		C Media	31-50	
Supertrofico		D Baja	11-30	
Hipertrofico	E Muy baja	0-10		
Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra una mayor calidad del agua marina.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El índice considera lo siguiente: concentración de clorofila-a (mg/m^3) o CHL: Parámetro biológico satélite, indicador de la presencia de fitoplancton en la superficie del mar y relacionado con la posible contaminación por materia orgánica. Concentración de nitrato (mmol m^{-3}) o NO_3: Parámetro químico obtenido a partir de modelos numéricos, indicador de la presencia de nutrientes en la superficie del mar. Concentración de fosfato (mmol m^{-3}) o PO_3: Parámetro químico obtenido a partir de modelos numéricos, indicador de la presencia de nutrientes en la superficie del mar. Coeficiente de atenuación difusa de la irradiancia incidente a 490 nm (m^{-1}) o KD 490: Parámetro óptico satelital utilizado como indicador de turbidez. Oxígeno disuelto en la superficie del mar (mmol/m^3) u O^2: Parámetro químico derivado de modelos, que puede verse afectado por cambios en la salinidad, la temperatura o la presencia de materia orgánica.</p>		
	Elaboración del indicador	Colaboración CONABIO - Equipo LANRESC		

Tabla 10. Información general del indicador 2: Grado de eutrofización en lagunas costeras.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	2
	Nombre del indicador	Grado de eutrofización en lagunas costeras
	Descripción	Mide el estado trófico de las lagunas costeras integrando distintos índices de eutrofización (TSI de Carlson basado en clorofila-a, TRIX y una aproximación por DBO/DQO), para describir el nivel de enriquecimiento de nutrientes y su efecto en el ecosistema.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Descarga de aguas residuales
	Valores de origen	Sistema lagunar y su hidrodinámica
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de índices tróficos
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	No aplica
	Referencia temporal	1987-2019
	Unidades	Adimensional
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	<p>Bugica, K., Sterba-Boatwright, B., & Wetz, M. (2020). Water quality trends in Texas estuaries. <i>Marine Pollution Bulletin</i>, 152, 110903. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.110903</p> <p>Conacyt–Conagua (2012). Informe de validación del Estero Tamesí. Estudio interdisciplinario de los humedales de la República Mexicana: desarrollo metodológico para el Inventario Nacional de Humedales y su validación a nivel piloto.</p> <p>González Castillo, M. I. & Ulloa M., J. (2025). Evaluación en espacio y tiempo del estado trófico del Parque Champayán, Altamira, Tamaulipas, en la transición estacional otoño-invierno (Tesis de maestría). Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Altamira.</p>

		<p>Herrera-Silveira, J. A., Morales-Ojeda, S. M. Cortés-Balán, T. O. (2011). Eutrofización en los ecosistemas costeros del Golfo de México: V.1. SEMARNAT-NOAA-GEF-UNIDO. 88 pp.</p> <p>Horak Romo, K. P. & Ulloa M., J. (2015). Evaluación del estado trófico de la costa sur de Tamaulipas (Tesis de maestría). Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Altamira.</p> <p>Ulloa M., J., Vargas-Castilleja, C., & Rolón Aguilar, J. C., <i>et al.</i> (2018). Hacia la evaluación del estado trófico de la Laguna de Champayán en Tamaulipas: Condiciones de primavera y otoño 2006-2016. En Investigaciones actuales en medio ambiente, Capítulo 6. Pearson Educación de México. (pp. 45-52).</p>																		
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Se obtuvo como el promedio de una escala ordinal de eutrofización (1-5) homologada a partir de distintos índices tróficos. Los umbrales de interpretación se establecieron en valores enteros (2, 3 y 4), correspondientes a los cambios funcionales entre estados tróficos oligotrófico, mesotrófico y eutrófico, siguiendo criterios de clasificación trófica ampliamente utilizados en la literatura (Carlson, 1977; OECD, 1982; Vollenweider <i>et al.</i> , 1998)																		
	Umbral o valor de referencia	<p>Umbrales integrados establecidos por grados de eutrofización</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interpretación ecológica</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baja carga orgánica</td> <td>A Muy alta</td> <td>1 a 1.9</td> </tr> <tr> <td>Presión orgánica incipiente</td> <td>B Alta</td> <td>2 a 2.9</td> </tr> <tr> <td>Productividad moderada</td> <td>C Media</td> <td>3 a 3.9</td> </tr> <tr> <td>Alta carga orgánica, riesgo de hipoxia</td> <td>D Baja</td> <td>4 a 4.9</td> </tr> <tr> <td>Degradación severa</td> <td>E Muy baja</td> <td>5 a 5.9</td> </tr> </tbody> </table>	Interpretación ecológica	Calificación	Umbrales	Baja carga orgánica	A Muy alta	1 a 1.9	Presión orgánica incipiente	B Alta	2 a 2.9	Productividad moderada	C Media	3 a 3.9	Alta carga orgánica, riesgo de hipoxia	D Baja	4 a 4.9	Degradación severa	E Muy baja	5 a 5.9
	Interpretación ecológica	Calificación	Umbrales																	
	Baja carga orgánica	A Muy alta	1 a 1.9																	
	Presión orgánica incipiente	B Alta	2 a 2.9																	
Productividad moderada	C Media	3 a 3.9																		
Alta carga orgánica, riesgo de hipoxia	D Baja	4 a 4.9																		
Degradación severa	E Muy baja	5 a 5.9																		
Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el grado de eutrofización es bajo.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se cuenta con información limitada y no continua sobre el grado de eutrofización en las lagunas costeras. Se sugiere fortalecer el monitoreo y generar series temporales más consistentes y comparables.																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 11. Información general del indicador 3: Presencia de Florecimientos Algales Nocivos (FAN).

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	3
	Nombre del indicador	Presencia de Florecimientos Algales Nocivos (FAN)
	Descripción	Estima el número ponderado de especies fitoplanctónicas nocivas y tóxicas registradas por localidad, considerando su nivel de peligrosidad y la frecuencia de registros reportados en diversas fuentes bibliográficas.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Descarga de aguas residuales
	Valores de origen	Sistema lagunar y su hidrodinámica
Información de los datos utilizados	Variables	Número de especies y nivel de toxicidad
	Cobertura espacial	Localidad
	Periodicidad	No aplica
	Referencia temporal	2003–2016
	Unidades	Adimensional
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	<p>Aké-Castillo, J.A. y Pootl-Delgado, C.A. (2016). FAN en el Golfo de México: panorama general de eventos y especies. En García-Mendoza, E., Quijano-Scheggia, S. I., Olivos-Ortiz, A. y Núñez-Vázquez, E. J., Florecimientos Algales Nocivos en México. Ensenada, México. CICESE. (pp. 299-307).</p> <p>Núñez-Vázquez, E. J., et. al. (2016). Toxinas marinas en el Golfo de México: orígenes e impactos. En García-Mendoza, E., Quijano-Scheggia, S. I., Olivos-Ortiz, A. y Núñez-Vázquez, E. J., Florecimientos Algales Nocivos en México. Ensenada, México. CICESE. (pp. 308-321).</p> <p>Siqueiros y Lowy (2021). Have scientific studies on harmful algal blooms (red tides) contributed to mitigate their impact on economy and human health?. Ludus Vitalis. Revista De Filosofía De Las Ciencias De La Vida,</p>

		<p>29(56), 109-166. https://revistas.uv.cl/index.php/ludusvitalis/article/view/3856</p> <p>Ulloa, M., Álvarez-Torres, P., Horak-Romo, K., & Ortega-Izaguirre, R. (2016). Harmful algal blooms and eutrophication along the mexican coast of the Gulf of Mexico large marine ecosystem. Environmental development, 22, 120-128. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2016.10.007</p>																		
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Sumatoria de los registros de especies presentes multiplicado por el nivel de toxicidad reportado																		
	Umbral o valor de referencia	<p>Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.2</td> <td>A Muy alta</td> <td>0 - 6.2</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>B Alta</td> <td>6.2 - 8</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>C Media</td> <td>8 - 11</td> </tr> <tr> <td>17.2</td> <td>D Baja</td> <td>11 - 17.2</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>E Muy baja</td> <td>17.2 - 25</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	6.2	A Muy alta	0 - 6.2	8	B Alta	6.2 - 8	11	C Media	8 - 11	17.2	D Baja	11 - 17.2	25	E Muy baja	17.2 - 25
	Percentiles	Calificación	Umbrales																	
	6.2	A Muy alta	0 - 6.2																	
	8	B Alta	6.2 - 8																	
11	C Media	8 - 11																		
17.2	D Baja	11 - 17.2																		
25	E Muy baja	17.2 - 25																		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra una menor presencia de FAN.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Contar con un registro continuo y sistemático de eventos, ya que la información disponible proviene principalmente de estudios aislados y no de una serie de seguimiento en el tiempo.																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 12. Información general del indicador 4: Disponibilidad media anual de agua superficial en las cuencas hidrológicas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	4
	Nombre del indicador	Disponibilidad media anual de agua superficial en las cuencas hidrológicas
	Descripción	Cuantifica el volumen de agua disponible obtenido del balance entre precipitación, escorrentía, evapotranspiración, infiltración y concesiones aguas abajo, a partir de datos de CONAGUA.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Desvío de agua para uso agrícola o urbano
	Valores de origen	Recursos hidrológicos abundantes
Información de los datos utilizados	VARIABLES	Volumen anual
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Por periodo
	Referencia temporal	2023
	Unidades	hm ³ /año
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Datos obtenidos del DOF, 2023 y de los informes de las Regiones Hidrológicas 24 Bravo-Conchos, 25 San Fernando-Soto la Marina y 26 Sistema de cuencas Rio Panuco, CONAGUA, SINAV30: https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/SINA/?opcion=RegionesH
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Sumatoria de la disponibilidad media anual de agua superficial en cada sistema hidrológico que desemboca al Golfo de México

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		133.91	E Muy baja	-19.19 a 133.9086
		409.29	D Baja	133.9087 a 409.2902
		929.25	C Media	409.2903 a 929.2478
4813.98	B Alta	929.2479 a 4813.9754		
133.91	A Muy alta	4813.9755 a 10381.09		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe alta disponibilidad media anual de agua superficial.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Incorporar la revisión de estimaciones de periodos anteriores para identificar tendencias en la disponibilidad media anual del agua superficial a lo largo del tiempo.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 13. Información general del indicador 5: Condición de la calidad de agua continental.

Identificación del indicador	Grupo temático	Recursos Hidrológicos
	Número	5
	Nombre del indicador	Condición de la calidad de agua continental
	Descripción	Evalúa el estado de la calidad del agua en cuerpos de agua continentales, superficiales y subterráneos, mediante el análisis de parámetros físico-químicos, biológicos y microbiológicos, a partir de datos de RENAMECA (CONAGUA).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	E Muy baja
	Amenazas de origen	Contaminación por plásticos, agroquímicos o industrias
	Valores de origen	Calidad en el agua potable
Información de los datos utilizados	Variables	Puntos de monitoreo clasificados con un código de tres colores
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Por periodo
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Número de puntos de monitoreo en rojo
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (RENAMECA), 2024: https://www.gob.mx/conagua/articulos/resultados-de-la-red-nacional-de-medicion-de-calidad-del-agua-renameca?idiom=es
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de los puntos del semáforo integrales de calidad de agua

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.86</td> <td>A Muy alta</td> <td><=2.85</td> </tr> <tr> <td>5.81</td> <td>B Alta</td> <td>2.86 a 5.80</td> </tr> <tr> <td>8.95</td> <td>C Media</td> <td>5.81 a 8.94</td> </tr> <tr> <td>17.88</td> <td>D Baja</td> <td>8.95 a 17.87</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td>>=17.88</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	2.86	A Muy alta	<=2.85	5.81	B Alta	2.86 a 5.80	8.95	C Media	5.81 a 8.94	17.88	D Baja	8.95 a 17.87		E Muy baja	>=17.88
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		2.86	A Muy alta	<=2.85																
5.81	B Alta	2.86 a 5.80																		
8.95	C Media	5.81 a 8.94																		
17.88	D Baja	8.95 a 17.87																		
	E Muy baja	>=17.88																		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registran menos puntos de monitoreo en rojo.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El semáforo de calidad del agua de RENAMECA se basa en la evaluación de oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅), la demanda química de oxígeno (DQO), los sólidos suspendidos totales, el pH, la temperatura, la conductividad eléctrica, los coliformes fecales o E. coli, así como nutrientes como nitrógeno en sus distintas formas y fósforo total; en algunos sitios también se consideran grasas y aceites.</p> <p>Se sugiere incluir el análisis temporal de los registros para identificar si la calidad del agua mejora, se mantiene o se deteriora con el tiempo.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 14. Información general del indicador 6: Porcentaje de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	6
	Nombre del indicador	Porcentaje de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010
	Descripción	Cuantifica el número de especies registradas de animales y plantas dentro de la NOM-059-SEMARNAT 2010 ponderando según su categoría y relevancia
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Flora y fauna en peligro de extinción
	Valores de origen	Protección y conservación de la flora y fauna
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de especies consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	iNaturalist México https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Sumatoria del número de registros con categorías de riesgo ponderando: Extinta en estado salvaje (30%), Peligro de extinción (40%), Amenazada (20%) y Protección especial (10%)

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29.19</td> <td>A Muy alta</td> <td><=29.19</td> </tr> <tr> <td>36.19</td> <td>B Alta</td> <td>29.191 a 36.19</td> </tr> <tr> <td>46.62</td> <td>C Media</td> <td>36.191 a 46.62</td> </tr> <tr> <td>52.67</td> <td>D Baja</td> <td>46.621 a 52.669</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td>>=52.67</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	29.19	A Muy alta	<=29.19	36.19	B Alta	29.191 a 36.19	46.62	C Media	36.191 a 46.62	52.67	D Baja	46.621 a 52.669		E Muy baja	>=52.67
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		29.19	A Muy alta	<=29.19																
36.19	B Alta	29.191 a 36.19																		
46.62	C Media	36.191 a 46.62																		
52.67	D Baja	46.621 a 52.669																		
	E Muy baja	>=52.67																		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un bajo número de especies en categorías de riesgo.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Dar seguimiento a la actualización de la NOM-059-SEMARNAT para mantener vigente la información del indicador. Además de fortalecer los registros de especies en la región, ya que su identificación depende en gran parte del nivel de monitoreo y documentación disponible. Asimismo, promover que la inclusión y clasificación de especies en la NOM se base en criterios técnicos y científicos, considerando la participación de especialistas, reconociendo que este instrumento es un punto de partida para la protección oficial de especies en riesgo.																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 15. Información general del indicador 7: Número de especies exóticas terrestres.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	7
	Nombre del indicador	Número de especies exóticas terrestres
	Descripción	Cuantifica el número de especies de los principales grupos biológicos de acuerdo al Listado de Especies Exóticas Invasoras Terrestres atribución de la SEMARNAT
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Introducción de especies exóticas invasoras
	Valores de origen	Diversidad biológica, tanto especies terrestres como acuáticas-marinas.
Información de los datos utilizados	Variables	Número de especies registradas
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	iNaturalist México https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número de especies en los puntos de registro

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.40</td> <td>A Muy alta</td> <td><=5.99</td> </tr> <tr> <td>10.00</td> <td>B Alta</td> <td>6.00 a 6.99</td> </tr> <tr> <td>7.00</td> <td>C Media</td> <td>7.00 a 9.99</td> </tr> <tr> <td>6.00</td> <td>D Baja</td> <td>10.00 a 21.39</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td>>=21.40</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	21.40	A Muy alta	<=5.99	10.00	B Alta	6.00 a 6.99	7.00	C Media	7.00 a 9.99	6.00	D Baja	10.00 a 21.39		E Muy baja	>=21.40
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		21.40	A Muy alta	<=5.99																
10.00	B Alta	6.00 a 6.99																		
7.00	C Media	7.00 a 9.99																		
6.00	D Baja	10.00 a 21.39																		
	E Muy baja	>=21.40																		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un menor número de especies exóticas.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Precisar los criterios de clasificación para separar especies terrestres de acuáticas dentro del listado oficial, ya que algunos grupos como anfibios, bacterias y organismos asociados a humedales pueden generar ambigüedad en su asignación.																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 16. Información general del indicador 8: Riqueza de aves.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	8
	Nombre del indicador	Riqueza de aves
	Descripción	Mide el número de especies de aves migratorias y residentes en la región costera, tanto nativas como no nativas.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Alteraciones en los ciclos vitales de flora y fauna
	Valores de origen	Diversidad biológica, tanto especies terrestres como acuáticas-marinas.
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de especies de aves
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	iNaturalist México https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número de especies en los puntos de registro

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		181.60	A Muy alta	>=295
		235.40	B Alta	263.61 a 294.99
		263.60	C Media	235.41 a 263.60
		295.00	D Baja	181.61 a 235.40
			E Muy baja	<=181.60
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra una mayor riqueza de aves.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Fortalecer el monitoreo estandarizado en campo para generar información sobre abundancia, ya que actualmente los registros disponibles permiten estimar la riqueza de especies, pero no el tamaño de sus poblaciones.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 17. Información general del indicador 9: Número de especies exóticas acuáticas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	9
	Nombre del indicador	Número de especies exóticas acuáticas
	Descripción	Mide el número de especies de los principales grupos biológicos de acuerdo al Listado de Especies Exóticas Invasoras acuáticas atribución de la SEMARNAT
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Introducción de especies exóticas invasoras
	Valores de origen	Diversidad biológica, tanto especies terrestres como acuáticas-marinas.
Información de los datos utilizados	Variables	Número de especies registradas
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de especies
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	iNaturalist México https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/ https://www.gob.mx/semarnat/documentos/especies-exoticas-invasoras-atribucion-de-la-semarnat
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número de especies en los puntos de registro sin importar abundancias

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.00</td> <td>A Muy alta</td> <td><=4.79</td> </tr> <tr> <td>6.00</td> <td>B Alta</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6.00</td> <td>C Media</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4.80</td> <td>D Baja</td> <td>4.80 a 5.99</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td>>=6</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	6.00	A Muy alta	<=4.79	6.00	B Alta	-	6.00	C Media	-	4.80	D Baja	4.80 a 5.99		E Muy baja	>=6
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		6.00	A Muy alta	<=4.79																
6.00	B Alta	-																		
6.00	C Media	-																		
4.80	D Baja	4.80 a 5.99																		
	E Muy baja	>=6																		
	Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.																		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un menor número de especies exóticas.																		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Se normaliza con umbrales definidos, ya que el número de especies se repite en tres subregiones, lo que impide calcular adecuadamente los cinco percentiles.</p> <p>Se sugiere precisar con mayor claridad qué especies del listado oficial se consideran acuáticas, ya que algunos grupos, como anfibios, bacterias y organismos asociados a humedales, pueden dificultar su delimitación y registros.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 18. Información general del indicador 10: Presencia de especies de tortugas marinas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	10
	Nombre del indicador	Presencia de especies de tortugas marinas
	Descripción	Mide la presencia de especies de tortugas marinas, considerando registros entre 2015 y 2025 de tortuga lora (<i>Lepidochelys kempii</i>), tortuga carey (<i>Eretmochelys imbricata</i>), tortuga verde (<i>Chelonia mydas</i>), tortuga caguama (<i>Caretta caretta</i>) y tortuga laúd (<i>Dermochelys coriacea</i>).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Amenazas a la flora y fauna marina
	Valores de origen	Tortugas marinas (principal sitio de anidación para lora)
Información de los datos utilizados	Variables	Número de registros de presencia
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2015 - 2025
	Unidades	Número de registros
	Accesibilidad	Los datos no son de acceso público
	Fuentes	Reporte sobre acciones del Sector Ambiental para la protección de las tortugas marinas en México - Semarnat: https://cec.org/files/sem/20231103/aaf005.pdf ; https://cec.org/files/sem/20240306/aal002.pdf ; https://cec.org/files/sem/20231103/aaf007.pdf ; https://cec.org/files/sem/20231123/aaj015.pdf ; https://cec.org/files/sem/20231123/aaj016.pdf Datos proporcionados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) - Santuario Playa Rancho Nuevo Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2015). Programa

		de Manejo Área de Protección de Flora y Fauna Laguna Madre y Delta del Río Bravo. https://simec.conanp.gob.mx/pdf_libro_pm/122_libro_pm.pdf												
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número de especies en los puntos de registro												
	Umbral o valor de referencia	Umbrales establecidos por criterio experto												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A Muy alta</td> <td>5 especies</td> </tr> <tr> <td>B Alta</td> <td>4 especies</td> </tr> <tr> <td>C Media</td> <td>3 especies</td> </tr> <tr> <td>D Baja</td> <td>2 especies</td> </tr> <tr> <td>E Muy baja</td> <td>1 especies</td> </tr> </tbody> </table>	Calificación	Umbrales	A Muy alta	5 especies	B Alta	4 especies	C Media	3 especies	D Baja	2 especies	E Muy baja	1 especies
		Calificación	Umbrales											
		A Muy alta	5 especies											
B Alta		4 especies												
C Media		3 especies												
D Baja	2 especies													
E Muy baja	1 especies													
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.													
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra una mayor presencia de especies de tortugas marinas.													
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Se sugiere ampliar la cobertura temporal del indicador mediante la incorporación de series de tiempo más largas que permitan analizar tendencias y variabilidad interanual. Asimismo, sería conveniente integrar variables complementarias como el número de nidos, el éxito de eclosión, la emergencia de crías y estimaciones de abundancia, con el fin de fortalecer su interpretación.</p> <p>También resultaría pertinente contar con un registro único, sistemático y estandarizado entre los campamentos tortugeros, accesible al público, que concentre la información de monitoreo reproductivo. Finalmente, sería deseable contar con datos sobre el estado de manejo y conservación de los campamentos, de modo que la evaluación no dependa únicamente de la presencia o distribución natural de las especies.</p>												
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC												

Tabla 19. Información general del indicador 11: Presencia de pato cabeza roja.

Identificación del indicador	Grupo temático	Biodiversidad
	Número	11
	Nombre del indicador	Presencia de pato cabeza roja
	Descripción	Mide el número de registros de Aythya americana
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Fase de campo
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Alteraciones en los ciclos vitales de flora y fauna
	Valores de origen	Protección y conservación de la flora y fauna
Información de los datos utilizados	Variables	Número de registros de presencia
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2013 - 2025
	Unidades	Número de registros
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	iNaturalist México https://mexico.inaturalist.org/ ; CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/ ; GBIF https://www.gbif.org/es/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número de especies en los puntos de registro

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=15.81
		15.80	B Alta	6.01 a 15.80
	6.00	C Media	3.01 a 6	
	3.00	D Baja	1.61 a 3	
	1.60	E Muy baja	<=1.60	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra una mayor presencia de patos cabeza roja.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Ampliar el indicador incorporando otras especies relevantes o emblemáticas.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 20. Información general del indicador 12: Tasa de cambio de la cobertura de suelo.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	12
	Nombre del indicador	Tasa de cambio de la cobertura de suelo
	Descripción	Mide los cambios en la superficie de distintos tipos de cobertura de suelo y vegetación entre 2011 y 2018, expresando la pérdida o ganancia porcentual de cada tipo de cobertura a partir de las capas de uso del suelo del INEGI.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Cambios de uso del suelo
	Valores de origen	Conservación de los suelos costeros
Información de los datos utilizados	Variables	Superficie en hectáreas de suelo y vegetación
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2011 - 2018
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie V (2011), escala 1:250 000. México. 2013. INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie VII (2018), escala 1:250 000. México. 2021 https://www.inegi.org.mx/temas/usosuelo/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Diferencia porcentual en la superficie de cada tipo de uso de suelo entre dos periodos, indicando pérdida o ganancia respecto al área inicial.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	<=2%
		2%	B Alta	3- 4%
4%		C Media	5-12%	
13%		D Baja	13-22%	
23%	E Muy baja	>=23%		
	Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando la tasa de cambio de uso de suelo es menor.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Complementar el análisis con índices de vegetación como el NDVI para detectar cambios en la vegetación.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 21. Información general del indicador 13: Superficie quemada por número de incendios anuales.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	13
	Nombre del indicador	Superficie quemada por número de incendios anuales
	Descripción	Mide la relación entre la superficie total afectada por incendios forestales y el número de eventos registrados.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Fragmentación del hábitat
	Valores de origen	Conservación de ecosistemas terrestres
Información de los datos utilizados	Variables	Número de incendios y hectáreas quemadas por año
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2015-2023 2024
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Sistema Nacional de Incendios Forestales (SNIF) de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR): https://historico.datos.gob.mx/busca/dataset/incendios-forestales/resource/af7b6c08-47ba-4b43-8846-548a3f76c7e6 Concentrado Nacional de Incendios Forestales. 2024. https://monitor_incendios.cnf.gob.mx/incendios_tarjeta_semanal

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio de hectáreas quemadas por número de incendios forestales al año.		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		0	A Muy alta	0 ha
		34	B Alta	1 - 33 ha
138		C Media	34 - 137 ha	
186		D Baja	138 - 185 ha	
	E Muy baja	>= 186 ha		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando hay menor superficie quemada.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se podría analizar también la tendencia en el tiempo de la superficie quemada y del número de incendios.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 22. Información general del indicador 14: Porcentaje de cobertura de pastos marinos.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	14
	Nombre del indicador	Porcentaje de cobertura de pastos marinos
	Descripción	Mide la proporción del área cubierta por vegetación de pastos marinos.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Derrames de hidrocarburos tanto continental como marino
	Valores de origen	Servicios ecosistémicos de los humedales (manglares, pastos marinos)
Información de los datos utilizados	Variables	Superficie cubierta por vegetación de pastos marinos
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación o UNEP-WCMC (2025). Ocean+ Habitats: México https://habitats.oceanplus.org/Mexico Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) - Sistema de Información y Análisis Marino Costero (SIMAR) https://simar.conabio.gob.mx/explorer/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de la superficie de pastos marinos, expresada como porcentaje del total del área de estudio

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A Muy alta</td> <td>>=1.15%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B Alta</td> <td>1.02 - 1.14%</td> </tr> <tr> <td>0.58%</td> <td>C Media</td> <td>0.87 - 1.01%</td> </tr> <tr> <td>1.29%</td> <td>D Baja</td> <td>0.73 - 0.86%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td><=0.72%</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales		A Muy alta	>=1.15%		B Alta	1.02 - 1.14%	0.58%	C Media	0.87 - 1.01%	1.29%	D Baja	0.73 - 0.86%		E Muy baja	<=0.72%
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
			A Muy alta	>=1.15%																
	B Alta	1.02 - 1.14%																		
0.58%	C Media	0.87 - 1.01%																		
1.29%	D Baja	0.73 - 0.86%																		
	E Muy baja	<=0.72%																		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el porcentaje de cobertura de pastos marinos es alto.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se recomienda atender la falta de datos en algunas regiones, ya que limita una evaluación completa y comparable del indicador, e incorporar análisis temporal cuando se disponga de series de tiempo que permitan evaluar cambios y tendencias.																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 23. Información general del indicador 15: Porcentaje de cobertura de manglar.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	15
	Nombre del indicador	Porcentaje de cobertura de manglar
	Descripción	Mide la proporción del área cubierta por vegetación de manglar, con base en capa espacial de CONABIO.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Deforestación de manglares
	Valores de origen	Servicios ecosistémicos de los humedales (manglares, pastos marinos)
Información de los datos utilizados	Variables	Superficie cubierta por vegetación de manglar
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2020 http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/biodiv/mang/onmang/bimagdmo/mx_man20gw
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de la superficie de manglar, expresada como porcentaje del total del área de estudio

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.024%</td> <td>A Muy alta</td> <td>$\geq 0.168\%$</td> </tr> <tr> <td>0.037%</td> <td>B Alta</td> <td>0.043 - 0.167%</td> </tr> <tr> <td>0.043%</td> <td>C Media</td> <td>0.037 - 0.042%</td> </tr> <tr> <td>0.168%</td> <td>D Baja</td> <td>0.025 - 0.036%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td>$\leq 0.024\%$</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	0.024%	A Muy alta	$\geq 0.168\%$	0.037%	B Alta	0.043 - 0.167%	0.043%	C Media	0.037 - 0.042%	0.168%	D Baja	0.025 - 0.036%		E Muy baja	$\leq 0.024\%$
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		0.024%	A Muy alta	$\geq 0.168\%$																
0.037%	B Alta	0.043 - 0.167%																		
0.043%	C Media	0.037 - 0.042%																		
0.168%	D Baja	0.025 - 0.036%																		
	E Muy baja	$\leq 0.024\%$																		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un mayor porcentaje de cobertura de manglar.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Incorporar la detección de zonas de deterioro del manglar y contar con información actualizada y sistemática que permita dar seguimiento continuo a su estado.																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 24. Información general del indicador 16: Tasa de erosión de la línea de costa.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	16
	Nombre del indicador	Tasa de erosión de la línea de costa
	Descripción	Mide la tasa de cambio de la línea de costa por erosión a lo largo de 25 años (2000-2024), a partir de transectos ubicados cada 20 m, mediante imágenes de satélites. La magnitud del retroceso se obtiene mediante un ajuste lineal de las posiciones de la costa, y el índice anual de erosión se calcula a partir del percentil 5 de las tasas observadas, destacando los retrocesos más significativos.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima, 14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Erosión de la línea de costa
	Valores de origen	Conservación de los suelos costeros
Información de los datos utilizados	Variables	Líneas de costa multitemporales Imágenes satelitales procesadas Transectos cada 20 m
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2000.2024
	Unidades	m/año
	Accesibilidad	Datos públicos para descarga
	Fuentes	Imágenes satelitales multitemporales (2000–2024); extracción de línea de costa realizada con CoastSat (GitHub: https://github.com/kvos/CoastSat).

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Se obtuvo la posición del retroceso de la línea de costa mediante transectos espaciados cada 20 m a partir de imágenes satelitales. La magnitud de la erosión se clasificó en cinco categorías usando el método de Jenks y se empleó el percentil 5 (P5) de los transectos como valor representativo de las zonas con mayor retroceso.			
	Umbral o valor de referencia	Determinación de umbrales mediante rupturas naturales (Jenks)			
		Calificación	Umbral min (m/año)	Umbral máx (m/año)	Interpretación
		A Muy alta	-0.71	0	Erosión muy leve
		B Alta	-1.65	-0.71	Erosión leve
	C Media	-3.12	-1.65	Erosión moderada	
	D Baja	-5.25	-3.12	Erosión severa	
	E Muy baja	-9.86	-5.25	Erosión muy severa	
	Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.			
	Interpretación	Se considera que la condición es severa cuando la tasa de erosión de la línea de costa es mayor.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El método se basa en el análisis de los cambios temporales en la posición de la línea de costa utilizando imágenes satelitales. Por ello, zonas que presentan erosión crítica en áreas urbanas pueden no ser detectadas cuando la línea de costa alcanza la posición de casas o infraestructura, limitando la estimación del retroceso real.</p> <p>El indicador puede fortalecerse incorporando datos de campo para calibrar y validar los resultados obtenidos por imágenes satelitales. También es útil considerar mapas elaborados por actores locales y revisar directamente las imágenes en zonas críticas, para capturar con mayor precisión la erosión en áreas sensibles. Además, la utilización de modelos de erosión costera permitiría analizar tanto la dinámica histórica como proyectar tendencias futuras, mejorando la comprensión del riesgo y el retroceso de la línea de costa.</p>			
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC			

Tabla 25. Información general del indicador 17: Índice de antropización de manglar.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	17
	Nombre del indicador	Índice de antropización de manglar
	Descripción	Cuantifica el grado de transformación del paisaje en las zonas de manglar. La transición de coberturas vegetales naturales hacia superficies modificadas por actividades humanas (asentamientos urbanos, infraestructura o agricultura), a partir del Índice Integrado Relativo de Antropización (INRA) de CONABIO.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	14. Vida submarina
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Deforestación de manglares
	Valores de origen	Servicios ecosistémicos de los humedales (manglares, pastos marinos)
Información de los datos utilizados	Variables	Capa espacial de uso del suelo y vegetación
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2024. http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/biodiv/mang/onmang/bimagassecc/inra_cam20gw
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio de los valores del Índice INRA

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>A Muy alta</td> <td>0 -7</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>B Alta</td> <td>8-10</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>C Media</td> <td>11-19</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>D Baja</td> <td>20-27</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td>27-36</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	7	A Muy alta	0 -7	10	B Alta	8-10	19	C Media	11-19	27	D Baja	20-27		E Muy baja	27-36
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		7	A Muy alta	0 -7																
10		B Alta	8-10																	
19	C Media	11-19																		
27	D Baja	20-27																		
	E Muy baja	27-36																		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el Índice de antropización es bajo.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>En el Índice Integrado Relativo de Antropización (INRA), estimado en unidades de análisis de 500 m sobre la zona costera asociada a los manglares el valor de cero significa que las unidades de análisis se encuentran comprendidas por coberturas naturales (de acuerdo con el mapa de uso de suelo y vegetación del SMMM) y los valores de cien representan las unidades de análisis con la más alta transformación de la cobertura natural (p. ej. Ciudades); los valores intermedios significan diferentes grados de transformación y dependen de la presencia, superficie y valor relativo de cada uso de suelo identificado a nivel paisaje.</p> <p>En caso de disponer la información, desagregar el índice según las principales causas de antropización (expansión urbana, infraestructura, agricultura u otras), para identificar con mayor precisión los factores que impulsan la transformación del manglar.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 26. Información general del indicador 18: Almacenamiento estimado de carbono en manglares.

Identificación del indicador	Grupo temático	Ecosistemas y paisajes
	Número	18
	Nombre del indicador	Almacenamiento estimado de carbono en manglares
	Descripción	Mide el almacenamiento de carbono por hectárea usando el valor promedio estimado para el Golfo de México (244.2 Mg ha ⁻¹) reportado por Herrera-Silveira <i>et al.</i> , 2020.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Deforestación de manglares
	Valores de origen	Bioregeneración de los ecosistemas costeros
Información de los datos utilizados	VARIABLES	Hectáreas de manglar y valor de Carbono promedio por hectárea en el Golfo de México (244.2 Mg ha ⁻¹)
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2020
	Unidades	(Mg C/ha)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2020: http://geoportal.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/mx_man20gw.html Herrera-Silveira, J.A., M. A. Pech-Cardenas, S. M. Morales-Ojeda, S. Cinco-Castro, A. Camacho-Rico, J. P. Caamal Sosa, J. E. Mendoza-Martinez, E. Y. Pech-Poot, J. Montero and C. Teutli-Hernandez. 2020. Blue carbon of Mexico, carbon stocks and fluxes: a systematic review PeerJ, PeerJ 8:e8790 https://doi.org/10.7717/peerj.8790

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Número de hectáreas de manglar multiplicadas por el valor promedio de almacén de carbono para el GoM (244.2 Mg C/ha)		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		43.910.58	A Muy alta	>=354.201.37
		71.089.55	B Alta	99.340.08 a 354.201.36
99.340.07		C Media	71.089.56 a 99.340.07	
354.201.36		D Baja	43.910.59 a 71.089.55	
	E Muy baja	<=43.910.58		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se estima un mayor almacenamiento de carbono.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Contar con estimaciones regionales del contenido de carbono en manglares permitiría una estimación que refleje las variaciones locales de almacenamiento de carbono.</p> <p>Se recomienda generar datos tipificados por tipo de reservorio (biomasa aérea, biomasa subterránea y carbono en suelo), así como desarrollar series de tiempo que permitan estimar la captura de carbono y sus tendencias.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 27. Información general del indicador 19: Nivel de riesgo sobre el patrimonio biocultural.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura
	Número	19
	Nombre del indicador	Nivel de riesgo sobre el patrimonio biocultural
	Descripción	Mide el grado de vulnerabilidad del patrimonio cultural (subacuático y monumentos arqueológicos/históricos) según la presencia e impacto de factores como deterioro, fenómenos meteorológicos, geológicos y antrópicos.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Turismo irresponsable / Falta de conciencia ambiental
	Valores de origen	Cultura y tradiciones / patrimonio arqueológico / paisajes culturales
Información de los datos utilizados	Variables	Registro de monumentos arqueológicos, históricos, tipos de deterioro, factores de riesgo antropogénicos, factores de riesgo por fenómenos meteorológicos, geológicos, químicos y tecnológicos.
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Número de sitios y presencia de riesgos
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta
	Fuentes	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2001 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065_spa Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1972. Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 2025. Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consultaPublica

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de los factores que ponen en riesgo el patrimonio biocultural, expresando en porcentaje	
	Umbral o valor de referencia	Umbrales establecidos por el INAH	
		Calificación	Umbrales (% de riesgo)
		A Muy alta	0-20%
		B Alta	21-40%
C Media		41-60%	
D Baja		61-80%	
E Muy baja	81-100%		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el riesgo sobre el patrimonio biocultural es bajo.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Disponer de información sobre participación comunitaria en el cuidado del patrimonio biocultural podría complementar el indicador.	
	Elaboración del indicador	Información recopilada por la Oficina Regional Península de Yucatán de la Subdirección de Arqueología Subacuática, Instituto Nacional de Antropología e Historia (SAS-INAH). Elaboraron: M.C. Helena Barba-Meinecke, Dra. Diana E. Arano Recio, Hist. Abiud Pizá Chávez.	

Tabla 28. Información general del indicador 20: Porcentaje de Población Económicamente Activa (PEA) femenina.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura
	Número	20
	Nombre del indicador	Porcentaje de Población Económicamente Activa (PEA) femenina
	Descripción	Porcentaje de mujeres que se encuentran ocupadas (cuentan con empleo) o están en búsqueda de trabajo en contraste con la población total, con datos de INEGI.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Cambio de grupo temático en taller 2
Marco de referencia	ODS asociados	5. Igualdad de género
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Inseguridad social y económica
	Valores de origen	Participación de la mujer en la actividad industrial / nivel educativo femenino
Información de los datos utilizados	Variables	Población femenina de 12 años o más que participan en el mercado laboral
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Número de habitantes de PEA femenina
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de la PEA femenina

	Umbral o valor de referencia	Umbral o valor de referencia		
		Umbral o valor de referencia		
		Umbral o valor de referencia		
		Umbral o valor de referencia		
Umbral o valor de referencia				
Umbral o valor de referencia				
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un mayor porcentaje de PEA femenina.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Complementar el indicador con información sobre participación de las mujeres en la toma de decisiones y programas de equidad de género permitiría una visión integral.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 29. Información general del indicador 21: Grado de rezago social.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura
	Número	21
	Nombre del indicador	Grado de rezago social
	Descripción	Evalúa el desarrollo de una localidad asociado a ciertas carencias sociales, tales como: a) educación, b) acceso a servicios de salud, c) servicios básicos con que cuenta la vivienda y d) activos del hogar, a partir del Índice de Rezago Social de CONEVAL.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	1. Fin de la pobreza
	Calificación	A Muy alta
	Amenazas de origen	Inseguridad social y económica
	Valores de origen	Educación equitativa, educación ambiental y cultura de la limpieza
Información de los datos utilizados	Variables	Grado de rezago social evaluado por el CONEVAL a partir de datos de educación, acceso a servicios de salud, servicios básicos con que cuenta la vivienda y activos del hogar.
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Grado (categoría)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2020: https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Moda del grado de rezago social

	Umbral o valor de referencia	Umbrales establecidos por CONEVAL	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	Muy bajo
		B Alta	Bajo
		C Media	Medio
		D Baja	Alto
		E Muy baja	Muy alto
	Normalización	Normalización no lineal cualitativa usando umbrales definidos.	
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un bajo grado de rezago social.	
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El indicador podría complementarse con datos más recientes y con información sobre intervenciones efectivas para apoyar la planificación social.	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 30. Información general del indicador 22: Tasa de cambio de población anual.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura
	Número	22
	Nombre del indicador	Tasa de cambio de población anual
	Descripción	Mide el ritmo de crecimiento o disminución promedio anual de la población entre 2010 y 2020, a partir de los datos de INEGI.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Fase de campo
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Desplazamiento de comunidades
	Valores de origen	Sustrato cultural compartido y territorialización de las ganancias sociales y económicas
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de censos de población 2010 y 2020
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Número de habitantes 2010 y 2020
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2010 y 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Resta de la población de 2010 a la de 2020 sobre 10 para obtener el cambio promedio anual

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-298.06</td> <td>A Muy alta</td> <td><=-298.06</td> </tr> <tr> <td>968.44</td> <td>B Alta</td> <td>-298.05 a 968.44</td> </tr> <tr> <td>4,201.06</td> <td>C Media</td> <td>968.45 a 4201.06</td> </tr> <tr> <td>5,797.92</td> <td>D Baja</td> <td>4201.07 a 5797.92</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td>>=5797.93</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	-298.06	A Muy alta	<=-298.06	968.44	B Alta	-298.05 a 968.44	4,201.06	C Media	968.45 a 4201.06	5,797.92	D Baja	4201.07 a 5797.92		E Muy baja	>=5797.93
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		-298.06	A Muy alta	<=-298.06																
968.44	B Alta	-298.05 a 968.44																		
4,201.06	C Media	968.45 a 4201.06																		
5,797.92	D Baja	4201.07 a 5797.92																		
	E Muy baja	>=5797.93																		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se presenta un bajo grado de rezago social.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	De acuerdo a los actores, la mayor parte de la costa de Tamaulipas tiene disminución poblacional, lo que indica peor condición por dispersión de la cultura. Sin embargo, esto no se refleja en la subregión más urbanizada. Se sugiere plantear un indicador más integral que considere población, migración y diferencias entre zonas rurales y urbanas.																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 31. Información general del indicador 23: Porcentaje de población no originaria.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura
	Número	23
	Nombre del indicador	Porcentaje de población no originaria
	Descripción	Mide el porcentaje de población no nacida en la entidad (inmigración interna), en contraste con la población total del socioecosistema, con datos del INEGI.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Fase de campo
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	E Muy baja
	Amenazas de origen	Desplazamiento de comunidades
	Valores de origen	Integración cultural
Información de los datos utilizados	Variables	Datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Porcentaje de población no nacida en la entidad por Subregión
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Población no nacida en la entidad entre la población total, expresado en porcentaje

	Umbral o valor de referencia	Umbral o valor de referencia		
		Umbral o valor de referencia		
		Umbral o valor de referencia		
		Umbral o valor de referencia		
Notas técnicas	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un bajo porcentaje de población no originaria.		
	Consideraciones y áreas de oportunidad	La información disponible sólo indica la población que no nació en la entidad, como medida de transformación de la identidad cultural local, sin embargo, contar con datos que distingan si la migración es temporal o permanente, y si es interna o extranjera, permitiría entender mejor las dinámicas poblacionales.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 32. Información general del indicador 24: Porcentaje de población indígena y afroamericana.

Identificación del indicador	Grupo temático	Comunidad y cultura									
	Número	24									
	Nombre del indicador	Porcentaje de población indígena y afroamericana									
	Descripción	Mide el porcentaje de la población que habita en hogares indígenas o afroamericanos en contraste con la población total del estado.									
	Clasificación en modelo PER	Estado									
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento									
Marco de referencia	ODS asociados	10. Reducción de las desigualdades									
	Calificación	B Alta									
	Amenazas de origen	Invisibilidad del elemento indígena en el estado									
	Valores de origen	Conocimiento tradicional para un manejo sustentable									
Información de los datos utilizados	Variables	Población que vive en hogares considerados indígenas y/o afroamericanos									
	Cobertura espacial	Municipal									
	Periodicidad	Registro vigente									
	Referencia temporal	2020									
	Unidades	Número de habitantes indígenas y afroamericanos									
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga									
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/									
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de la población que vive en hogares considerados indígenas y/o afroamericanos sobre la población total, expresado en porcentaje									
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A Muy alta</td> <td>>=2.25</td> </tr> <tr> <td>2.24</td> <td>B Alta</td> <td>1.99 a 2.24</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales		A Muy alta	>=2.25	2.24	B Alta	1.99 a 2.24
Percentiles	Calificación	Umbrales									
	A Muy alta	>=2.25									
2.24	B Alta	1.99 a 2.24									

		1.98	C Media	1.61 a 1.98
		1.60	D Baja	1.18 a 1.60
		1.17	E Muy baja	<=1.17
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un mayor porcentaje de población indígena y afromexicana.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere incorporar información sobre condiciones de acceso a servicios o participación social de la población indígena y/o afromexicana.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 33. Información general del indicador 25: Grado de marginación.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	25
	Nombre del indicador	Grado de marginación
	Descripción	Mide el grado de carencias socioeconómicas de la población en un territorio, a partir de la educación, el acceso a servicios básicos en la vivienda, las condiciones habitacionales, el nivel de ingresos y el tamaño o localización de la localidad, según el Índice de Marginación de CONAPO.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Fase de campo
Marco de referencia	ODS asociados	1. Fin de la pobreza
	Calificación	A Muy alta
	Amenazas de origen	Inseguridad social y económica
	Valores de origen	Oferta de servicios (educación, salud, comercio internacional)
Información de los datos utilizados	Variables	Escolaridad, vivienda, ingresos y aspectos sociodemográficos
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Grado (categoría)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Consejo Nacional de Población (CONAPO), 2020: https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Promedio de los valores del índice de CONAPO

	Umbral o valor de referencia	Umbrales establecidos por CONAPO	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	Muy bajo
		B Alta	Bajo
		C Media	Medio
		D Baja	Alto
		E Muy baja	Muy alto
	Normalización	Normalización no lineal cualitativa usando umbrales definidos.	
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el grado de marginación es bajo.	
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Disponer de información más actualizada para reflejar cambios recientes.	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 34. Información general del indicador 26: Porcentaje de población en situación de pobreza.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía	
	Número	26	
	Nombre del indicador	Porcentaje de población en situación de pobreza	
	Descripción	Mide el porcentaje de población bajo el concepto de Pobreza Multidimensional a partir de los cálculos de CONEVAL por localidad.	
	Clasificación en modelo PER	Estado	
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento	
Marco de referencia	ODS asociados	1. Fin de la pobreza	
	Calificación	C Media	
	Amenazas de origen	Inseguridad social y económica	
	Valores de origen	Territorializar las ganancias sociales y económicas (reversión, economía social)	
Información de los datos utilizados	Variables	Nivel de pobreza	
	Cobertura espacial	Municipal	
	Periodicidad	Registro vigente	
	Referencia temporal	2020	
	Unidades	Rango de pobreza (Categoría)	
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga	
	Fuentes	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2020: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/pobreza_localidad_urbana.aspx	
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de población con pobreza en relación con el total de población, expresado en porcentaje.	
	Umbral o valor de referencia	Umbrales establecidos por CONEVAL	
		Calificación	Umbrales
A Muy alta		0 a 20%	
B Alta	21 a 40%		
C Media	41 a 60%		

		<table border="1"> <tr> <td>D Baja</td> <td>61 a 80%</td> </tr> <tr> <td>E Muy baja</td> <td>81 a 100%</td> </tr> </table>	D Baja	61 a 80%	E Muy baja	81 a 100%
	D Baja	61 a 80%				
	E Muy baja	81 a 100%				
Normalización	Normalización no lineal cuantitativa usando umbrales definidos.					
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un bajo porcentaje de población en situación de pobreza.					
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Desagregar por sectores productivos para entender la dependencia económica de la población y su relación con el entorno.				
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC				

Tabla 35. Información general del indicador 27: Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA).

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	27
	Nombre del indicador	Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA)
	Descripción	Mide el porcentaje de la población de 12 años en adelante que participa en el mercado laboral (de manera activa e inactiva), de acuerdo con INEGI.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	8. Trabajo decente y crecimiento económico
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Afectaciones a sectores productivos
	Valores de origen	Generar empleo a pobladores
Información de los datos utilizados	Variables	Población Económicamente Activa
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Número de habitantes
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de PEA por subregión

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		46.13	A Muy alta	>=49.62
		47.26	B Alta	48.55 a 49.61
48.54		C Media	47.27 a 48.54	
	49.61	D Baja	46.14 a 47.26	
		E Muy baja	<=46.13	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un alto porcentaje de población económicamente activa.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Sería ideal contar con información sobre la estabilidad del empleo o el nivel de remuneración.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 36. Información general del indicador 28: Índice de suficiencia vial.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	28
	Nombre del indicador	Índice de suficiencia vial
	Descripción	Mide la correspondencia entre la capacidad de la red carretera y la demanda de tránsito vehicular (particular, de carga y de pasajeros), como un indicador de la suficiencia de la infraestructura vial para sostener la movilidad de personas y mercancías, con base en datos de la Red Nacional de Caminos y el Censo de Población y Vivienda del INEGI.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	9. Industria, innovación e infraestructura, 11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Presión económica para generar cambios de uso de suelo
	Valores de origen	Polos de desarrollo en cada extremos
Información de los datos utilizados	Variables	Longitud de las carreteras, kilómetros cuadrados de superficie, número de habitantes
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2020
	Unidades	km, km cuadrados y número de habitantes
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Red Nacional de Caminos https://www.inegi.org.mx/programas/rnc/ Censo de población y vivienda https://www.inegi.org.mx/programas/rnc/

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Se calcula por medio del Índice de Engel, dividiendo los kilómetros de carreteras entre la raíz cuadrada del producto de la superficie y el número de habitantes. El resultado se multiplica por 100 para estandarizar la escala.		
	Umbral o valor de referencia	Umbral determinado mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbral
		13.70	A Muy alta	>=13.71
		10.11	B Alta	10.12 a 13.70
5.43		C Media	5.44 a 10.11	
3.84		D Baja	3.85 a 5.43	
	E Muy baja	<=3.84		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el índice de suficiencia vial es alto.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Considerar el tipo de carreteras que existen (autopistas, carreteras principales y caminos rurales), para qué se usan y en qué condiciones se encuentran, ya que no todas funcionan igual ni ofrecen el mismo nivel de servicio.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 37. Información general del indicador 29: Precio de los recursos pesqueros comerciales.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	29
	Nombre del indicador	Precio de los recursos pesqueros comerciales
	Descripción	Mide la mediana del precio por kilogramo de peso vivo del conjunto de especies de interés comercial en el mercado, a nivel estatal y por puerto de desembarque, como referencia general del comportamiento de precios, con base en los informes anuales de CONAPESCA.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	8. Trabajo decente y crecimiento económico
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Modelos económicos extractivistas
	Valores de origen	Recursos pesqueros
Información de los datos utilizados	Variables	Capturas, volumen y valor anual de las capturas
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Anual
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Pesos (\$) / kg
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Registro Nacional de Pesca y Acuicultura (RNPA), 2024: https://www.gob.mx/conapesca/documentos/registro-nacional-de-pesca-y-acuicultura-rnpa
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Mediana del valor en pesos por kilo desembarcado

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=19.55
		19.54	B Alta	18.57 a 19.54
	18.56	C Media	16.39 a 18.56	
	16.38	D Baja	14.72 a 16.38	
	14.71	E Muy baja	<=14.71	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el valor comercial de los recursos pesqueros es mayor.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El precio agrupa distintas especies, aunque algunas tienen mayor valor que otras, como referencia general del mercado; podría considerarse separar la información por especie en un análisis más detallado.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 38. Información general del indicador 30: Nivel de ocupación del sector pesquero.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	30
	Nombre del indicador	Nivel de ocupación del sector pesquero
	Descripción	Cuantifica la cantidad de personal ocupado (hombre y mujeres) en la pesca y acuicultura a nivel de subsector en relación con las unidades económicas
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	8. Trabajo decente y crecimiento económico
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Afectaciones a sectores productivos
	Valores de origen	Generar empleo a pobladores
Información de los datos utilizados	Variables	Unidades económicas y conteo de población
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Número de unidades económicas y Número de población ocupada
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2024: https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/#tabulados
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de población ocupada en el sector entre el número de unidades económicas

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=30.97
		30.96	B Alta	2.47 a 30.96
2.46		C Media	1.38 a 2.46	
1.37		D Baja	1.01 a 1.37	
	E Muy baja	<=1		
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un mayor nivel de ocupación del sector pesquero.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Incluir información sobre los ingresos y la estabilidad del empleo en el sector.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 39. Información general del indicador 31: Número de empresas del sector pesquero y acuícola.

Identificación del indicador	Grupo temático	Economía
	Número	31
	Nombre del indicador	Número de empresas del sector pesquero y acuícola
	Descripción	Cuantifica el número de empresas del sector pesquero y acuícola establecidas en localidades costeras, con base en datos de la DENU.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	8. Trabajo decente y crecimiento económico
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Afectaciones a sectores productivos
	Valores de origen	Áreas para el desarrollo de acuicultura sustentable
Información de los datos utilizados	Variables	Número de unidades económicas pesqueras y acuícolas
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Anual
	Referencia temporal	2024
	Unidades	Número de unidades económicas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENU), 2024: https://www.inegi.org.mx/app/descarga/default.html
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de puntos dentro de los polígonos de la zona de estudio

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A Muy alta</td> <td>>=253.21</td> </tr> <tr> <td>253.20</td> <td>B Alta</td> <td>40.61 a 253.20</td> </tr> <tr> <td>40.60</td> <td>C Media</td> <td>36.41 a 40.60</td> </tr> <tr> <td>36.40</td> <td>D Baja</td> <td>28.61 a 36.40</td> </tr> <tr> <td>28.60</td> <td>E Muy baja</td> <td><=28.60</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales		A Muy alta	>=253.21	253.20	B Alta	40.61 a 253.20	40.60	C Media	36.41 a 40.60	36.40	D Baja	28.61 a 36.40	28.60	E Muy baja	<=28.60
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
			A Muy alta	>=253.21																
253.20		B Alta	40.61 a 253.20																	
40.60		C Media	36.41 a 40.60																	
36.40	D Baja	28.61 a 36.40																		
28.60	E Muy baja	<=28.60																		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un mayor número de empresas del sector pesquero y acuícola.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Complementar el indicador incorporando información como el tamaño de las empresas, si están activas y el empleo que generan.																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 40. Información general del indicador 32: Número de concesiones autorizadas para el uso de las playas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y gobernanza
	Número	32
	Nombre del indicador	Número de concesiones autorizadas para el uso de las playas
	Descripción	Mide la cantidad de títulos o permisos oficiales otorgados por la autoridad federal a particulares, empresas, o entidades públicas para el uso, aprovechamiento o explotación de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), playas marítimas y los terrenos ganados al mar o cuerpos de agua.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Desarrollo urbano y turístico no sostenible
	Valores de origen	Ordenamiento y aprovechamiento sostenible del litoral
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de concesiones solicitadas y registro de concesiones con superficie autorizada
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2017 - 2020
	Unidades	Número de concesiones
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 2026; https://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/zonafederal.html

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo de número de concesiones con superficie autorizada		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		3.20	A Muy alta	<=3.20
		7.40	B Alta	3.21 a 7.40
17.60		C Media	7.41 a 17.60	
46.2		D Baja	17.61 a 46.20	
	E Muy baja	>=46.21		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.			
Interpretación	La condición se considera óptima cuando hay menos concesiones autorizadas.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	La base pública muestra el tipo de concesión, lo que podría complementar el indicador, pero no indica si está vigente o vencida; disponer de esa información permitiría comprender mejor la gestión y uso de la ZOFEMAT.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 41. Información general del indicador 33: Porcentaje del volumen de aguas residuales tratadas.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y gobernanza
	Número	33
	Nombre del indicador	Porcentaje del volumen de aguas residuales tratadas
	Descripción	Mide el porcentaje del caudal tratado en relación con la capacidad de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) operando.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento
	Calificación	E Muy baja
	Amenazas de origen	Falta de plantas de tratamiento de aguas residuales
	Valores de origen	Desarrollo sustentable /Gestión ambiental urbana
Información de los datos utilizados	Variables	Datos del número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en operación, así como del caudal máximo (L/s) y del caudal efectivamente tratado (L/s) de cada planta
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Por periodo
	Referencia temporal	2017 - 2023
	Unidades	Número de sitios y variables en litros/segundo
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2023: https://datos.conagua.gob.mx/views/index_datos_abiertos.html

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	(Caudal efectivamente tratado / Capacidad máxima de la PTAR) × 100 = Porcentaje de caudal tratado		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=76.50
		76.49	B Alta	71.55 a 76.49
71.54		C Media	71.41 a 71.54	
71.40		D Baja	67.36 a 71.40	
	E Muy baja	<=67.35		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando una mayor proporción del volumen de aguas residuales es tratada.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Contar con información sobre el cumplimiento de normas de calidad en las PTAR permitiría mejorar la interpretación del estado real de las aguas tratadas.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 42. Información general del indicador 34: Porcentaje de superficie de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y gobernanza
	Número	34
	Nombre del indicador	Porcentaje de superficie de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando
	Descripción	Considera las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) operando, oficialmente registradas ante SEMARNAT, de conservación, aprovechamiento y modalidades mixtas.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	15. Vida de ecosistemas terrestres
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Aprovechamiento no regulado de los recursos naturales
	Valores de origen	Estrategias o lineamientos para la conservación de la biodiversidad
Información de los datos utilizados	Variables	Capa espacial de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO): http://geoportal.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/umas20gw.html
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de la superficie de todas las UMA, expresada como porcentaje del total del área de estudio

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
			A Muy alta	>=2.30
		2.29	B Alta	2.12 a 2.29
	2.11	C Media	1.63 a 2.11	
	1.62	D Baja	1.44 a 1.62	
	1.43	E Muy baja	<=1.43	
	Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe un mayor porcentaje de superficie de UMA operando.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El indicador mide la superficie total de UMAs operando, pero no refleja si estas cumplen sus objetivos de conservación; disponer de esta información permitiría interpretar mejor su alcance.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 43. Información general del indicador 35: Porcentaje de instrumentos de política ambiental operando.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y gobernanza
	Número	35
	Nombre del indicador	Porcentaje de instrumentos de política ambiental operando
	Descripción	Mide el porcentaje de la superficie destinada a la conservación bajo algún instrumento de política ambiental (ANP y ADVN), con datos de CONANP.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Taller Virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	16. Paz, justicia e instituciones sólidas
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Gestión costera fragmentada
	Valores de origen	Gobernanza y responsabilidad ambiental
Información de los datos utilizados	Variables	Información cartográfica de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Áreas de Valor de Conservación (ADVN)
	Cobertura espacial	Continuo Nacional
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2025
	Unidades	Hectáreas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 2025: https://sig.conanp.gob.mx/Shape
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Suma de la superficie de ANP y ADVN, expresada en hectáreas y como porcentaje de la superficie total.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A Muy alta</td> <td>>=28.25</td> </tr> <tr> <td>28.24</td> <td>B Alta</td> <td>25.01 a 28.24</td> </tr> <tr> <td>25.00</td> <td>C Media</td> <td>21.86 a 25</td> </tr> <tr> <td>21.85</td> <td>D Baja</td> <td>14.43 a 21.85</td> </tr> <tr> <td>14.42</td> <td>E Muy baja</td> <td><=14.42</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales		A Muy alta	>=28.25	28.24	B Alta	25.01 a 28.24	25.00	C Media	21.86 a 25	21.85	D Baja	14.43 a 21.85	14.42	E Muy baja	<=14.42
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
			A Muy alta	>=28.25																
28.24		B Alta	25.01 a 28.24																	
25.00		C Media	21.86 a 25																	
21.85	D Baja	14.43 a 21.85																		
14.42	E Muy baja	<=14.42																		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos basada en percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe una mayor superficie bajo instrumentos de política ambiental en operación.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	El indicador podría complementarse en el futuro con métricas de eficacia o cumplimiento, para evaluar no solo cobertura sino el efecto ambiental. Además se podría ponderar cada tipo de instrumento según su alcance o importancia.																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 44. Información general del indicador 36: Número de sitios de gestión de residuos urbanos por cada 10 mil habitantes.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y gobernanza
	Número	36
	Nombre del indicador	Número de sitios de gestión de residuos urbanos por cada 10 mil habitantes
	Descripción	Mide el número de sitios de transferencia, recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos por cada 10 mil habitantes registrados, a partir de la información de INEGI.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Sesiones de seguimiento
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Manejo inadecuado de residuos sólidos urbanos
	Valores de origen	Desarrollo sustentable /Gestión ambiental urbana
Información de los datos utilizados	Variables	Número de sitios de transferencia, recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos, y datos de población total por localidad
	Cobertura espacial	Puntos con coordenadas dentro del área de estudio
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2023
	Unidades	Número de sitios y número de habitantes
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2023: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=8894638585 <i>ZZ</i>
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	$(\text{Total de sitios de gestión de residuos} / \text{Población total}) \times 10\,000 = \text{Sitios por } 10\,000 \text{ habitantes}$

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A Muy alta</td> <td>≥ 0.70</td> </tr> <tr> <td>0.69</td> <td>B Alta</td> <td>0.49 a 0.69</td> </tr> <tr> <td>0.48</td> <td>C Media</td> <td>0.20 a 0.48</td> </tr> <tr> <td>0.19</td> <td>D Baja</td> <td>0.09 a 0.19</td> </tr> <tr> <td>0.08</td> <td>E Muy baja</td> <td>≤ 0.08</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales		A Muy alta	≥ 0.70	0.69	B Alta	0.49 a 0.69	0.48	C Media	0.20 a 0.48	0.19	D Baja	0.09 a 0.19	0.08	E Muy baja	≤ 0.08
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
			A Muy alta	≥ 0.70																
0.69	B Alta	0.49 a 0.69																		
0.48	C Media	0.20 a 0.48																		
0.19	D Baja	0.09 a 0.19																		
0.08	E Muy baja	≤ 0.08																		
Normalización	Normalización lineal directa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe una mayor cantidad de sitios de gestión de residuos urbanos.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Los datos disponibles sobre sitios de reciclaje y sobre el cumplimiento de la normativa en sitios de disposición de residuos son limitados, lo que puede reducir la representatividad y cobertura del indicador; disponer de más información mejoraría su precisión.																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 45. Información general del indicador 37: Número de delitos en materia ambiental.

Identificación del indicador	Grupo temático	Manejo y gobernanza
	Número	37
	Nombre del indicador	Número de delitos en material ambiental
	Descripción	Expresa el número total de quejas/denuncias documentadas por la fiscalía en contra del medio ambiente (delito de fuero común) a lo largo del año y clasificado por municipio de 2021 a 2025.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller Virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	16. Paz, justicia e instituciones sólidas
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Bajo nivel de gobernanza e inseguridad social
	Valores de origen	Gobernanza y responsabilidad ambiental
Información de los datos utilizados	Variables	Registros de número de delitos tipificados contra el medio ambiente
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Registro vigente
	Referencia temporal	2021 - 2025
	Unidades	Número de delitos
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Gobierno de México, 2025: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-d-e-incidencia-delictiva
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Conteo del número de delitos tipificados en materia ambiental

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.40</td> <td>A Muy alta</td> <td>≤ 2.40</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>B Alta</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>C Media</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5.20</td> <td>D Baja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td>≥ 5.20</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	2.40	A Muy alta	≤ 2.40	4.00	B Alta	-	4.00	C Media	4	5.20	D Baja	-		E Muy baja	≥ 5.20
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		2.40	A Muy alta	≤ 2.40																
4.00	B Alta	-																		
4.00	C Media	4																		
5.20	D Baja	-																		
	E Muy baja	≥ 5.20																		
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.																		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando existe una menor cantidad de delitos en materia ambiental.																		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Solo se contabilizan los delitos documentados por la fiscalía; pueden existir delitos no denunciados o no registrados, subestimando la situación real.</p> <p>Sería útil disponer de información sobre la resolución o seguimiento de las denuncias, como medida de la efectividad de la respuesta institucional, y considerar herramientas como el Índice de Justicia Ambiental (UDLAP, 2023) cuando exista una versión a nivel municipal.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 46. Información general del indicador 38: Índice de Peligro por Inundación (IPI).

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	38
	Nombre del indicador	Índice de Peligro por Inundación (IPI)
	Descripción	Mide el nivel de peligro por inundación a partir del porcentaje de superficie inundable y considerando factores topográficos, climatológicos, de uso de suelo y tipo de suelo, con base en el Índice de Peligro por Inundación (IPI) de CENAPRED.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles, 13. Acción por el clima
	Calificación	E Muy baja
	Amenazas de origen	Inundaciones costeras
	Valores de origen	Protección costera natural ante huracanes y nortes
Información de los datos utilizados	Variables	Grado de peligro ante inundaciones por municipio
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2016
	Unidades	Grado (categoría)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Atlas Nacional de Riesgos, Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), 2016: http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/descargas/?dir=Indicadores
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Moda de el grado de peligro por inundación

	Umbral o valor de referencia	Umbrales establecidos por CENAPRED	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	Muy bajo
		B Alta	Bajo
		C Media	Medio
		D Baja	Alto
		E Muy baja	Muy alto
	Normalización	Normalización no lineal cualitativa usando umbrales definidos.	
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el Índice de peligro de inundación es bajo.	
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se planteó utilizar un enfoque de vulnerabilidad por ser más integral al incorporar peligro, exposición y riesgo, sin embargo, la disponibilidad de información actualizada no permitió su implementación en esta etapa.	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 47. Información general del indicador 39: Porcentaje de localidades susceptibles al aumento del nivel del mar.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	39
	Nombre del indicador	Porcentaje de localidades susceptibles al aumento del nivel del mar
	Descripción	Cuantifica el número de localidades cuya superficie quedaría por debajo de la cota proyectada del nivel del mar (0.34 m) bajo el escenario de cambio climático SSP2-4.5 para el año 2050.
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles, 13. Acción por el clima
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Incremento del nivel del mar
	Valores de origen	Estabilización natural de la línea de costa (dunas, humedales y vegetación)
Información de los datos utilizados	Variables	Número de localidades, cota máxima de inundación (0.34 m) determinada por la proyección del escenario medio SSP2-4.5, hasta el 2050
	Cobertura espacial	Localidad
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2023 Modelo de elevación Horizonte al 2050 escenario de cambio climático
	Unidades	Número de localidades
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) - Modelo Digital de Elevaciones del Terreno de México, 2023: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=88946387170 5 Sea Level Projection Tool: https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Obtención de la cota máxima de inundación e intersección con las localidades expuestas, a través de un modelo de elevación		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		0.91	A Muy alta	<=0.91
		1.02	B Alta	0.92 a 1.02
1.16		C Media	1.03 a 1.16	
1.33		D Baja	1.17 a 1.33	
	E Muy baja	>=1.34		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando la cantidad de localidades susceptibles al aumento del nivel del mar es menor.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El indicador se estimó con un modelo y una cota específica de aumento del nivel del mar, aunque existen múltiples modelos, escenarios y horizontes temporales cuyas proyecciones pueden variar; asimismo, si bien se integraron los polígonos de erosión costera, estos no modificaron el resultado al encontrarse dentro de la cota de inundación considerada.</p> <p>En el futuro, podrían incorporarse distintas proyecciones para evaluar escenarios variados.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 48. Información general del indicador 40: Frecuencia e intensidad de precipitación extrema.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	40
	Nombre del indicador	Frecuencia e intensidad de precipitación extrema
	Descripción	Mide la ocurrencia y la intensidad de eventos de precipitación extrema a partir del índice de frecuencia anual de lluvias intensas (R50mm) y de la precipitación máxima acumulada en un periodo de cinco días (RX5day).
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Eventos meteorológicos extremos
	Valores de origen	Protección contra eventos extraordinarios
Información de los datos utilizados	Variables	Datos diarios de precipitación
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Diario
	Referencia temporal	1980-2020
	Unidades	mm
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	<p>CONAGUA: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica RCLIMDEX Zhang, X., & Yang, F. (2017). RCLimDex (1.1) User Guide. Climate Research Division ETCCDI/CRD Climate Change Indices. http://etccdi.pacificclimate.org/software.shtml</p>

Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	R50mm es el conteo anual de días con RR \geq 50 mm, y RX5day el máximo anual de la precipitación acumulada en 5 días consecutivos (suma móvil de 5 días), calculados con la paquetería RCLimDex.		
	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	R50mm Umbrales
		1.20	A Muy alta	≤ 1.19
		2.00	B Alta	1.20 a 1.99
3.00		C Media	2 a 2.99	
4.00		D Baja	3 a 3.99	
		E Muy baja	≥ 4	
Percentiles		Calificación	Rx5day Umbrales	
85.88		A Muy alta	≤ 85.87	
111.04		B Alta	85.88 a 111.03	
147.50	C Media	111.04 a 147.49		
194.54	D Baja	147.50 a 194.53		
	E Muy baja	≥ 194.54		
Normalización	Normalización no lineal cualitativa usando umbrales definidos.			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el número de eventos y los acumulados de precipitación extrema son menores.			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere analizar distintos umbrales de precipitación extrema, ajustados a las condiciones locales de cada región, y la incorporación de sus periodos de retorno.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 49. Información general del indicador 41: Índice de resiliencia.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	41
	Nombre del indicador	Índice de resiliencia
	Descripción	Mide el grado de resiliencia municipal a partir del índice elaborado por CENAPRED, que integra dimensiones institucionales, sociales, económicas, ambientales y de infraestructura para evaluar la capacidad de prevenir, resistir y recuperarse ante desastres.
	Clasificación en modelo PER	Respuesta
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	11. Ciudades y comunidades sostenibles, 17. Alianzas para lograr los objetivos
	Calificación	A Muy alta
	Amenazas de origen	Falta de diagnósticos y planes de adaptación y de contingencia
	Valores de origen	Protección costera natural ante huracanes y nortes
Información de los datos utilizados	Variables	Grado de resiliencia por municipio
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2018
	Unidades	Grado (categoría)
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Atlas Nacional de Riesgos, CENAPRED: http://www.atlasmunicipalderiesgos.gob.mx/descargas/?dir=Indicadores
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Moda del grado de resiliencia

	Umbral o valor de referencia	Umbrales establecidos por CENAPRED	
		Calificación	Umbrales
		A Muy alta	Muy alto
		B Alta	Alto
		C Media	Medio
		D Baja	Bajo
		E Muy baja	Muy bajo
	Normalización	Normalización no lineal cualitativa usando umbrales definidos.	
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando el valor del Índice de resiliencia es alto.	
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>El índice utilizado corresponde a la información generada por CENAPRED en materia de desastres; sin embargo, la resiliencia es un concepto multidimensional que no puede captarse desde un solo enfoque.</p> <p>Por ello, resulta pertinente desarrollar una medida más integral, adaptada a las particularidades y necesidades del socioecosistema costero.</p>	
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC	

Tabla 50. Información general del indicador 42: Emisiones totales de contaminantes atmosféricos.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	42
	Nombre del indicador	Emisiones totales de contaminantes atmosféricos
	Descripción	Mide la cantidad total de contaminantes atmosféricos emitidos, considerando la suma de las emisiones de SO ₂ , CO, NO _x , COV, PM ₁₀ , PM _{2.5} y NH ₃ , e integrando fuentes fijas, móviles, de área y naturales.
	Clasificación en modelo PER	Presión
	Actividad de origen	Taller virtual 2
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	D Baja
	Amenazas de origen	Aumento de emisiones de gases de efecto invernadero
	Valores de origen	Control en la emisión de contaminantes
Información de los datos utilizados	Variables	SO ₂ , CO, NO _x , COV, PM ₀₁₀ , PM _{2_5} , NH ₃
	Cobertura espacial	Municipal
	Periodicidad	Última actualización
	Referencia temporal	2020
	Unidades	Toneladas
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales - Inventario Nacional de Emisiones (INEM SEMARNAT), 2018: https://www.gob.mx/semarnat/documentos/documentos-del-inventario-nacional-de-emisiones
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Sumatoria de las emisiones totales

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos		
		Percentiles	Calificación	Umbrales
		14,379.74	A Muy alta	<=14,379.74
		27,624.78	B Alta	14,379.75 a 27,624.78
50,315.15		C Media	27,624.79 a 50,315.15	
	103,940.84	D Baja	50,315.16 a 103,940.84	
		E Muy baja	>=103,940.85	
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando la cantidad de contaminantes es menor.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Inicialmente se propuso un indicador de calidad del aire, la información disponible para una sola subregión no fue suficiente para su construcción, por lo que se optó por integrar el total de emisiones de contaminantes atmosféricos como antecedente y base para su desarrollo futuro.</p> <p>Se reconoce la necesidad de fortalecer el monitoreo continuo, sistemático y con mayor cobertura territorial, que permita en el futuro evaluar de manera directa la calidad del aire.</p>		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

Tabla 51. Información general del indicador 43: Número de meses con sequía hidroclimática al año.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	43
	Nombre del indicador	Número de meses con sequía hidroclimática al año
	Descripción	Mide el número promedio anual de meses en los que se presentan condiciones de sequía, a partir del balance entre precipitación y evapotranspiración estimado mediante el índice SPEI
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	6. Agua limpia y saneamiento, 13. Acción por el clima
	Calificación	B Alta
	Amenazas de origen	Eventos meteorológicos extremos
	Valores de origen	Protección contra eventos extraordinarios
Información de los datos utilizados	Variables	Valor de SPEI mensual
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Por periodo
	Referencia temporal	1980 - 2020
	Unidades	Adimensional
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
Fuentes	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2025: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica	
	CLIMPACT2 Alexander, L. V. y Herold, N. (2016): ClimPACT2: Indices and software. https://github.com/ARCCSS-extremes/climpact2	
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	SPEI obtenido a partir del balance precipitación - evapotranspiración potencial calculado con la paquetería Climpact2, y sumando los meses con sequía moderada a intensa.

	Umbral o valor de referencia	Umbrales determinados mediante percentiles del conjunto de datos																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentiles</th> <th>Calificación</th> <th>Umbrales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.87</td> <td>A Muy alta</td> <td><=2.87</td> </tr> <tr> <td>3.54</td> <td>B Alta</td> <td>2.88 a 3.54</td> </tr> <tr> <td>3.55</td> <td>C Media</td> <td>3.55</td> </tr> <tr> <td>3.58</td> <td>D Baja</td> <td>3.56 a 3.58</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E Muy baja</td> <td>>=3.59</td> </tr> </tbody> </table>	Percentiles	Calificación	Umbrales	2.87	A Muy alta	<=2.87	3.54	B Alta	2.88 a 3.54	3.55	C Media	3.55	3.58	D Baja	3.56 a 3.58		E Muy baja	>=3.59
		Percentiles	Calificación	Umbrales																
		2.87	A Muy alta	<=2.87																
3.54	B Alta	2.88 a 3.54																		
3.55	C Media	3.55																		
3.58	D Baja	3.56 a 3.58																		
	E Muy baja	>=3.59																		
Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.																			
Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando se registra un menor número de meses con sequía.																			
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	<p>Se propuso tanto el SPI como el SPEI. Se recibió como validación un gráfico de 1997-2024 de Marco Julio Ulloa Torres como validación de los eventos de sequía con índice SPI.</p> <p>Sin embargo, por consenso se eligió el SPEI como medida más completa de la sequía y la disponibilidad de humedad.</p> <p>Se sugiere incorporar distintos horizontes temporales (3, 6 y 12 meses) para evaluar diferentes tipos y escalas de sequía.</p>																		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC																		

Tabla 52. Información general del indicador 44: Tasa de cambio de la temperatura del aire.

Identificación del indicador	Grupo temático	Cambio climático
	Número	44
	Nombre del indicador	Tasa de cambio de la temperatura del aire
	Descripción	Mide la variación anual de la temperatura del aire y clasifica su magnitud
	Clasificación en modelo PER	Estado
	Actividad de origen	Taller virtual 1
Marco de referencia	ODS asociados	13. Acción por el clima
	Calificación	C Media
	Amenazas de origen	Incremento en el consumo de energía (climatización) por efectos de calentamiento global
	Valores de origen	Protección contra eventos extraordinarios
Información de los datos utilizados	Variables	Datos diarios de temperatura media
	Cobertura espacial	Local
	Periodicidad	Diario
	Referencia temporal	1980-2020
	Unidades	°C
	Accesibilidad	Datos públicos para consulta y descarga
	Fuentes	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2025: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica
Metodología	Forma de cálculo (fórmula)	Se obtiene la pendiente de la serie anual de temperatura del aire mediante una regresión lineal, expresada en °C por año, y se clasifica la magnitud del cambio a partir del valor absoluto de esa pendiente.

	Umbral o valor de referencia	Umbral o valor de referencia		
		Percentiles	Calificación	Umbral o valor de referencia
			A Muy alta	≤ 0.00787
		0.00787	B Alta	0.00787 – 0.02355
	0.02355	C Media	0.02355 – 0.05569	
	0.05569	D Baja	0.05569 – 0.07735	
	0.07735	E Muy baja	> 0.07735	
	Normalización	Normalización lineal inversa por tramos usando percentiles.		
	Interpretación	Se considera que la condición es óptima cuando la tasa de cambio de la temperatura es menor.		
Notas técnicas	Consideraciones y áreas de oportunidad	Se sugiere complementar la tasa de cambio de temperatura con el análisis de eventos térmicos extremos, como olas de calor o noches cálidas, que afectan ecosistemas y comunidades, e integrar proyecciones climáticas regionales para anticipar cambios de temperatura bajo distintos escenarios de cambio climático.		
	Elaboración del indicador	Equipo LANRESC		

7.5 Calificaciones

Con base en el cálculo realizado a partir de los 44 indicadores socioambientales evaluados, la presente Tarjeta de Reporte asigna a la zona costero-marina de Tamaulipas una calificación **D (Baja)**. La Figura 26 presenta la síntesis de las calificaciones finales, tanto a nivel global, regional y por grupo temático, mostrando el desempeño específico en cada uno de los componentes evaluados.

Subregión	Recursos hidrológicos	Biodiversidad	Ecosistemas y paisajes	Comunidad y cultura	Economía	Manejo y Gobernanza	Cambio Climático
Subregión 1	C	D	C	B	B	C	D
Subregión 2	C	B	B	C	C	C	C
Subregión 3	B	B	D	C	C	A	C
Subregión 4	C	D	D	C	B	E	D
Calificación por grupo temático	C	C	C	C	B	D	D

Subregión	Calificación	Condición
Subregión 1	D	Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro
Subregión 2	B	Los indicadores conducen a una condición adecuada, deseable o aceptable
Subregión 3	A	Los indicadores conducen a una condición óptima, idónea o favorable
Subregión 4	E	Los indicadores conducen a una condición insuficiente, inadecuada o deteriorada
Calificación global	D	Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro

Figura 26. Calificaciones por grupo temático, por subregión y calificación global de la TR Tamaulipas.

Para consultar los cálculos completos y las calificaciones detalladas, véase el Anexo 3.

Es importante señalar que ninguna escala de evaluación logra ajustarse de manera homogénea a la totalidad de los indicadores considerados, dado que estos responden a naturalezas distintas. Algunos indicadores miden amenazas o presiones sobre el socioecosistema, donde valores altos pueden representar una condición negativa; mientras que otros reflejan valores o atributos del sistema, en los que una mayor o menor magnitud no necesariamente implica una condición favorable o desfavorable por sí misma, sino que requiere una interpretación contextual. En este sentido, la lectura de cada indicador debe realizarse de acuerdo con su naturaleza y el fenómeno que evalúa.

No obstante, la escala utilizada en esta Tarjeta de Reporte permite integrar estas distintas dimensiones en una calificación sintética que resume el desempeño global del socioecosistema, considerando de manera equilibrada el conjunto de evaluaciones realizadas. Además, la calificación final incorpora la importancia que los actores locales asignaron a cada indicador durante el proceso participativo. Es decir, el resultado no solo refleja datos cuantitativos, sino también la experiencia y la percepción de quienes conocen y viven el territorio. De esta manera, la evaluación integra tanto la información disponible como la relevancia que cada tema tiene en el contexto del socioecosistema.

7.6 Indicadores no desarrollados

Los indicadores incluidos en la Tabla 53 fueron propuestos por los actores durante los talleres participativos y se consideran relevantes para el análisis y seguimiento de la condición de salud del socioecosistema. Sin embargo, no pudieron ser desarrollados durante la elaboración de la TR-Tamaulipas debido a limitaciones relacionadas con la disponibilidad y representatividad de la información, la inexistencia de bases de datos adecuadas o las restricciones actuales de tiempo y recursos.

No obstante, estos indicadores se mantienen en el listado como elementos orientadores para la construcción futura del sistema de monitoreo y como referencia para identificar las necesidades de generación, sistematización y fortalecimiento de datos en el corto y mediano plazo.

Tabla 53. Listado de indicadores no desarrollados.

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
Manejo y gobernanza	1	Cantidad de reglas de operación para los programas presupuestarios y elaboración de convenios de colaboración / Programas en conjunto entre dos o más instituciones públicas	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	2	Denuncias Ciudadanas con respecto actos delictivos (delincuencia organizada) atendidas	La información disponible ya está contenida en otro indicador desarrollado. Debido al enfoque se asoció el indicador a delitos ambientales.
	3	Instrumentos de gestión transectoriales establecidos y funcionando/Foros de participación comunitaria	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	4	Mantenimiento a obras de infraestructura hidráulica de uso público	No se cuenta con la información suficiente.
	5	Plataforma funcional de denuncia	No se cuenta con la información

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
		establecida alienada a los distintos niveles de gobierno	suficiente.
	6	Políticas y/o programas públicos establecidas o nuevas, alineadas a la conservación de la biodiversidad	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado. Se toma el enfoque de instrumentos de política ambiental operando.
	7	Protección legal de los humedales del sur de Tamaulipas como fuente de agua	No se cuenta con la información suficiente.
	8	Secretaría de medio ambiente establecida (elevar el nivel de gestión del tema ambiental)	No se cuenta con la información suficiente.
	9	Capacidad de carga en la zona costera	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	10	Número de apoyos gubernamentales para proyectos productivos	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	11	Número y tipo de colectivos y comunidades que participan en la toma de decisiones	No se cuenta con la información suficiente.
Comunidad y cultura	12	Grado de escolaridad de municipios costeros	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado. Se sustituyó por el "Grado de Rezago Social" que contiene variables de educación.
	13	Número de instituciones educativas y centros de capacitación para el trabajo en municipios costeros	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	14	Número y tipo de eventos, fiestas tradicionales y manifestaciones culturales emergentes en el espacio costero	No se cuenta con la información suficiente.
	15	Número y proporción de mujeres en la toma de decisiones	No se cuenta con la información suficiente.
	16	Programas de inclusión y equidad de género	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	17	Programas para uso de productos orgánicos en agricultura	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
Economía	18	Inflación comparada	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	19	Nivel de ingresos del sector pesquero y turístico	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	20	Número de empresas que llegan y las que cierran o abandonan la región por inseguridad social	No se cuenta con la información suficiente.
	21	Número de productores que aplican prácticas sostenibles	No se cuenta con la información suficiente.
	22	Precios internacionales de los productos e insumos	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	23	Regulación de la gentrificación de los desarrollos urbanos costeros	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	24	Valor de la producción de las sociedades cooperativas y grupos organizados	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	25	Valor y tamaño de la producción por sector, geolocalizados	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado. El indicador se encaminó a ser representativo en el sector pesquero.
	26	Rendimiento máximo sostenido de Tiburones, Cazonas y Rayas	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	27	Pesca incidental	No se cuenta con la información suficiente.
	28	Disminución de la actividad salinera	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	29	Actividades de sector primario/terciario (censo)	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado. El indicador se encaminó a ser representativo en el sector pesquero.
	30	Número de mujeres activas en la economía y la toma de decisiones	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	31	Rendimiento máximo sostenido de Camarón	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.

Grupo temático	No.	Propuesta de indicador	Consideraciones
Recursos hidrológicos	32	Contaminación por microplásticos	No se cuenta con la información suficiente.
	33	Nivel de caudal en cuenca baja y bocas lagunares	La información ya está contenida en otro indicador desarrollado. Se retoma la propuesta en el indicador de "Disponibilidad media anual de agua superficial en las cuencas hidrológicas".
Biodiversidad	34	Morfología del quelípodo del cangrejo playero <i>Ocypode quadrata</i> como indicador de disturbio antropogénico en playas	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	35	Presencia de poliquetos Annelida en cuerpos de agua como indicador de contaminación	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	36	Revisión de branquias/músculo/abdomen para el Monitoreo de microplásticos en crustáceos de importancia ecológica y comercial como centinelas	No es viable para esta TR por las limitaciones actuales de tiempo y recursos.
	37	Sobrepoblación de mapaches en escolleras	No se cuenta con la información suficiente.
	38	Tuza de Altamira (endémica)	No se cuenta con la información suficiente.
	39	Conectividad y heterogeneidad ambiental del paisaje (ostiones, aves y felinos)	No se cuenta con la información suficiente.
Ecosistemas y paisajes	40	Regionalizaciones de masas de agua en términos de productividad primaria	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
	41	Índice de valoración de la calidad de hábitat.	No se cuenta con la información suficiente.
	42	Emisiones de carbono reducidas mensualmente por empresas transnacionales	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.
Cambio climático	43	Reforestación de especies nativas para captura de gases de efecto invernadero (GEI)	No hay base de datos que cumpla los requerimientos del enfoque.

Además, a partir de la sesión final de retroalimentación, que tuvo lugar el 28 de enero del 2026, se identificaron temas relevantes que no pudieron incorporarse en esta última fase, así como propuestas de mejora y ajuste a indicadores ya elaborados. En conjunto, se plantean como líneas a considerar en futuras actualizaciones:

- Violencia y delincuencia organizada
- Diversidad total de especies en ecosistemas costeros
- Áreas de hipoxia en ecosistemas de agua dulce, salobres y costeros
- Desagregación del cambio de uso de suelo entre zona costero-terrestre y litoral
- Superficie concesionada en cuerpos de agua para pesca, acuacultura, puertos, hidrocarburos, minería y telecomunicaciones
- Porcentaje anual de permisionarios de pesca de camarón por especie
- Porcentaje del volumen de captura por especie o recurso pesquero
- Variación del precio de los recursos pesqueros comerciales
- Intensidad y frecuencia de florecimientos algales
- Superficie de cobertura en cuerpos de agua dulce
- Promedio anual de superficie de desarrollo de arrecife artificial
- Tasa de migración de población local en localidades del ANP Laguna Madre y Altiplano tamaulipeco

8. Comunicación de resultados

Como parte de los resultados obtenidos durante el proceso se producen los textos que se incorporan a cada una de las secciones de la TR. Este proceso asegura que el producto final sea un instrumento de comunicación científica validado y accionable.

8.1 Importancia de la zona costero-marina de Tamaulipas

Durante el tercer taller, que se realizó en modalidad virtual, se trabajó en la redacción de los textos que acompañan la TR. Para ello se organizaron salas simultáneas, donde los participantes, mediante discusión y consenso, definieron los contenidos clave.

En particular, se redactó el texto que destaca la importancia de la zona costero-marina de Tamaulipas, acordando una versión final de exactamente 100 palabras que resume su valor ambiental, social, cultural y económico para la región:

Importancia de la zona costero-marina de Tamaulipas

La costa de Tamaulipas posee gran riqueza ecológica y paisajística; es una zona de reproducción y crianza de especies marinas y continentales, y un corredor biológico clave para aves migratorias. Alberga Áreas Naturales Protegidas (ANP), como la Laguna Madre, uno de los ecosistemas hipersalinos más extensos del mundo, y Playa de Rancho Nuevo, principal sitio de anidación de la tortuga lora. Económicamente sobresale por la pesquería, ganadería e industria, especialmente la petrolera. En el ámbito histórico y cultural destacan el Puerto de Tampico en el sur y la Ciudad de Matamoros al norte, conformando un territorio donde la biodiversidad y el desarrollo sostenible coexisten.

Este ejercicio participativo aseguró que los mensajes de la TR-Tamaulipas reflejaran fielmente el conocimiento y las prioridades de los actores locales involucrados.

8.2 Todo está conectado

El esquema sistémico surge de la identificación de los valores y amenazas que sirvieron para a) entender el contexto actual de la región y b) identificar los indicadores clave que resultaron en esta TR. Posteriormente se fue retroalimentando estableciendo las conexiones clave y los estresores que promueven la degradación del sistema. El socioecosistema corresponde a la zona costero-marina delimitada como área de estudio, y se compone por la interacción continua entre tres zonas interdependientes: la zona continental, la zona costera y la zona marina. Estos espacios no funcionan de manera aislada; el esquema *Todo está conectado* (Figura 27) presenta las interacciones de tipo ambiental, social, económico y cultural que se desarrollan entre ellos, integrando procesos naturales y actividades humanas dentro de un mismo sistema en relaciones positivas (flechas azules) y negativas (flechas rojas).

8.3 Numeralias

Durante el segundo taller virtual en la fase de redacción de contenidos, se llevó a cabo un ejercicio colaborativo en sesiones grupales que resultó en la proposición de datos clave (Tabla 54), que resaltan las características esenciales y el estado del socioecosistema.

Tabla 54. Listado de datos propuestos para numeralias.

Grupo temático	Numeralias propuestas
Cambio climático	<ul style="list-style-type: none"> ● Número de localidades (superficie) que se pueden quedar bajo el agua ante el aumento en el nivel del mar ante escenarios de 3m, 5m, etc. ● Número de huracanes y tormentas tropicales que han impactado la región desde el 2000. ● Porcentaje de la región que es resiliente para enfrentar consecuencias del cambio climático.
Manejo y gobernanza	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 Consejos o Comités donde participan los usuarios de los recursos naturales (Consejo de ANP's, Consejo de Cuenca, Comité de Playas y Ordenamiento Ecológico) ● Número de ANP y superficie en la zona de estudio (Hectáreas) ● Número de planes de manejo costero autorizados
Economía	<ul style="list-style-type: none"> ● 71% de la captura del camarón café (<i>Farfantepenaeus aztecus</i>) ● En Tamaulipas, los municipios con mayor nivel de ventas internacionales en 2024 fueron Reynosa (US\$17,727M), Matamoros (US\$6,819M), Nuevo Laredo (US\$4,872M), Altamira (US\$873M) y Río Bravo (US\$294M) ● Unidades de producción acuícola. El número de granjas y las especies que se cultivan. ● Número de puertos.
Comunidad y cultura	<ul style="list-style-type: none"> ● Número de pescadores ● Número de Organizaciones (o miembros) de la Sociedad Civil con enfoque ambiental (registradas oficialmente y colectivos). Número de Ambientalista en Tamaulipas ● Número de visitantes nacionales y extranjeros a las costas Tamaulipecas ● Número de comunidades costeras
Ecosistemas y paisajes	<ul style="list-style-type: none"> ● El número de hectáreas de ecosistemas costeros (praderas de pastos marinos, manglares) que hay, el número de hectáreas que se han perdido y la subsecuente pérdida del secuestro de carbono (CO₂) a largo plazo (Cantidad en Mega gramos de Carbono). ● Porcentaje de cada ecosistema en ANPs

Grupo temático	Numeralias propuestas
	<ul style="list-style-type: none"> Hectáreas restauradas o en proceso de restauración
Biodiversidad	<ul style="list-style-type: none"> Número total de especies de aves que hay (dividido en migratorias y residentes) Número de especies de tortugas marinas que llegan a hacer nidos en las costas y número de huevos de tortuga eclosionados de Lora Número de especies de la NOM-059 presentes en la zona costera de Tamaulipas
Recursos hidrológicos	<ul style="list-style-type: none"> Número de cuencas hidrológicas: El estado se divide en cuatro regiones hidrológicas: RH 24 Bravo-Conchos, RH 25 San Fernando-Soto la Marina, y RH 26 Río Pánuco. Número de cuerpos de agua con presencia de hidrocarburos y número de cuerpos de agua con eutrofización Porcentaje de sequía: En mayo de 2024, más del 60% del territorio de Tamaulipas se encontraba bajo la categoría de sequía extrema (D3), y hasta cuatro municipios entraron en la categoría de sequía excepcional (D4), el nivel de aridez más grave.

A partir de estas propuestas, en el mismo taller se seleccionaron, con base en la opinión de los actores, las ocho opciones más representativas dentro de la zona costero-marina, las cuales se presentan a continuación en la siguiente tabla (Tabla 55).

Tabla 55. Numeralias elegidas por los actores para la TR.

Grupo temático	Numeralia seleccionada
Cambio climático 	<p>De acuerdo al Índice de resiliencia de CENAPRED las subregiones 1, 3 y 4 que corresponden al 70.8% de la superficie presentan grado altamente resiliente ante riesgos naturales</p> <p>Fuente: CENAPRED, 2022: http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/descargas/?dir=Indicadores</p>
Manejo y gobernanza	<p>Dentro de la zona costera hay 7 órganos de cuenca para gestión hídrica: 1 Consejo de cuenca, 1 comisión de cuenca, 2 comités técnicos de aguas subterráneas y 3 comités de playas limpias</p> <p>Fuente: CONAGUA, 2025 https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/SINA/?opcion=RegionesH</p>

Grupo temático	Numeralia seleccionada
<p>7 órganos de cuenca para gestión hídrica (consejos, comités, comisiones)</p>	
<p>Economía</p> <p>3 puertos marítimos principales 20 granjas acuícolas Fuente: DENUE, 2024</p>	<p>Tamaulipas cuenta con 3 puertos marítimos principales: Puerto Altamira, Puerto Tampico y Puerto de Matamoros</p> <p>Además de 20 granjas acuícolas, principalmente camaroneras y crustáceos de agua dulce.</p> <p>Fuente: DENUE, 2024 https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx</p>
<p>Comunidad y cultura</p> <p>1,976 comunidades costeras 13,064 personas pescadoras</p>	<p>Con datos de censos se encuentran 13.064 personas pescadoras y 1.976 comunidades costeras</p> <p>Fuentes: INEG, 2020 https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/</p> <p>Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2024 https://nube.conapesca.gob.mx/sites/cona/dgppe/2024/ANUARIO ESTADISTICO DE ACUACULTURA Y PESCA 2024.pdf</p>
<p>Ecosistemas y paisajes</p> <p>4,614.4 Gg almacenamiento de carbono en manglares y pastos marinos</p>	<p>La zona cuenta con 3,726.72 hectáreas de manglar y más de 23000 ha de pastos marinos reportados en la Laguna Madre.</p> <p>En promedio el almacenamiento de carbono para manglar es de 434 Mg Corg ha⁻¹ y 130 Mg Corg ha⁻¹ Mg/ha para pastos marinos en el Golfo de México</p> <p>Fuentes: CONABIO, 2020 http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns-gis_root/biodiv/monmang/bimagdmo/mx_man20gw</p> <p>Herrera-Silveira, J.A., M. A. Pech-Cardenas, S. M. Morales-Ojeda, S. Cinco-Castro, A. Camacho-Rico, J. P. Caamal Sosa, J. E. Mendoza-Martinez, E. Y. Pech-Poot, J. Montero and C. Teutli-Hernandez. 2020. Blue carbon of Mexico, carbon stocks and fluxes: a systematic review PeerJ, PeerJ 8:e8790 https://doi.org/10.7717/peerj.8790</p>

Grupo temático	Numeralia seleccionada
<p>Biodiversidad</p> <p>399 especies de aves 5 especies de tortugas marinas y 10 especies de tortugas continentales Fuente: INaturalist México, 2025</p>	<p>Se encuentran 399 especies de aves, 5 especies de tortugas marinas y 10 especies de tortugas continentales</p> <p>Fuentes: INaturalist México https://mexico.inaturalist.org/ CONABIO (SNIB) https://www.snib.mx/</p>
<p>Recursos hidrológicos</p> <p>4 regiones hidrológicas 13 cuencas 44 corrientes y cuerpos de agua Fuente: INEGI, 2013; CONAGUA, 2025</p>	<p>La zona de estudio cuenta con 4 regiones hidrológicas, 13 cuencas, y 44 corrientes y cuerpo de agua</p> <p>Fuentes: INEGI, 2013 https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/conociendo/TAMAU LIPAS.pdf</p> <p>CONAGUA, 2025 https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/SINA/?opcion=RegionesH</p>
<p>Arqueología e historia</p> <p>393 patrimonio arqueológico terrestre y subacuático sitios Fuente: INAH, 2025</p>	<p>2 sitios patrimonio cultural subacuático en aguas marinas 56 monumentos arqueológicos 335 monumentos históricos</p> <p>Fuentes: UNESCO. 2001. Convención de 2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. 2 de noviembre de 2001. París, Francia. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065_spa</p> <p>Cámara de Diputados del H. 1972. Congreso de la Unión. Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricos.</p> <p>INAH. Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. Última reforma publicada en el DOF 16-02-2018. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf</p> <p>INAH. 2025. Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, INAH. https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consultaPublica</p>

8.4 Recomendaciones

Las recomendaciones presentadas en la TR se construyeron a partir de los talleres participativos y de los aportes de los actores involucrados en el socioecosistema. Estas fueron sistematizadas por grupo temático y reflejan las problemáticas, necesidades y oportunidades identificadas colectivamente dentro del área de estudio.

Para facilitar su organización y lectura, las recomendaciones se estructuraron con base en dos criterios complementarios. El primero corresponde al periodo de aplicación, siguiendo el esquema utilizado por la CONANP (2007) en los Programas de Conservación y Manejo, que distingue entre corto, mediano y largo plazo, así como acciones permanentes (Tabla 56). Este criterio permite ubicar cada propuesta dentro de un horizonte temporal estimado para su implementación.

Tabla 56. Periodo de aplicación sugerido para las recomendaciones.

Plazos	Periodo de aplicación
Corto plazo (C)	1-2 años
Mediano plazo (M)	3-5 años
Largo plazo (L)	5 o más años
Permanente (P)	acción continua

El segundo criterio corresponde al tipo de acción que requiere cada recomendación (Tabla 57), retomando la clasificación propuesta por Carmona Escalante (2020). De esta manera, las acciones pueden identificarse como normativas, presupuestales, político-administrativas, de participación social o de aportación al conocimiento científico, según la naturaleza de la intervención necesaria para su ejecución.

Tabla 57. Categorización de las acciones requeridas para las recomendaciones.

Tipo de recomendación	Descripción
Normativo	Implica la creación, modificación o aplicación de las normas, reglamentos o lineamientos en materia ambiental, así como la participación de ciertos actores para regular el cumplimiento de la normatividad.
Presupuestal	Requiere la asignación, gestión o reorientación de recursos

Tipo de recomendación	Descripción
	financieros para la implementación de actividades.
Político-administrativo	Involucra decisiones institucionales, coordinación entre dependencias o ajustes en la estructura y operación de la gestión.
Participación social	Requiere el involucramiento de la comunidad y de los actores clave en la toma de decisiones.
Aportación al conocimiento científico	Implica la generación, sistematización o integración de información científica para sustentar la toma de decisiones.

En conjunto, estos criterios permiten organizar las recomendaciones de manera estructurada; por ello, todas las propuestas surgidas en los talleres de colaboración entre actores se enlistan conforme a esta categorización (Tabla 58), identificándose con la letra correspondiente a su periodo de aplicación (C, M, L o P) y con el color asociado al tipo de acción que implican (verde: normativo; amarillo: presupuesta; azul: político-administrativo; rosa: participación social; blanco: aportación al conocimiento científico).

Tabla 58. Listado de recomendaciones propuestas por grupo temático.

Grupo temático	Recomendación	Plazo
Recursos hidrológicos	Fortalecer un monitoreo de la cantidad y calidad del agua costera, determinar caudales ecológicos, identificar fuentes de contaminación e implementar medidas contra inundación y sequías.	P
	Crear un observatorio costero que permita coleccionar bases de datos y variables socioambientales de interés abiertas a consulta del público	C
	Incrementar los recursos financieros de convocatorias relacionadas con el monitoreo y calidad del agua, con el fin de implementar mayor número de proyectos sobre el estado de salud actual de los humedales	C
Biodiversidad	Fortalecer el monitoreo de especies clave y endémicas, actualizar inventarios de flora y fauna y especies bajo alguna categoría de riesgo o protección. Se sugiere la colaboración del sector académico y de las OSC.	C
	Realizar campañas o festivales de ciencia ciudadana y difusión de la biodiversidad del sitio, promoviendo la participación comunitaria a través de programas de educación ambiental.	C

Grupo temático	Recomendación	Plazo
	Capacitar a las comunidades en el uso de plataformas de ciencia ciudadana y herramientas digitales para promover la conservación de sus recursos naturales.	C
Ecosistemas y paisajes	Promover mayor número de estudios sobre fragmentación del paisaje, conectividad del sistema y geomática.	C
	Contribuir a la restauración ecológica de ecosistemas degradados, garantizando el cumplimiento de los compromisos vigentes, así como difundir la importancia de recuperar los ecosistemas de la región.	C
	Implementar los programas de ordenamiento ecológico y costero que permiten la regulación del desarrollo urbano, turístico y costero; promoviendo el manejo integrado del paisaje.	C
Comunidad y cultura	Promover el arraigo de los jóvenes, migrantes y locales, a la comunidad a través de la implementación de proyectos productivos sustentables y capacitación continua.	C
	Promover festivales o encuentros con temáticas ambientales para promover la conservación de los recursos naturales.	C
	Diseñar e implementar estrategias de protección y conservación de los recursos del patrimonio cultural, histórico y biocultural tangibles e intangibles del territorio.	M
Manejo y gobernanza	Generar la participación activa, coordinada e informada de todos actores relacionados en temáticas socioambientales mediante la creación de órganos de consulta	C
	Generar estudios para estimar la capacidad de carga turística de la costa de Tamaulipas y regular de manera estricta el número de turistas permitidos bajo la supervisión del sector gubernamental.	C
	Fortalecer la gobernanza del territorio para gestionar el diseño, implementación y evaluación del ordenamiento territorial, marino y urbano.	C
Economía	Generar estudios sobre el rendimiento máximo sostenible de los recursos pesqueros de interés comercial y diseñar estrategias para su conservación.	
	Incentivar la creación de unidades de producción acuícola con sistemas de producción sustentables	C

Grupo temático	Recomendación	Plazo
	Generar estudios sobre modelos de producción pesquera y de servicios turísticos para promover el desarrollo económico sustentable	C
Cambio climático	Incrementar los recursos financieros para promover investigación contra los efectos del cambio climático en el litoral, así como de la contaminación ambiental en agua, suelo y aire, con enfoque multi-institucional y multidisciplinario.	C
	Creación de incentivos para promover buenas prácticas de mitigación contra los efectos del cambio climático en el litoral tamaulipeco.	C
	Promover y financiar planes de acción regional contra los efectos del cambio climático y la actualización de normas oficiales en el marco del Plan Estatal de Cambio Climático.	C

8.5 Línea del tiempo

La línea del tiempo (Tabla 59) se construyó con el propósito de contextualizar la evaluación de la zona costero-marina de Tamaulipas, permitiendo identificar eventos y procesos relevantes que han influido en la condición y dinámica del socioecosistema a lo largo del tiempo.

En ella se integran cuatro tipos de información: eventos normativos, que incluyen leyes, reglamentos, normas oficiales, decretos y políticas públicas; eventos climáticos, como huracanes, tormentas, lluvias extremas, inundaciones y desbordamientos de ríos; eventos ambientales, entre ellos encallamientos de barcos en áreas naturales protegidas, derrames petroleros, florecimientos algales nocivos y arribazones de sargazo; y eventos socioeconómicos, asociados a actividades productivas, infraestructura, conflictos sociales, crisis económicas u otros sucesos relevantes.

Tabla 59. *Eventos relevantes de Tamaulipas mencionados en la línea del tiempo de la TR.*

Año	Tipo de evento	Descripción
1824	Socioeconómico	Fundación oficial de Tampico como puerto de comercio internacional
1829	Socioeconómico	Batalla de Tampico; consolidación del papel portuario y aduanero
1914	Socioeconómico	Creación de la primera refinería

Año	Tipo de evento	Descripción
1955	Climático	Huracán Hilda, Huracán Gladys y Huracán Janet
1966	Socioeconómico	Instalación de la industria maquiladora en Matamoros
1966	Climático	Huracán Inés
1967	Climático	Huracán Beulah
1977	Climático	Huracán Anita
1979	Ambiental	Derrame petrolero del pozo Ixtoc I
1985	Socioeconómico	Inauguración del Puerto de Altamira
1986	Normatividad	Decreto del ANP Rancho Nuevo
1988	Climático	Huracán Gilbert
1992	Normatividad	Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del estado de Tamaulipas
1997	Ambiental	Florecimiento algal nocivo en la Laguna Madre
2000	Climático	Huracán Keith
2001	Ambiental	Florecimiento algal con impacto pesquero en la Laguna Madre
2003	Socioeconómico	Contribución clave de la industria manufacturera al PIB estatal
2003	Normatividad	Decreto del ANP La Vega Escondida
2004	Normatividad	Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del estado de Tamaulipas
2005	Normatividad	Decreto del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna Madre y Delta del Río Bravo
2006	Socioeconómico	Inician las excavaciones arqueológicas en el sitio Chak Pet
2008	Normatividad	Código para el Desarrollo Sustentable del estado de Tamaulipas
2009	Ambiental	Florecimiento Algal Nocivo
2009	Socioeconómico	Apertura del Puente Internacional Anzaldúas (Reynosa-Mission)
2010	Climático	Inundaciones pluviales y fluviales
2010	Climático	Huracán Alex
2011	Ambiental	Florecimiento algal nocivo

Año	Tipo de evento	Descripción
2013	Normatividad	Reglamento de Ordenamiento Ecológico Regional del estado de Tamaulipas
2013	Normatividad	Reglamento de Áreas Naturales Protegidas del estado de Tamaulipas
2013	Normatividad	Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental del estado de Tamaulipas
2013	Climático	Huracán Ingrid
2017	Climático	Inundaciones por lluvias intensas
2019	Ambiental	Arribo de sargazo
2019	Climático	Desbordamiento del río Tigre y de la presa El Sombrero en Aldama
2019	Normatividad	Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado de Tamaulipas
2020	Climático	Inundaciones y crecidas por Tormenta tropical Hanna
2022	Ambiental	Florecimiento algal nocivo en la Laguna Madre
2024	Ambiental	Fuga de hidrocarburos en el municipio de Altamira
2024	Climático	Inundaciones por Tormenta tropical Alberto
2024	Socioeconómico	Ampliación de la infraestructura portuaria y áreas logísticas en Altamira
2025	Climático	Inundaciones urbanas severas por lluvias intensas

La información presentada en la línea del tiempo se integró a partir de la revisión y sistematización de fuentes históricas y documentales oficiales de carácter federal y estatal, incluyendo registros del Archivo General de la Nación, información del Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, así como documentación sectorial de la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, además de legislación ambiental y territorial publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. Las referencias específicas correspondientes a cada fuente se detallan en la sección de referencias.

8.6 Historias de la costa

A partir de la fase de campo se recopilaron vivencias y testimonios que dieron lugar a la construcción de historias. Estas relatan las formas en que las comunidades costeras

conviven con su entorno, las problemáticas que enfrentan y los logros alcanzados por agrupaciones dedicadas a la conservación y protección ambiental.

Las dos historias fueron elaboradas por el equipo LANRESC con base en las observaciones directas, los recorridos realizados y las experiencias documentadas durante el trabajo en campo. A continuación, se presentan.

Cuidar para seguir, resistir para florecer

EcoAve

La Pesca, Tamaulipas

Ante la incertidumbre económica y ambiental provocada por los cambios en la pesca y el entorno, Juana Dapa, madre, pescadora y guía de su comunidad, decidió proteger el manglar y la vida que alberga. Junto a su familia comenzó a ofrecer recorridos turísticos y naturales, compartir historias y mostrar el canto de las aves. Así nació "EcoAve", una iniciativa de ecoturismo y educación ambiental en La Pesca, Tamaulipas, que demuestra cómo se fortalece la conservación con cada reforestación, observación de aves y visitante que aprende del entorno. Juana y su familia se han aliado con instituciones para fomentar la conciencia ambiental y el amor por su territorio. A pesar de los desafíos, su historia enseña que cuidar la naturaleza es más importante que el miedo y que en Tamaulipas hay razones para quedarse y seguir trabajando.

Aprender para quedarse, cuidar para vivir

UTMarT

La Pesca, Tamaulipas

Cuando la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas (UTMarT) llegó a la costa, transformó una comunidad donde la pesca es la tradición y forma de vida. Abrió nuevas oportunidades a jóvenes que antes sólo veían como posibilidades la pesca furtiva o la migración. En las aulas de la UTMarT aprendieron que cuidar los recursos no es una obligación ajena, sino un compromiso con su comunidad, y aunque cambiar la visión en los adultos ha sido difícil, ellos adoptaron rápidamente estas ideas. Ellos son el futuro, capaces de romper ciclos y construir nuevas formas de relacionarse con el mar. Hoy, no solo se pesca, sino que se entiende, conserva e innova. El mar, su gente y su cultura se protegen con conocimiento, en cada estudiante que cree en su costa.

9. Referencias

Agenda 2020 en América Latina y el Caribe, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), <https://agenda2030lac.org/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods>

Avila-Foucat, V. S., & Espejel, I. (Eds.). (2020). *Resiliencia de socioecosistemas costeros (Primera)*. Instituto de Investigaciones Económicas - UNAM. http://www.iiec.unam.mx/sites/www.iiec.unam.mx/files/libros_electronicos/RSC_SAT_o.pdf

Azuz-Adeath, I., Espejel, I., Rivera-Arriaga, E., Ferman, J.L., Seinger, G. 2010 "Referentes internacionales sobre indicadores e índices. Historia y estado del arte". En E. Rivera-Arriaga, Azuz-Adeath, I., Alpuche-Gual, L., Villalobos-Zapata, G. (Eds.), *Cambio Climático en México: un Enfoque Costero y Marino* (pp. 845-857). Campeche: Universidad Autónoma de Campeche, CETYS-Universidad, Gobierno del Estado de Campeche

Bertule, M., Bjørnsen, P.K., Costanzo, S.D., Ecurra, J., Freeman, S., Gallagher, L., Kelsey, R.H. and Vollmer, D. (2017). *Using indicators for improved water resources management - guide for basin managers and practitioners*. 82 pp. ISBN 978-87-90634-05-6. https://ian.umces.edu/pdfs/ian_report_560.pdf

Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (Eds.). (2008). *Navigating social-ecological systems: building resilience for complexity and change*. Cambridge University Press.

Carlson, R. E. (1977). A trophic state index for lakes. *Limnology and Oceanography*, 22(2), 361-369. <https://doi.org/10.4319/lo.1977.22.2.0361>

Carvalho Pires de Sousa, D. et al. (2019). "Qualitative Data Analysis", U. P. Albuquerque et al. (eds.), *Methods and techniques in ethnobiology and ethnoecology*. Springer Protocols,

Carmona Escalante, A. (2020). *Evaluación del sistema socio-ecológico del Parque Nacional Arrecife Alacranes con énfasis en el aprovechamiento y conservación de los recursos pesqueros comerciales y recreativos*. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Baja California <https://hdl.handle.net/20.500.12930/8799>

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (2007). *Programa de conservación y manejo Parque Nacional Arrecife Alacranes*. México, D.F: CONANP. 165 pp.

Corbin, J., & Strauss, A. (2012). *Basics of Qualitative Research (3rd ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. *Basics of Qualitative Research (3rd Ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. <https://doi.org/10.4135/9781452230153>

Costanzo, S., Blancard, C., Davidson, S., Dennison, W., Ecurra, J., Freeman, S., Fries, A., Kelsey, R., Krchnak, K., Sherman, J., Thieme, M. y Vargas, V. (2017). *Practitioner's Guide to Developing River Basin Report Cards*. IAN Press. Cambridge MD USA.

Domínguez-Gómez, J. A. (2022). La modernización del análisis de contenido. Ejemplos de aplicación en evaluación socioambiental. *New Trends in Qualitative Research*, 14, e577-e577. DOI: <https://doi.org/10.36367/ntqr.14.2022.e577>

Folke, C., Biggs, R., Norström, A. V., Reyers, B., & Rockström, J. (2016). Social-ecological resilience and biosphere-based sustainability science. *Ecology and Society*, 21(3), art41. <https://doi.org/10.5751/ES-08748-210341>

Hamui-Sutton, A., & Varela-Ruiz, M. (2013). La técnica de grupos focales. *Investigación en educación médica*, 2(5), 55-60.

Herrera Racioero, P. & Lizcano Fernández, E. (2012). Apuntes sobre metodología y técnicas cualitativas aplicadas a la investigación socioambiental. *Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico*, 6(1).

Kuckartz, U., y S. Rädiker. (2019). "Analyzing qualitative data with MAXQDA. Text, audio, and video". Nueva York, Springer.

Merino-Benítez, T. y L. A. Bojórquez-Tapia. 2021. *Manual: Proceso Analítico Jerárquico (AHP)*. México: UNAM. <https://www.rua.unam.mx/recursos/descargar/87659>

Neri, Ana, Patricia Dupin y Luis Sánchez. (2016). A pressure-state-response approach to cumulative impact assessment. *Journal of Cleaner Production*, 126: 288-298. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.134>

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (1982). *Eutrophication of waters: Monitoring, assessment and control*. OECD Publishing.

OCDE. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. (1998). *Towards Sustainable Development: Environmental Indicators*. OCDE. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

OCDE. 1993. *Core set of indicators for environmental performance reviews: A synthesis report by the group on the state of the environment*. Paris: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Pacheco, J.F., Contreras, E., 2008. *Manual metodológico de evaluación multicriterio para programas y proyectos*. CEPAL - Serie Manuales N° 58. UNESCO. 111 pp. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/35914-manual-metodologico-evaluacion-multicriterio-programas-proyectos>

Preiser, R., García, M. M., Hill, L., & Klein, L. (2021). Qualitative content analysis. In R. Biggs, R. Preiser, A. De Vos, M. Schlüter, K. Maciejewski, & H. Clements, *The Routledge Handbook of Research Methods for Social-Ecological Systems* (1st ed., pp. 270-281). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003021339-23>

Sendra, J.B., García, R.C., 2000. El uso de los sistemas de Información Geográfica en la planificación territorial. *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 20, 49-67. <https://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/download/AGUC0000110049A/31281/32443>

SEMARNAT, https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/indicadores14/conjuntob/02_agua/02_calidad_esquema.html

Vidal-Hernández, L.E., Rivera-Arriaga, E., Peña Puch, A.C., Palomo, E., Coronado, E. 2025. Proyecto: Fortalecimiento de la Resiliencia Socioecológica Costera ante el Cambio Climático, un reto de Ciencia de Frontera. *JAINA Costas y Mares ante el Cambio Climático* 7(2): 71-80. doi 10.26359/52462.0710

Vollenweider, R. A., Giovanardi, F., Montanari, G., & Rinaldi, A. (1998). Characterization of the trophic conditions of marine coastal waters with special reference to the NW Adriatic Sea: proposal for a trophic scale, turbidity and generalized water quality index. *Environmetrics: The official journal of the International Environmetrics Society*, 9(3), 329-357.

Cita TR: Rodríguez González, M. P., Granados Martínez, K. P., Carmona-Escalante, A., Gallegos-Fernandez, S., Morales Méndez, D., Hernandez Cristerna, J., Ortigosa, D., Reyes Aguilar, A. X., Guerra Escamilla, A., Simões, N., Avila Foucat, . V., & Salles, P. (2026). Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Tamaulipas 2025. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18796672>

10. Anexos

Anexo 1. Lista de participantes

A lo largo de este proceso colaborativo se contó con la participación de actores locales de diversos sectores: académico, gobierno, OSC y privado, cuyos nombres se muestran en la siguiente tabla (Tabla A1).

Tabla A1. Participantes en la elaboración de la TR-Tamaulipas en orden alfabético. S/I corresponde a los participantes que no registraron su institución.

No.	Nombre	Institución
1	Abiud Roman Piza Chavez	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
2	Abraham de Jesús Guzmán Hernández	Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST)
3	Adán Sandoval Salinas	Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)
4	Adrián Varela Echavarría	Pronatura Noreste A.C.
5	Alberto Carlos Velázquez Narváez	Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMART)
6	Alejandra Santoyo	S/I
7	Alejandra Treviño Lara	Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas
8	Alejandro González Cruz	Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentables (IMIPAS)
9	Alicia Rodríguez Hernández	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)
10	Alix Karina González Hernández	Secretaría de Administración, Gobierno de Tamaulipas
11	Alma Andrea Cepeda Acosta	S/I
12	Alma Rosa Alarcón Cerna	Gobierno Municipal de Matamoros
13	Ana Cecilia Valdés Lara	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
14	Ana Fernanda Ingalls	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
15	Ana Gabriela Villanueva Huerta	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
16	Ana Karen Bustamante	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
17	Andrea Camarillo	S/I

No.	Nombre	Institución
18	Antonio Guerra Pérez	Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)
19	Araceli Alejandra Ortiz Flores	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA)
20	Arasely Trejo Flores	Terra Asesoría Ambiental S.C.
21	Armando Figueroa	S/I
22	Arturo Hernández Alfaro	Municipio de Jiménez
23	Arturo Mora Olivo	Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)
24	Beatriz Loera	Campamento Tortuguero Barra del Tordo
25	Biceyda Cavazos de la Vega	Comisión de Caza y Pesca
26	Brenda Villanueva	Campamento Tortuguero Barra del Tordo
27	Bryan Antonio J. Luna	Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMART)
28	Carlos Barriga Vallejo	Pronatura Noreste A.C.
29	Carlos Bonilla Escobedo	Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, Ecología
30	Carmelo Rodríguez Espinoza	Delegado Municipal de Miguel de La Madrid
31	Carmina Daniela de Luna Gonzalez	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
32	Carolina Hernández	S/I
33	Catalina Martínez	Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas
34	Christian Brenda Oyervides Martínez	Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)
35	Citlalin Martínez Córdova	Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones económicas (IIEC-UNAM)
36	Claudia Patricia Martínez Salgado	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
37	Coral Loera	Campamento Tortuguero Barra del Tordo
38	Cristopher González Baca	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
39	Daniel Alejandro Peñaloza Medellín	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
40	Daniela Marisol Mata Baez	Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas
41	David Lerma Quiroga	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)

No.	Nombre	Institución
42	David Trejo Igueravide	Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo
43	Debanhy Yaretzy Medina	Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
44	Delfina Cepeda Acosta	S/I
45	Denhi Salinas Ordaz	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Dirección Regional Planicie Costera y Golfo de México
46	Diana Elizabeth Arano Recio	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
47	Diego Molina	Campamento Tortuguero Barra del Tordo
48	Dulce Diana Cabañas Vargas	Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
49	Edgar Calzada Martínez	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
50	Edilia López García	Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Biológicas
51	Eduardo Sánchez Espinoza	Sociedad de Producción Pesquera Pesca
52	Eliazar Badillo Galvan	Ayuntamiento de Aldama Tamaulipas, Obras públicas
53	Erick Benito Salinas Maldonado	Secretaría de Administración, Gobierno de Tamaulipas
54	Erick Cristóbal Oñate González	Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Biológicas
55	Erika Alarcón Ruiz	Tecnológico de Ciudad Madero
56	Erika Cecilia Maya Albarrán	Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMART)
57	Esbeidy Guzmán Ramírez	Terra Asesoría Ambiental S.C.
58	Estefania Lozano Amaro	Gobierno Municipal de Aldama
59	Etelberto Dionisio Serrano Flores	Instituto Mexicano del Transporte (IMT)
60	Ever Ulises Vázquez Pérez	Comisión Federal de Electricidad (CFE)
61	Fabiana Rosales Ángeles	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
62	Felipe Caballero Briones	Instituto Politécnico Nacional (IPN)
63	Fermin Mercado Muñoz	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
64	Fernando Pumarejo Armas	Gobierno Municipal 2024-2027
65	Florencio Puente Rodríguez	Pronatura Noreste A.C.

No.	Nombre	Institución
66	Francisco Antonio Higuera Marín	Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMART)
67	Francisco Javier Cepeda Acosta	Permisionario de pesca
68	Francisco Vela Reyna	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
69	Gerardo Amador Cano	Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMART)
70	Gibran Marín Zamarripa	Sociedad de Producción Pesquera Pesca
71	Glenda Nelly Requena Lara	Universidad Autónoma de Tamaulipas, Instituto de Ecología Aplicada
72	Gonzalo Ramírez Fajardo	Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas
73	Grecia Hernández	Terra Asesoría Ambiental S.C.
74	Gregoria Guadalupe Dapa Lara	Eco Ave
75	Hansel Caballero Aragón	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
76	Héctor Arturo Garza Torres	Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)
77	Héctor Emiliano Huerta Carreón	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
78	Héctor Hugo Acosta Sánchez	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
79	Helena Barba Meinecke	Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
80	Hiram Herrera Barquín	Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
81	Indira Julisset Reta Heredia	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA)
82	Iris Francioli	Gobierno del Estado de Tamaulipas
83	Isidro Montelongo Alfaro	Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMART)
84	Issa Irasema Echevarria Caballero	H. Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas
85	Itzel Cruz Cruz	Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura
86	Ivanna Bortoni Gómez	Dirección de Sostenibilidad, Secretaría de Economía
87	Jairo García	Campamento Tortuguero Barra del Tordo
88	Javier Sánchez	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
89	Jessica Maya Morin	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)

No.	Nombre	Institución
90	Jessica Verónica Romo Contreras	Departamento de Investigación de Denuncias Ambientales, Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas
91	Jesús Eduardo Ameca González	Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas
92	Jesús Eduardo Torres Rodriguez	Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas
93	Jesús Humberto Almaguer Hernández	Secretaria de Economía del Estado de Tamaulipas
94	Jesús Salazar Ortiz	Pronatura Noreste A.C.
95	Johnny Omar Valdez luit	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
96	Jorge Alberto Reyes Mata	Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas
97	Jorge Homero Rodríguez Castro	Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria
98	José Alfonso Valdez Cruz	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
99	José Alfredo Balderrama Alarcón	Administración Portuaria Integral de Tamaulipas
100	José Antonio Rodríguez Barrientos	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
101	José Colorado	Terra Asesoría Ambiental S.C.
102	José de Jesús Hernández Torres	Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas
103	José del Carmen Colorado Lara	Eco Ave
104	José Feliciano Galván Tovar	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
105	José Francisco Colorado Dapa	Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMART)
106	José Guillermo Quiñones	Campamento Tortuguero Barra del Tordo
107	José Margarito Herrera Castillo	Secretaria de Desarrollo Rural Pesca y Acuicultura
108	José Omar Hernández Córdova	Dirección de Políticas contra el cambio climático, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA)
109	José Rafael Lozada Rodríguez	Comisión Federal de Electricidad (CFE)
110	Juan Aurelio Martínez Ortiz	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
111	Juan Carlos Gómez Rivera	Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social
112	Juan Domínguez	Terra Asesoría Ambiental S.C.

No.	Nombre	Institución
113	Juan Manuel del Bosque Valadéz	Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura
114	Juan Manuel Rudy García	Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMART)
115	Juana Maydaly Dapa Morales	Eco Ave
116	Julián Vidal Ochoa	Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMART)
117	Julio Armillas Canseco	Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)
118	Juventino Tovar Ortiz	Secretaría de Desarrollo Rural
119	Karen Angélica Muro Hidalgo	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
120	Karina Griselda Ocaña Espinosa de los Monteros	Instituto Mexicano del Transporte (IMT)
121	Karina Rodríguez Moreno	Gobierno Municipal de Aldama, Tamaulipas
122	Karl Heinz Becker	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA)
123	Karla Carro	Universidad Cultural Metropolitana
124	Karla Pérez Álvarez	Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMART)
125	Larissa Alfaro Barraza	Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes
126	Laurencio Lerma Ramos	Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura;
127	Leobardo García Solorio	Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS)
128	Leonardo Uriel Arellano Méndez	Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)
129	Leticia Andrea Ramírez González	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
130	Liliana Gallegos Montalvo	Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas
131	Lucero Magdaly Cepeda Martínez	Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMART)
132	Luis García Reyes	Comisión de Caza y Pesca
133	Luis Villa Cepeda	Campamento Tortuguero Barra del Tordo
134	Luisa Isabel Moreno Trujillo	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
135	Ma. Luisa Cuevas Rivera	Ecología y Medio Ambiente de Altamira
136	Manuel Domínguez H.	Terra Asesoría Ambiental S.C.

No.	Nombre	Institución
137	Manuel Escalante Ramos	Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMART)
138	Mara Betanzos Reyes	Terra Asesoría Ambiental S.C.
139	Marco Antonio Mijangos Carro	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
140	Marco Julio Ulloa Torres	Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA), Unidad Altamira
141	Margarita García Martínez	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
142	María Berenice Rojas García	Secretaría de Marina (SEMAR)
143	María Cristina Gómez	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)
144	María de Jesús Mendoza García	Secretaría de Marina (SEMAR)
145	María del Carmen Hilda Mota González	Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)
146	María Elena Rodríguez Molinar	Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)
147	María Guadalupe del Rocío Barragán de la Parra	Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)
148	María Guadalupe Henggeler Rivera	Gobierno municipal de Altamira
149	María Ofelia Cantú Rodríguez	Municipio de Tampico
150	María Teresa Carreón Zapiain	Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Biológicas
151	Mariana Hernández Cazares	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
152	Mariana Patricia Gómez Nicolás	Subsecretaría de Hidrocarburos
153	Maricela Martínez	H. Ayuntamiento de Ciudad Madero
154	Mario Morales Azua	Sociedad de Producción Pesquera Pesca
155	Marisol Hernández Méndez	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
156	Martha López Hernández	Dirección Área de Protección de Flora y Fauna Laguna Madre y Delta del Río Bravo, Santuario Playa Rancho Nuevo
157	Martha Padilla	S/I
158	Martín Javier Padilla Castillo	Dirección de Ecología, Gobierno Municipal de Tampico
159	Mary José Torre	S/I

No.	Nombre	Institución
160	Mauro Natividad Rocha Rojo	Secretaría de Obras Públicas
161	Mayte Guadalupe Lima Castillo	Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Altamira, Instituto Politécnico Nacional
162	Melanie López Coble	Secretaría de Marina (SEMAR)
163	Melina Guadalupe Colorado Dapa	EcoAve
164	Melissa Paola Hernández Guerra	Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas
165	Miguel Aurelio Piñón Flores	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
166	Mireya del Socorro Ovando Rocha	Universidad Tecnológica de Altamira, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Altamira, Instituto Politécnico Nacional
167	Mónica Anahí Briones Castillo	Pronatura Noreste A.C.
168	Mónica Vicenta Guevara Rodríguez	Secretaría de Administración, Gobierno de Tamaulipas
169	Nayeli Jael García	Sociedad de Producción Pesquera Pesca
170	Nicolás Vázquez Gallegos	Director de Educación Municipal, Aldama Tamaulipas
171	Nohelia Rodríguez Martínez	Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMART)
172	Nora Esther Torres Castillo	Secretaría de Economía del Estado de Tamaulipas
173	Norma Paola Mata Esparza	Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas
174	Oscar García	Pronatura Noreste A.C.
175	Oscar López Rodríguez	Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)
176	Oxalis Martínez Olguín	Asociación Ciudadana Unidos por el Agua (ACUA)
177	Pablo Reyes Rivera	Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMART)
178	Paola Márquez	Ecología y Medio Ambiente de Altamira
179	Pedro Alfaro García	Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Programas Federales
180	Pedro Roel Montoya González	Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
181	Priscila Barrientos Arellano	Secretaría de Administración, Gobierno de Tamaulipas
182	Rafael Guillén Lorenzo	Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuicultura

No.	Nombre	Institución
183	Rafael Luna Reyes	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
184	Ramón Morales de la Serna	Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)
185	Raymundo Miguel Rangel Mellado	Municipio de Soto la Marina
186	Raymundo Sierra Flores	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
187	Refugio Toribio Gallegos Rivera	Gobierno Municipal-Desarrollo Rural
188	Rigel Nava Castillo	Terra Asesoría Ambiental S.C.
189	Rodrigo Alberto Silva Santacruz	Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas
190	Rodrigo Núñez Mordido	Sociedad de Producción Pesquera Pesca
191	ROMMEL SAMUEL SILVA SALDAÑA	SEDUMA
192	Rosa Aracely Acosta Torres	Comisión Federal de Electricidad (CFE)
193	Rubén Herver Zarate	Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Municipio de Altamira
194	Samantha Lucia Peralta Arriaga	Municipio de Ciudad Madero
195	Sandra Edith Olmeda de la Fuente	Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Cd Victoria Unidad a Distancia San Fernando, Tamaulipas.
196	Sergio Bernabe Garzón Sosa	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
197	Sergio López Mejía	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
198	Sheila Sughey Reyes Monsiváis	Administración Portuaria Integral de Tamaulipas
199	Silvia Molinero Hernández	Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)
200	Silvia Sánchez	S/I
201	Sonia Gonzáles Nicacio	Restaurante Nuevo Milenio
202	Sylvia Margarita González Escandón	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Tamaulipas
203	Tajin Villagómez Velázquez	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)
204	Vanessa Monserrat Márquez Zumaya	Secretaría de Marina (SEMAR)
205	Veronique Sophie Avila Foucat	IIEC-UNAM
206	Yanus Andrés Dechnik Vázquez	Comisión Federal de Electricidad (CFE)

No.	Nombre	Institución
207	Yessil Varinka Saenz Aguilar	Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMART)
208	Yuki Hueda Tanabe	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)
209	Zoiré De la Rosa Padrón	Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)

Anexo 2. Base de datos

La base de datos de la TR-Tamaulipas incluye las siguientes secciones:

Indicadores: Listado de los 44 indicadores elaborados con sus respectivas calificaciones individuales, por subregión, por grupo temático y global.

Glosario: Descripción de las secciones de la tabla principal de cálculo de indicadores.

Base general: Tabla que incluye toda la información de datos, método, desarrollo y fuentes por indicador.

Cálculos individuales: Hoja de cálculo por indicador que detalla las variables y método usados para su desarrollo, tablas con los datos, cálculos, umbrales y resultados en cada caso y, en caso de aplicar, el enlace a los datos sin procesamiento (cuando se incluye leyenda de "no aplica" es porque los datos usados ya se presentaron en la hoja principal de cálculo, o bien, no son datos de acceso público).

Base de datos: Rodríguez González, M. P., Morales Méndez, D., Gallegos-Fernández, S., Hernández Cristerna, M. J., Granados Martínez, K. P., Carmona-Escalante, A., Ortigosa, D., Simões, N., Ávila Foucat, S. V., & Salles, P. (2026). Base de datos de indicadores de la Tarjeta de Reporte de la zona costero-marina de Tamaulipas 2025 [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18806093>

Anexo 3. Cálculo integrado

Tablas de cálculo desglosadas con calificaciones individuales, por grupo temático y global, además del análisis de ponderación integrado.

<https://lanresc.mx/publicaciones/380/calculo-final-tr-tamaulipas-2025/>

Anexo 4. Comentarios de retroalimentación

Documento de comentarios de la sesión de retroalimentación:

<https://lanresc.mx/publicaciones/379/tr-tamaulipas-sesion-comentarios/>

Anexo 5. Ligas de Mural

1. Ejercicio de regionalización:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1730900390190/aa1d2ab8ef3fadc5c254761c70068db64f92f722?sender=u1528a3f87b0ecbc3ce918673>
2. SNAP de amenazas:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1730926970022/ac11503057a23d04f634a23b0cf8903914b24053?sender=u1528a3f87b0ecbc3ce918673>
3. SNAP de valores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1730927002710/ae1d047b93f9cfd428724cd6e772956e4cf6ea36?sender=u1528a3f87b0ecbc3ce918673>
4. SMART e indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1730985492213/ed4029d4ab32f787017b110f85fdfce448135f2d?sender=u1528a3f87b0ecbc3ce918673>
5. Validación del indicador de erosión costera:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1741047795382/b4d6b37e2411309d348c9af6ae0a778ef3001269?sender=u1528a3f87b0ecbc3ce918673>
6. Primera validación del "Todo está conectado":
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1741047812330/cf7db08813e4ae014468138803a8e66b72575b98?sender=u1528a3f87b0ecbc3ce918673>
7. Primer status de indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1741047824956/88fd70f7e8d49ba31e6b3aa5ce02d07bbb506a9d?sender=u1528a3f87b0ecbc3ce918673>
8. Segundo status de indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1759856930219/2ca7c1d1a98953982478f1c95f8bb6da1ec8c40c?sender=u1528a3f87b0ecbc3ce918673>
9. Ponderación de indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1759856891950/b2c949fd2fe6358be8413aa34d62a1a96c3bde8c?sender=u1528a3f87b0ecbc3ce918673>

10. Contenido: Recomendaciones:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1759856900117/7e11349cca89cd31c4d161562c8a88adeb620142?sender=u1528a3f87b0ecbc3ce918673>
11. Contenido: Elementos TR:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1759856909335/387ecd328cdb10123bbc8780b7741eac8deca3e8?sender=u1528a3f87b0ecbc3ce918673>
12. Cálculo de indicadores:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1769451002069/d6cd7e7eccc281311243fd6a7db81d4d4b9866f4?sender=u1528a3f87b0ecbc3ce918673>
13. Validación de contenido final:
<https://app.mural.co/t/lanresc9419/m/lanresc9419/1769580346918/2000784e594b2dobe486f53e6cb6e8193304b4f6?sender=u1528a3f87b0ecbc3ce918673>